

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Was unterstützt Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Erkennung von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung?

Eingereicht von: Christina Maier

Begleitung: Verena Kostka

17. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Persönlicher Bezug	4
1.2	Problemstellung und Relevanz	4
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	6
1.4	Ein- und Abgrenzung des Themas	7
1.5	Methodik und Aufbau der Arbeit	7
2	Theoretische Grundlage	8
2.1	Begriffsklärung 'Geistige Behinderung'	8
2.2	Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten	10
2.3	Psychische Störungen und geistige Behinderung	11
2.3.1	Ätiologie und Pathogenese	12
2.3.2	Prävalenz	13
2.3.3	Erscheinungsbild bei Kindern und Jugendlichen	13
2.4	Diagnostik	15
2.4.1	Klassifikationssysteme	18
2.4.2	Diagnostische Instrumente	20
2.5	Psychotherapie als Behandlungsmöglichkeit psychischer Störungen	20
2.6	Heilpädagogisches Denken und Handeln	22
2.6.1	Grundaspekte professionellen Handelns in der Heilpädagogik	22
2.6.2	Schlüsselkompetenzen in der Heilpädagogik	25
2.7	Psychologie als Referenzwissenschaft	26
3	Untersuchungsmethode	27
3.1	Qualitatives Interview als Untersuchungsinstrument	27
3.2	Stichprobe und Aufbau der Untersuchung	29
3.3	Vorgehen	30
3.3.1	Leitfaden	31
3.3.2	Pretest	31
3.3.3	Acht problemzentrierte Interviews	32
3.3.4	Datenanalyse	32

4	Ergebnisse	33
4.1	Fallspezifische Ergebnisse	33
4.1.1	Interview Heilpädagogin 1	33
4.1.2	Interview Heilpädagogin 2	35
4.1.3	Interview Heilpädagoge 3	37
4.1.4	Interview Heilpädagogin 4	40
4.1.5	Interview Heilpädagogin 5	42
4.1.6	Interview Heilpädagoge 6	45
4.1.7	Interview Heilpädagogin 7	47
4.1.8	Interview Heilpädagoge 8	50
4.2	Fallübergreifende Ergebnisse	52
4.2.1	Indikation zur psychiatrischen Diagnostik	52
4.2.2	Belastung	53
4.2.3	Personenbezogene Faktoren	53
4.2.4	Institutionelle Rahmenbedingungen	55
4.2.5	Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit	59
4.2.6	Instrumente	60
4.2.7	Elternarbeit	60
4.2.8	Behandlungsangebote	61
5	Diskussion	62
5.1	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	62
5.2	Beantwortung der Fragestellung	72
5.3	Kritische Betrachtung und einschränkende Bemerkungen	75
5.4	Schlussfolgerungen und weiterführende Gedanken	76
6	Abstract	78
7	Literaturverzeichnis	79
8	Tabellenverzeichnis	82
9	Anhang	83
9.1	Brief an Schulleitungen der Sonderschulen	83
9.2	Interviewleitfaden	84
9.3	Transkriptionsregeln	87

9.4	Auswertungsleitfaden	88
9.5	Übersicht der fallübergreifenden Ergebnisse	96

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Die Autorin verfügt bereits über einen Bachelorabschluss in angewandter Psychologie im Bereich Schul- und Entwicklungspsychologie. Persönlich konnte die Autorin Erfahrungen sammeln zum einen in der Arbeit mit normalbegabten Kindern und Jugendlichen mit psychischen und psychiatrischen Auffälligkeiten als auch mit Kindern mit einer geistigen Behinderung. Dabei beobachtet sie in der Praxis eine deutlich gelebte Abgrenzung. So galt geistige Behinderung als klare Kontraindikation für eine psychotherapeutische Behandlung in der Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im heilpädagogischen Setting hingegen vermisst die Autorin psychologische Erklärungsmodelle und psychotherapeutische Interventionen. Mit der vorliegenden Arbeit möchte die Autorin die Notwendigkeit einer Verbindung der Disziplinen aufzeigen.

1.2 Problemstellung und Relevanz

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind vermehrt biologischen, psychologischen und sozialen Risikofaktoren ausgesetzt, welche die Entwicklung einer psychischen Störung begünstigen können. Die Gefahr, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung psychisch erkranken ist grösser im Vergleich zur „Normalbevölkerung“ (Vogel, 2012, S. 29). Nach Bohlmann (2011, S. 184) leidet jeder dritte Mensch mit einer Intelligenzmindering zusätzlich an einer psychischen Störung.

Lange galt die Annahme, dass psychische Störungen bei Betroffenen Ausdruck der geistigen Behinderung und daher nicht therapierbar seien. Intelligenzmindering ist immer noch Bestandteil der internationalen Krankheitsklassifikationen. Diese Tatsache stützt die falschen und diskriminierenden Annahmen über Menschen mit geistiger Behinderung (Wunder, 2011, S. 25).

Eine der neuesten Arbeiten (Vogel, 2012, S.9) betont, dass sich Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung immer noch in einer Aussenseitersituation befindet, obschon mittlerweile viele Autoren (vgl. Hennicke, 2011, S. 9-12) ausgeführt haben, dass Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung möglich, sinnvoll und wirksam ist. Mittlerweile gilt es in der Fachwelt als Tatsache, dass ungewöhnliche Verhaltensäusserungen von Menschen mit geistiger Behinderung Ausdruck beeinträchtigter seelischer Gesundheit sein kann. Trotzdem besteht weitverbreitet das Vorurteil, dass es unmöglich ist, psychotherapeutische Methoden anzuwenden bei Menschen, welche über ihre innere Welt keine Auskünfte geben können, oder deren Auskünfte von der Umwelt als nicht verstehbar angesehen werden.

Am 15. April 2014 hat die Schweiz in New York die UNO-Behindertenrechtskonvention als 144. Staat ratifiziert. Sie tritt damit für die Schweiz Mitte Mai 2014 in Kraft (human-rights.ch, 2014). Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ergibt sich eine Rechtsgrundlage und eine Selbstverständlichkeit für psychotherapeutische Behandlung von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Artikel 25, Gesundheit, betont das Recht auf das für sie „erreichbare Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit ohne Diskriminierung auf Grund ihrer Behinderung“ (Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, 2013).

Zieht man die Position der UN-Konvention (gleiche Behandlung für Menschen mit geistiger Behinderung), die hohe Prävalenz psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung und zahlreiche praktische Erfahrungen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung durchaus für Psychotherapie zugänglich sind, in Betracht, so müsste die Behandlung psychischer Störungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Selbstverständlichkeit sein. Die Praxis zeigt jedoch, dass dem nicht so ist (Wunder, 2011, S. 38-39). Schmude und Tenner-Paustian (2006, S. 7-9) nennen einige Gründe, warum Menschen mit einer geistigen Behinderung übersehen werden. Zum einen fehlt es an geeigneten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Mit den diagnostischen Schwierigkeiten ergeben sich zudem Probleme der Finanzierung und der Kostenübernahmen von Therapien. Ein zentrales Problem liegt aber in erster Linie darin, dass oft überhaupt die Frage nach dem Grund eines auffälligen Verhaltens, das Erwägen eines krankheitsbedingten Verhaltens und damit die Notwendigkeit einer diagnostischen Abklärung entfällt.

Nach Höhle (2006, S. 166-167) können sich Bezugspersonen und Fachleute oft nicht vorstellen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung psychisch erkranken können. Für das Vorhandensein von kognitiven und emotionalen „potentiell leistungsfähigen“ (S.166) Strukturen wird Intelligenz vorausgesetzt und in ihrer Bedeutung für die innere Erlebensfähigkeit überschätzt. Viele Angehörige, Lehrpersonen, Mitarbeitende in Einrichtungen aber auch Psychologen und Ärztinnen reagieren auf Verhaltensweisen von Menschen mit einer geistigen Behinderung oft anders wie sie bei nichtbehinderten Menschen reagieren würden. Selbst wenn die Verhaltensauffälligkeiten extreme Formen annehmen, deuten sie diese als typische Besonderheit der Ausdrucksweise von Menschen mit geistiger Behinderung und reagieren dementsprechend abwehrend und verleugnend. Diese Haltung verhindert ein Erkennen psychischer Auffälligkeiten und Störungen und verunmöglicht weitere diagnostische Prozesse und Behandlungen. Bestehende psychische Symptome, herausforderndes Verhalten werden bei Menschen mit geistiger Behinderung zudem oft eindimensional, im Sinne einer rein pharmakologischen Intervention wahrgenommen. Sofern

das Präparat in der gewünschten Weise wirkt, wird auf eine vertiefte Störungs- und Ursachenklärung vorschnell oder aus Unwissenheit verzichtet.

„Das Etikett 'geistige Behinderung' kann also verhindern, gleichzeitig bestehende psychische respektive psychiatrische Probleme wahrzunehmen“ und adäquat zu behandeln (Hennicke, 2005, S. 362).

Werden psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten nicht rechtzeitig erkannt oder behandelt, ist die soziale Integration des Kindes, der oder des Jugendlichen gefährdet. Besonders externalisierende, fremdaggressive Verhaltensweisen können dazu führen, dass eine den Fähigkeiten entsprechende Förderung in den Schulen nicht mehr möglich ist. Nicht selten kommt es zu Teilbeschulung, Einzelförderung oder gar zu Schulausschluss (Wriedt & Noterdaeme, 2006, S. 194-195). Um die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung zu sichern, sind Interventionen notwendig, die helfen, emotionale Störungen und Verhaltensprobleme zu lösen. Die Einschätzung und die Ansicht, ob Verhaltensformen behandlungsbedürftig sind, hängen von den Personen im Umfeld und deren Erwartungen ab (Sarimski, 2005, S. 114 -115).

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tragen in dieser Hinsicht eine grosse Verantwortung, psychische Störungen frühzeitig wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Mit der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Praxis dieser Aufgabe gerecht werden können. Ein Literaturüberblick zeigt, dass die vorliegende Thematik in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und mittlerweile viele theoretische Erkenntnisse und auch Vorschläge für die Praxis vorliegen. Jedoch liegen keine Untersuchungen zur konkreten Umsetzung, Anwendung und Einbindung der theoretischen Erkenntnisse in der Praxis vor.

1.3 Fragestellung, und Zielsetzung

Wie bereits ausgeführt, ist bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung das Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln, erhöht. Die Literatur verweist auf das grosse Problem, dass Psychische Störungen bei betroffenen Kindern und Jugendlichen oft nicht erkannt und dadurch zu selten behandelt werden.

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, konkrete Faktoren aus der Praxis der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu explorieren, welche das Erkennen von psychischen Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung fördern und somit eine adäquate Behandlung ermöglichen.

Konkret lautet die Fragestellung:

Was unterstützt Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Erkennung von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung?

Die Autorin beobachtet, dass hinsichtlich dieser Thematik in den letzten Jahren wichtige Untersuchungen vorangetrieben und auch neue theoretische Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Sie geht aber davon aus, dass dieses theoretische Wissen noch nicht den Weg in die Praxis gefunden hat. Einerseits vermutet die Autorin bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie weiteren Personen im schulischen Umfeld ein fehlendes Bewusstsein, dass auffälliges Verhalten auch psychische Ursachen haben kann. Im Weiteren geht die Autorin von der Hypothese aus, dass es in den entsprechenden Schulen und Institutionen an der Anwendung und der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnisse aus der Forschung fehlt.

1.4 Ein- und Abgrenzung des Themas

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Situation von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche im schulischen Kontext mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in der Schweiz arbeiten. Im Zentrum der Arbeit stehen nicht einzelne Störungsbilder, Diagnosen, Therapieverfahren oder Psychologische Schulen, sondern die Wahrnehmung und die Einschätzung der persönlichen Situation und die subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

1.5 Methodik und Aufbau der Arbeit

Theoretische Grundlage dieser Arbeit bilden heilpädagogische und psychologische Konzepte und Theorien. Als Erhebungsmethode wurde das problemzentrierte Interview gewählt, da die persönlichen Sichtweisen, Einschätzung der eigenen Situation und die subjektiven Einstellungen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Vordergrund stehen. Da die Sicht der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf Psychische Störungen bisher nicht untersucht wurden, erscheint diese Methode mit explorativem Charakter als besonders geeignet.

In einem ersten theoretischen Teil werden für die Fragestellung relevante Begriffe sowie theoretische Grundlagen erarbeitet. Dazu werden Begriffe und Konzepte aus der Heilpädagogik und der Psychologie definiert und erläutert. In einem zweiten empirischen Teil werden zuerst das halbstandardisierte problemzentrierte Interview als Untersuchungsinstrument, die Stichprobe, der Aufbau und das Vorgehen der Untersuchung vorgestellt. Danach werden die Daten analysiert und die Ergebnisse der Untersuchung beschrieben.

Zum Schluss erfolgt die Diskussion der Ergebnisse, wobei diese zusammengefasst und interpretiert werden und die Fragestellung beantwortet wird. Ebenso werden kritische und einschränkende Bemerkungen sowie weiterführende Gedanken dargelegt.

2 Theoretische Grundlagen

Als Erstes wird der Begriff der geistigen Behinderung geklärt und Konzepte wie Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten definiert. Im Weiteren wird das Phänomen der Psychischen Störungen bei geistiger Behinderung ausgeführt, wobei Ätiologie, Prävalenz und Erscheinungsbilder erläutert werden. Ein weiteres Unterkapitel befasst sich mit der Diagnostik und der Beschreibung der Klassifikationssysteme. Danach wird die Psychotherapie als Möglichkeit der Behandlung bei Psychischen Störungen beschrieben. Weiter werden heilpädagogisches Denken und Handeln ausgeführt unter den Gesichtspunkten von Grundaspekten und Schlüsselkompetenzen. Den Schluss bildet der Verweis zur Psychologie als Referenzwissenschaft der Heilpädagogik.

2.1 Begriffsklärung 'Geistige Behinderung'

Ein Überblick über die Literatur verdeutlicht, dass der Begriff der geistigen Behinderung problematisch und schwierig zu definieren ist. Er umfasst eine sehr heterogene Menschengruppe und ist mit vielen negativen Konnotationen verbunden (Vogel, 2012, S. 13). Nach Speck (2012, S. 53) wird das komplexe Phänomen von verschiedenen Wissenschaften verschieden gesehen. In den Beschreibungen und Erklärungen spiegeln sich die unterschiedlichen Sichtweisen, Deutungen und Einstellungen.

So wird der Begriff der Intelligenzminderung zum Beispiel in pädagogischen Schriften als „medizinischer Begriff“ (Hennicke et al., 2009, S. 3) abgelehnt.

Geistige Behinderung als Intelligenzminderung oder Intelligenzschädigung zu bezeichnen, wird nach Lingg und Theunissen (2008, S.14) der Komplexität der Beeinträchtigungen und der Einschränkungen nicht gerecht. Diese Einschränkungen können genetisch-organische, traumatische und psychosoziale Ursachen haben und werden weitgehend durch Sozialisations- und Lebensbedingungen beeinflusst. Daher wird geistige Behinderung in vielen wissenschaftlichen und auch praktisch tätigen Fachbereichen als eine „komplexe Beeinträchtigung der Persönlichkeit eines Menschen in seinem Umfeld mit variierenden Einschränkungen auf der motorischen, sensorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven Ebene“ gesehen (S.14). Auch Neuhäuser et al. (2013, S.30) definieren geistige Behinderung als „ätiologisch heterogene, überwiegend organisch bedingte Grup-

pe von Störungen, die durch den Schweregrad der Intelligenzminderung und den sozialen Einschränkungen definiert wird.“

In der neueren Fachliteratur wird anstelle der pauschalen Substantivierung „Geistigbehinderte“ die Bezeichnung „Menschen mit geistiger Behinderung“ gewählt. Dies verdeutlicht eine fortschrittlichere Sichtweise: „Die geistige Behinderung ist nur eine bestimmte Eigenart dieses Menschen, der ansonsten primär Mensch ist wie du und ich“ (Speck, 2012, S. 52).

Die Bezeichnung „Menschen mit geistiger Behinderung“ wird in der für die Arbeit verwendeten Fachliteratur am häufigsten verwendet, obwohl er wie oben bereits ausgeführt umstritten ist und von Betroffenen als diskriminierend empfunden wird. Grundsätzlich muss der Begriff „Behinderung“ hinterfragt werden. Nach Lingg und Theunissen (2008, S. 14) ist dies ein „Wertbegriff“ und hängt von allgemeinen gesellschaftlichen und individuellen Normvorstellungen ab.

Die WHO nutzt den Begriff der „Behinderung“ in der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit) ausschliesslich als Oberbegriff für Schädigungen (Funktionsstörungen, Strukturschäden), Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigungen der Partizipation. „Er bezeichnet die negativen Aspekte der Interaktion zwischen einer Person (mit einem Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren (Umwelt- und personbezogene Faktoren)“ (WHO, 2005, S.145).

Beim Versuch den Begriff „geistige Behinderung“ zu klären fällt auf, dass es sich dabei nicht in erster Linie um ein sprachliches Problem handelt, sondern vielmehr um ein Problem im Umgang mit Behinderungen. Denn „wie immer auch 'Behinderung' genannt wird, sie existiert unabhängig von dieser Bezeichnung“ (WHO, 2005, S. 171). Auch Lingg und Theunissen (2008, S. 17) weisen darauf hin, dass ein „Begriffsaustausch allein noch kein Garant für eine Nicht-Aussonderung und bedingungslose Annahme behinderter Menschen“ ist. Die Vergangenheit zeigt, dass alle Versuche, die gesellschaftliche Situation von Menschen mit geistiger Behinderung durch einen euphemistischen Namen zu verbessern, gescheitert sind (Speck, 2012, S. 53).

Die Autorin bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf die weiter oben zitierten Definitionen von Lingg und Theunissen (2008) und Neuheuser et al. (2013) und teilt deren Auffassung über die Komplexität des Phänomens geistiger Behinderung. Zudem möchte sie zwei grundlegende Positionen nach Došen (2010, S. 17) betonen:

1. Eine geistige Behinderung ist keine Krankheit.
2. Eine geistige Behinderung ist eine Entwicklungsstörung.

Menschen mit einer geistigen Behinderung durchlaufen dieselben Entwicklungsphasen wie nicht geistig behinderte Menschen. Allerdings können die Phasen länger dauern und

die Entwicklung kann auf einem früheren Stand stagnieren. Wesentlich an dieser Ansicht ist, dass sich Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht qualitativ sondern quantitativ von normal begabten Menschen unterscheiden.

Im Weiteren wird die Autorin in der vorliegenden Arbeit, ausser bei wörtlichen Zitaten, die Bezeichnung „Menschen mit geistiger Behinderung“ verwenden, wohlwissend, dass der Begriff weiterhin umstritten ist und es Diskussionen um seine Abschaffung und alternative Bezeichnungen gibt. Wichtig ist es, diesen Begriff beschreibend und nicht diskriminierend zu verwenden.

2.2 Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten

Medizinisch-psychiatrisch wird eine psychische Störung als „Eigenschaft des Individuums“ (Sarimski, 2012, S.39) verstanden. Nach diesem Verständnis ist eine psychische Krankheit eine behandlungsbedürftige Störung der psychischen und/oder der kognitiven Funktionen, welche nach einem Kategoriensystem der Psychopathologie (ICD, DSM) klassifiziert- und diagnostizierbar ist. Die Pädagogik dagegen verwendet den Begriff der Verhaltensauffälligkeiten. Dem zugrunde liegt ein anderes Verständnis. Verhaltensauffälligkeiten werden nicht als individuelle Störung betrachtet, sondern als Störungen der Interaktion und der Beziehung zwischen der Person und deren Umwelt. Verhaltensweisen und Ausdrucksformen der betroffenen Person sind Lösungsversuche, werden aber vom Umfeld als normabweichend, erwartungswidrig, gestört oder auffällig wahrgenommen und bewertet.

Der „absichtlich nicht exakte Begriff“ (Lingg & Theunissen, 2008, S. 21) der psychischen Störung soll einen klinisch erkennbaren und relevanten Komplex an Symptomen aufzeigen. Dieser Komplex ist mit Belastungen und Beeinträchtigungen auf der individuellen und meist auch auf der sozialen Ebene verbunden. Eine psychische Störung äussert sich bei nicht behinderten Menschen in Veränderungen verschiedener Bereiche der psychischen Aktivität, welche das Gefühlsleben, die Gedanken, den Willen, das Handeln, das Selbstbewusstsein, das Realitätsbewusstsein und auch die Funktionsfähigkeit in der häuslichen Umgebung usw. umfassen. Wenn Veränderungen und erhebliche Beeinträchtigungen der persönlichen Aktivität und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in den Bereichen Arbeit, Familie und Freizeit auftreten, kann die Diagnose einer psychischen Störung gestellt werden. Die Störung ist umso schwerwiegender, je mehr Bereiche betroffen sind (Došen, 2010, S.22-23).

Die Fachliteratur zeigt, dass eine klare Abgrenzung und eine Differenzierung zwischen Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen im Kontext geistiger Behinderung

nur begrenzt möglich sind. So können beispielsweise Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht immer nach Kriterien und Symptomen befragt werden, welche zur Diagnose einer psychischen Störung verwendet werden (Sarimski, 2012, S. 39). Ein weiteres Problem bei der Abgrenzung der beiden Begrifflichkeiten ergibt sich aus ihrer „Abhängigkeit von Normen, Wertvorstellungen und Beobachtungen, die mit (Alltags)-Theorien, fachlichen Kenntnissen und der Definitionsmacht helfender Berufe einhergehen“ (Lingg & Theunissen, 2008, S. 21). Lingg und Theunissen (2008, S. 22) verdeutlichen dies an einem Beispiel:

„Der Rückzug eines Heimbewohners in seiner WG wird von der pädagogisch ausgebildeten Gruppenleiterin als sozial angepasstes, ruhiges und unauffälliges Verhalten beschrieben; ihre Kollegin (Krankenschwester) definiert dies jedoch als Hinweis auf eine depressive Störung und macht sich darüber ernste Sorgen.“

Da keine wissenschaftlich, statistisch oder klinisch begründete allgemeine Definition von Normalität und geistiger Gesundheit existiert, gibt es letztlich auch keine objektiven Kriterien zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Störungen.

Es erscheint der Verfasserin sinnvoll, Verhaltensauffälligkeiten als Arbeitsbegriff zu verwenden, wenn die Ursachen des Verhaltens nachweislich in pädagogischen, interpersonellen oder sozial-kommunikativen Problemen zu finden sind. Zu einer psychischen Störung und psychopathologisch bedeutsam werden sie erst, wenn die Symptome in einer bestimmten Schwere, Dichte, Häufigkeit, Verbindung und Dauer auftreten, so dass der betroffene Mensch leidet und seine Lebensführung behindert wird. Damit folgt die Autorin der Ansicht von Lingg und Theunissen (2008, S. 20-25).

2.3 Psychische Störungen und geistige Behinderung

Lange Zeit wurde geistig behinderten Menschen die „Fähigkeit zur psychischen Störung“ (Senckel, 2011, S. 21) abgesprochen. Früher galt die Annahme, dass psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten Ausdruck einer geistigen Behinderung seien. Eine Übersicht über die Fachliteratur zeigt, dass mittlerweile Einigkeit darüber herrscht, dass Menschen mit geistiger Behinderung an psychischen Störungen erkranken können und diese nicht mit einer geistigen Behinderung gleichzusetzen sind (Vogel, 2012, S. 23-24) und dass ungewöhnliche Verhaltensaussagen von Menschen mit geistiger Behinderung Ausdruck beeinträchtigter seelischer Gesundheit sein können (Hennicke, 2011, S. 9-12). In diesem Fall wird in der Literatur von 'Doppeldiagnose' oder der 'dualen Diagnose' (Vogel, 2012, S. 23) gesprochen. Im Hinblick auf die Begriffsklärung (vgl. Kap. 2.1) müssen diese Bezeichnungen jedoch als diskriminierend hinterfragt werden. Die Autorin vertritt deutlich die Position, dass geistige Behinderung keine Krankheit ist. Mit dem Begriff der Doppeldiagnose wird dies aber impliziert.

Bei Menschen mit geistiger Behinderung können grundsätzlich die gleichen Verhaltensprobleme und psychischen Beeinträchtigungen auftreten wie bei Menschen ohne Behinderung. Dabei können aus pädagogischer Sicht Auffälligkeiten im Sozialverhalten, im psychischen Bereich, im Arbeits- und Leistungsbereich, gegenüber Sachobjekten, im somatisch-physischen Bereich und in Bezug auf selbstverletzendes Verhalten unterschieden werden (Lingg & Theunissen, 2008, S. 25).

Bei einer vorliegenden psychischen Störung sind Menschen mit einer geistigen Behinderung in gleicher Weise in den oben erwähnten psychosozialen Bereichen beeinträchtigt. Das subjektive Empfinden der Störung und die Ausdrucksform können jedoch abhängig vom Entwicklungsniveau der betroffenen Person anders sein (Došen, 2010, S. 23).

2.3.1 Ätiologie und Pathogenese

Inzwischen ist sich die Fachwelt einig, dass die Entstehung psychischer Störungen genauso zu erklären ist wie bei Menschen ohne geistige Behinderung, nämlich durch ein Zusammenwirken von biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren. Diese in Wechselwirkung stehenden Faktoren lassen sich im Einzelfall kaum voneinander abgrenzen und sind dabei je nach Störungsbild anders gewichtet (Sarimski & Steinhausen, 2008, S. 12). Verhaltensweisen diesen drei Bereichen zuzuordnen fällt in der Praxis oft nicht leicht. Noch schwieriger ist allerdings die Beurteilung, ob es sich bei auffälligem Verhalten um den Ausdruck einer psychischen Störung handelt (vgl. Kap. 2.2).

Empirische Befunde bezüglich Prävalenz von psychischen Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Kap. 2.3.2) lassen den Schluss zu, dass die Risikofaktoren für eine psychische Störung bei Menschen mit geistiger Behinderung höher sind, als bei Menschen ohne geistige Behinderung. Der wesentliche Unterschied liegt in der Intelligenzminderung wie auch in den speziellen Lebensbedingungen intellektuell behinderter Menschen. Zahlreiche biologische, psychologische und soziale Faktoren können zusätzliche Risikobedingungen darstellen (vgl. Hennische et al., 2009, S. 6).

Allein oder in Kombination können diese Bedingungen die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu erkranken, vergrößern. Dazu gibt es verschiedene theoretische Konzepte, welche Došen (2010, S. 14-15) ausführlich beschreibt, welche aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.

Ob es zu Verhaltensauffälligkeiten, zu einer schweren psychischen Krise oder psychischen Störungen kommt, hängt nicht nur davon ab, wie die Person die jeweilige Situation wahrnimmt, bewertet, bewältigt und verarbeitet. Eine wichtige Rolle spielen auch soziale Ressourcen und schützende und entwicklungsfördernde Bedingungen. In präventiver und

therapeutischer Hinsicht sind verlässliche Bezugs- und Vertrauenspersonen, informelle Netzwerke und professionelle Dienstleistungssysteme sehr zentral (Lingg & Theunissen, 2008, S. 33).

2.3.2 Prävalenz

Wie bereits ausgeführt sind Menschen mit einer geistigen Behinderung vermehrt biologischen, psychologischen und sozialen Risikofaktoren ausgesetzt, welche die Entwicklung einer psychischen Störung begünstigen können. Zahlreiche Studien (vgl. z.B. Emerson 2003, Whitaker & Read, 2006, Gillberg et al., 1986) belegen, dass sie ein deutlich höheres Risiko haben als nicht behinderte Menschen sowohl somatisch als auch psychisch zu erkranken. Nach Bohlmann (2011, S. 184) leidet jeder dritte Mensch mit einer Intelligenzminderung zusätzlich an einer psychischen Störung. Weitere Studien belegen, dass die Prävalenzraten für psychische Störungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung mindestens drei- bis viermal so hoch sind wie in der allgemeinen Bevölkerung. Verhaltensauffälligkeiten, auto- und fremdaggressives Verhalten zeigen sich bei Menschen mit geistiger Behinderung häufiger und sind in der Tendenz stärker ausgeprägt als bei Menschen ohne geistige Behinderung. Zudem weisen Verhaltensauffälligkeiten sowie auch emotionale Störungen eine hohe Stabilität auf im Entwicklungsverlauf. Dies kann durch die beeinträchtigten kognitiven Fähigkeiten, die höhere Vulnerabilität oder auch durch anhaltende äussere Belastungen erklärt werden (Hennicke et al., 2009, S. 4-5). Bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung treten psychische Störungen doppelt so oft auf wie bei Menschen mit leichter geistiger Behinderung und wesentlich häufiger bei Menschen, welche in Grosseinrichtungen leben (Vogel, 2012, S.29). Weitere Studien (vgl. Borthwick-Duffy, 1994) belegen, dass aggressive Verhaltensweisen, Stereotypien und selbstverletzendes Verhalten in Abhängigkeit von Alter und Grad der Behinderung zunehmen. Jedoch konnten Baker et al. (2002) in ihrer Untersuchung feststellen, dass bei Kindern mit einer geistigen Behinderung bereits im Alter von drei Jahren die Werte bezogen auf emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im klinisch auffälligen, behandlungsbedürftigen Bereich und drei- bis viermal höher lagen, als in der Kontrollgruppe nicht behinderter Kinder.

2.3.3 Erscheinungsbild bei Kindern und Jugendlichen

Am häufigsten treten bei Kindern und Jugendlichen Störungen im sozialen Verhalten auf, welche sich in Form von aggressivem Verhalten, oft unvorhersehbaren körperlichen Angriffen äussern können. Meist zeigen sich solche Verhaltensweisen, wenn bestimmte An-

forderungen an das Kind gestellt werden. Ebenso häufig sind Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen. Dies beinhaltet impulsives Verhalten mit starkem Bewegungsdrang, fehlende Fähigkeit zur selbstständigen Beschäftigung, überschüssiges Reagieren auf bestimmte Ereignisse und fehlende Gefahreinschätzung.

Oft treten hyperaktives Verhalten und ausgeprägtes Verweigerungsverhalten bei sozialen Anforderungen mit aggressivem oder destruktivem Verhalten gemeinsam auf.

Nicht selten sind auch Stereotypien, monotone Bewegungsabläufe, deren Funktion nicht unmittelbar erkennbar ist und selbstverletzende Verhaltensweisen, welche zu nachhaltigen körperlichen Schädigungen führen können. Beide Verhaltensauffälligkeiten gehen oft einher mit sozialem Rückzug, Kommunikations- und Beziehungsproblemen sowie einer Neigung zu repetitiven und stereotypen Bewegungsmustern.

Auch emotionale und affektive Störungen wie Ängste oder depressive Stimmungen können bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung auftreten. Da sie ihr Befinden selten sprachlich mitteilen, müssen Ängste vermutet werden, wenn das Kind wiederkehrend bestimmte Situationen vermeidet oder in Erregung gerät. Verhaltensänderungen, Veränderungen der Stimmung, sozialer Rückzug, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen können Anzeichen einer depressiven Störung sein, wenn es in der Lebensumwelt des Kindes sonst keine nachvollziehbaren Ursachen für diese Veränderungen gibt und mögliche körperliche Erkrankungen als Grund ausgeschlossen werden können.

Psychotische oder schwere affektive Störungen treten nicht häufiger auf als bei Kindern und Jugendlichen, welche in ihrer Entwicklung nicht behindert sind. Trotzdem dürfen sie nicht ausgeschlossen werden und Symptome als Teil der Behinderung gedeutet und als unveränderlich angenommen werden (Sarimski & Steinhausen, 2008, S. 9-12).

Grundsätzlich können bei Kindern und Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung die gleichen auffälligen Verhaltensweisen beobachtet werden wie bei nicht behinderten Kindern. Dazu gehören z.B. aggressive und destruktive Verhaltensformen wie Treten, Schlagen, Kratzen, Anschreien, Haare ziehen, Bilder von den Wänden reißen, Bewerfen mit Gegenständen, Anspucken, Zerstören von Gegenständen, Brillen zerbrechen, Möbelstücke umwerfen oder Gegenstände vom Tisch schmeissen. Ebenso können Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, Impulsivität, Ängstlichkeit, sozialer Rückzug und depressive Stimmungen auftreten.

Verhaltensweisen wie stereotypes Körperschaukeln, Armwedeln, selbstverletzende Verhaltensweisen wie Haare ausreissen, sich beißen, sich schlagen, sich den Kopf stossen, Aufkratzen der Haut, Augenbohren, Finger- und Fussnägel ausreissen, Essen von nicht essbaren Objekten, Hochwürgen von Nahrung oder Kotschmierer sind bei Kindern ohne

geistige Behinderung nur selten zu beobachten, können aber bei Kindern und Jugendlichen mit schweren geistigen Behinderungen auftreten (Sarimski, 2012, S. 39-40).

2.4 Diagnostik

„Diagnostik meint die genaue Beschreibung der psychosozialen Verhaltensprobleme, deren Zusammenhang mit Anlage- Umweltfaktoren und der Wechselwirkungen all dieser Faktoren" (Došen, 2010, S. 37). Oder es geht nach Hennische (2005, S. 349) um die „zusammenfassende Beschreibung eines persönlichen Leidenszustandes.“

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zeigt, dass zwischen psychiatrischer Diagnostik und pädagogischer Diagnostik unterschieden werden muss. In Abgrenzung zur medizinisch-psychiatrischen Diagnostik wird der Begriff der behindertenpädagogischen Diagnostik verwendet. Bigger und Strasser (2005, S. 245) verstehen darunter in erster Linie die „forschende Interpretation des Verhaltens im Interesse einer entwicklungsunterstützenden Förderplanung und Förderung von Menschen mit besonderen Förderbedürfnissen“. Lange Zeit ging es bei der behindertenpädagogischen Diagnostik nur um die Zuweisung von Kindern und Jugendlichen zu verschiedenen Einrichtungen, unterschiedlichen Schultypen oder um die Ermöglichung spezieller Massnahmen. Viele Autoren und Autorinnen sprechen aber von einem Paradigmenwechsel, welcher sich in den letzten Jahren abzeichnet. So geht es heute vermehrt um einen ganzheitlichen Blickwinkel, welcher bemüht ist, unterschiedliche diagnostische Perspektiven zu integrieren. Es findet eine Entwicklung weg von einer quantitativen Status- und Selektionsdiagnostik hin zu einer qualitativen, förderorientierten Prozessdiagnostik. Der traditionellen individuumszentrierten Sichtweise wird eine interaktionistische Sichtweise gegenübergestellt. Dem zugrunde liegt die Überwindung der Vorstellung, eine geistige Behinderung sei ein unveränderbares Persönlichkeitsmerkmal.

Beschreiben, messen und Beurteilen von Lernvoraussetzungen, Lernprozessen, Lernergebnissen aber auch Lernumwelten sind die zentralen Tätigkeiten eines Diagnostikers oder einer Diagnostikerin in diesem Berufsfeld. Dabei sollen die Ergebnisse der Diagnostik für Indikation, Planung, Durchführung, Kontrolle und Evaluation von Fördermassnahmen verwendet werden (Stahl & Irblich, 2005, S. 158-159).

Behindertenpädagogische Diagnostik ist ein zirkulärer Prozess, der in die vier Schritte Wahrnehmen, Verstehen, Planen, Handeln unterteilt werden kann. Die Pädagogin oder der Pädagoge ist teilnehmender Beobachter oder Beobachterin. Ziel der behindertenpädagogischen Diagnostik ist nach Bigger und Strasser (2005, S. 249) im Wesentlichen die Erfassung von drei Komponenten:

- „1. Verhalten beobachten und möglichst allgemein gültige Aussagen über die Kompetenzen in den Aktivitäten und in der Partizipation ableiten
2. Die Körperfunktionen und -strukturen soweit wie möglich interpretieren
3. Fördernde und hemmende Kontextfaktoren erfassen, fördernde Kontextfaktoren planen und realisieren“

Um die Befunde zu strukturieren eignet sich die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) als Bezugssystem. Sie schafft eine einheitliche Struktur und Terminologie zur Klassifikation der Funktionen und deren Einschränkungen und ermöglicht in „einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen“ (WHO, 2001, S. 8). In Bezug auf die vorliegende Thematik erscheint der Verfasserin besonders die ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, 2011) als Erfassungs- und Klassifikationssystem zur Diagnostik geeignet, da diese mit dem Kapitel der mentalen Funktionen unter anderen auch psychische, psychosoziale, emotionale und affektive Funktionen berücksichtigt und speziell auf das Kindes- und Jugendalter fokussiert ist.

Bundschuh (2005, S. 161-162) betonen, dass die Erwartungen an die Diagnostik sowohl im schulischen Arbeitsfeld, in Diagnose- und Förderklassen, in Förderzentren, im integrativen Setting, als auch im ausserschulischen Bereich sehr hoch sind und dass die Beschäftigung mit förderdiagnostischen Fragestellungen einen „fundierenden Platz“ (S. 162) im Zusammenhang mit dem Phänomen geistige Behinderung einnehmen muss. Erfahrungsgemäss aber kommt diese permanente diagnostische Funktion in der Praxis unter den komplexen Ansprüchen der Realität zu kurz. Nach Speck (2012, S. 168) wird sie von Heilpädagoginnen oder Sonderschullehrern oft „mehr implizit zu bewältigen versucht“, und er betont den auch, dass bei einer sorgfältigen und professionellen pädagogisch-psychologische Diagnostik die Ergänzung und die Unterstützung durch einen Psychologen oder eine Psychologin „wünschenswert“ (S.168) sei.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die Differenzierung von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen im Kontext geistiger Behinderung nur begrenzt möglich. Weil bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung Sprachverständnis und Selbstreflexion eingeschränkt sind, lassen sich Symptome nicht erfragen, welche als Kriterium zur Diagnose einer psychischen Störung verwendet werden. So muss über die Beobachtung von Verhaltensweisen versucht werden, diagnostische Kriterien einzuschätzen. Dabei ist es schwierig abzugrenzen, ob die Symptomatik durch die geistige Behinderung bedingt oder als Ausdruck einer psychischen Störung verstanden werden muss. Die Schwierigkeit psychische Symptome bei Menschen mit geistiger Behinderung zu erkennen, besteht darin, dass „behinderungsspezifische Beeinträchtigungen Verhaltensauffäl-

ligkeiten und psychische Störungen vortäuschen können“ (Lingg & Theunissen, 2008, S. 27), aber auch umgekehrt subjektives Leiden angesichts behinderungsspezifischer Ausdrucksformen unerkant bleibt. In der Fachliteratur wird dieses Phänomen als diagnostic overshadowing bezeichnet. Die beobachteten Verhaltensweisen müssen interpretiert werden unter Berücksichtigung der biologischen und genetischen Voraussetzungen der Entwicklung, der psychosozialen Bedingungen seiner Entwicklung und der Lebensumstände (Sarimski, 2012, S. 39).

Nach Ruf (2006, S. 182-183) ist die Fremdbeobachtung des Kindes, des oder der Jugendlichen durch Betreuungs- und Bezugspersonen von zentraler Bedeutung für die Diagnostik. Verhaltenserfassung durch Protokolle (Art, Ausmass, Häufigkeit, Dauer, situative Rahmenbedingungen) oder Videoaufnahmen bilden die Basis für diagnostische Fragen und die Voraussetzung für psychologische Interventionen. Der diagnostische Prozess der Verhaltenseinschätzung und der Verhaltensbeurteilung umfasst nach Sarimski (2005, S. 119) vier Ziele:

1. Problematische Verhaltensweisen identifizieren
2. Auswirkungen auf soziale Beziehungen und die individuelle Lebensqualität beschreiben
3. Problematisches Verhalten in seinen funktionalen Zusammenhängen verstehen versuchen
4. Veränderungen der sozialen Anforderungen und Alternativen planen unter Berücksichtigung der individuellen Kompetenzen.

Nicht immer ist die Entscheidung einfach, welche Probleme behandelt werden sollen und welche Verhaltensweisen 'toleriert' werden. Standardisierte Verhaltensfragebogen können einen sinnvollen Überblick über die Problematik verschaffen und als Entscheidungshilfe für die Planung von Interventionen helfen. Standardisierte Fragebogen können zudem über längere Zeitintervalle hinweg zur Evaluation genutzt werden. Die in der Beobachtungsphase gewonnenen Informationen müssen geordnet werden, um daraus Arbeitshypothesen über die Funktion und die Bedingungen des Auftretens und der Aufrechterhaltung eines Verhaltens zu entwickeln. Mit einem derart geordneten Prozess kann die Gefahr vermieden werden, dass Interventionen voreilig auf intuitiven Annahmen aufgebaut werden.

Dieser diagnostische Prozess soll nach Sarimski (2005, S. 133) keine „wissenschaftliche, klinische Übung“, sondern „Teil einer lebendigen Arbeitsbeziehung“ mit dem Kind, Jugendlichen und Umfeld sein. Psychologinnen und Psychologen haben dabei beratende Funktion, indem sie Verhalten zu verstehen versuchen unter systematischem Einbezug von Beziehungen, Wahrnehmung der Welt, Vorlieben und Gefühle, Bedürfnisse, Fähigkeiten und der individuellen Lebensgeschichte (Sarimski, 2005, S. 119 – 133).

Die Literaturstudie zeigt, dass die psychiatrische Diagnostik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine sehr komplexe und herausfordernde Aufgabe ist. Sie erfolgt auf mehreren Ebenen und wendet mehrere Methoden an, dessen Spektrum mittlerweile so gross ist, dass eine Gesamtdarstellung hier nicht möglich ist. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie nutzt in Theorie und Praxis mehrere wissenschaftliche Disziplinen (Biologie, Medizin, Psychologie, Pädagogik), um die biologisch-somatische, psychologische, psychiatrische sowie die soziale Perspektive einbeziehen zu können. Dazu werden die unterschiedlichen Kontexte der Beobachtung genutzt und Fremdb Berichte aus Kindergarten, Schule, Elternhaus, Berichte von andern Therapeutinnen oder Therapeuten, Eltern, Helfern und Betreuerinnen einbezogen. Dies bedingt ein interdisziplinäres, integrativ denkendes und handelndes System (Hennicke, 2005, S. 351- 353).

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, welche sich oftmals nur indirekt mitteilen können, kommt damit dem Umfeld eine hohe Verantwortung zu. Denn nur Angehörige oder Betreuungspersonen können die notwendigen diagnostischen Massnahmen veranlassen.

Eine Indikation zur psychiatrischen Diagnostik ist nach Hennicke (2005, S. 352) gegeben, wenn eine oder mehrere der folgenden Beobachtungen gemacht werden:

Das Kind, der oder die Jugendliche entwickelt Verhaltensweisen, welche:

- im Kontext nicht oder nicht mehr zu verstehen sind,
- als unerträglich, störend und untragbar empfunden werden,
- die bisherige Lebens- und Entwicklungskontinuität unterbrechen,
- eine Veränderung der typischen und gewohnten Fähigkeiten und Verhaltensmuster bedeuten,
- ein Risiko für die Person selbst und oder andere bedeuten,
- als quälend oder unangenehm empfunden werden und entsprechend mitgeteilt werden (auch oder gerade durch das Verhalten).

Eltern, Lehrpersonen sowie Bezugspersonen in betreuenden Einrichtungen sollten in diesen Fällen unbedingt eine Psychiaterin oder einen Psychiater konsultieren.

2.4.1 Klassifikationssysteme

Massnahmen, Interventionen und Behandlungen erfordern meist eine klare Diagnose damit die Kosten von den zuständigen Behörden übernommen werden. Zumindest bei Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung reichen die momentan vorhandenen Instrumente der Psychiatrie aus, um die Diagnose einer psychischen Störung stellen zu können und therapeutische Empfehlungen zu geben. Bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung kommt es zu Schwierigkeiten mit den Klassifikationssystemen ICD-10

und DSM-IV. Sie bieten die Grundlage zur Definition typischer Störungen. Atypischen Störungen, wie sie häufig bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung auftreten, werden sie jedoch nicht gerecht (Vogel, 2012, S. 39).

Durch die Zusammenfassung von abnormen Verhaltensweisen und Symptomen werden verschiedene psychiatrische Störungsbilder in Form von Diagnosen erfasst und klassifiziert. Zu Gunsten eines „metrischen Entscheidungsprozesses“ (Vollmoeller, 2001, S. 198) wird bei der Diagnosestellung die bloss subjektive Bewertung eines persönlichen Leidenszustandes verlassen. Mit der Einführung der beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV hat sich die moderne Psychiatrie auf dieses Prinzip des „metrischen Entscheidungsprozesses“ festgelegt. „Eine Psychische Störung ist also das, was in den Klassifikationssystemen als definiertes Muster auffälliger Symptome beschrieben wird“ (Henricke, 2005, S. 350).

Das ICD-10 (International Classification of Diseases) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das international am weitesten verbreitetste Klassifikationsschema. Zugleich ist das Kapitel über die psychiatrischen Störungen Bestandteil eines multiaxialen Klassifikationsschemas MAS (Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie), welches auch von der WHO herausgegeben und speziell für die Bedürfnisse der Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickelt wurde. Im MAS werden neben der Ebene der Psychopathologie auf einer Achse zur Erfassung psychiatrischer Störungen weitere Achsen zur Klassifikation umschriebener Entwicklungsrückstände, des Intelligenzniveaus, der körperlichen Symptomatik, aktueller abnormer psychosozialer Umstände und eine Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung berücksichtigt.

In den USA wird bei psychischen Störungen nach der DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) klassifiziert. Seit Mai 2013 liegt die fünfte überarbeitete Auflage des DSM (DSM-V) vor. Noch fehlt aber eine deutsche Übersetzung. Auch die 10. Auflage des ICD ist gegenwärtig in Überarbeitung und soll in naher Zukunft als ICD-11 publiziert werden. Beide Systeme sollen aufeinander abgestimmt werden.

Mit dem DM-ID, welches 2007 in einer vorläufigen Fassung als Begleitband zum DSM-IV herausgegeben wurde, soll versucht werden, psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung besser definieren zu können und zu erklären, wie die herkömmlichen DSM-IV-Kriterien bei Menschen mit geistiger Behinderung anzuwenden sind. Diese Anpassung der psychiatrischen Diagnosekriterien an die Besonderheiten in der Symptomatologie und Diagnostik bei Menschen mit geistiger ist „erstmalig“ (Vogel, 2012, S. 40). Mit der ICF, der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“, existiert eine weitere von der WHO herausgegebene Klassifikation für Menschen mit Behinderungen. In der ICF werden die in der ICD-10 klassifizierten Gesundheitsprobleme um Funktionsfähigkeit, Partizipation und Umweltfaktoren erweitert und mit

diesem verknüpft. Die ICF wendet sich damit ab von primär am defekt orientierten Denkmodellen hin zu prozessorientierten Modellen, welche auf individuelle Ressourcen und Kompetenzen, Normalisierung und Selbstbestimmung abzielen und Funktionen und Teilhabe in den Vordergrund stellen (Steinhausen et al. 2013, S. 141-143).

2.4.2 Diagnostische Instrumente

Wie in Kapitel 2.4 bereits erwähnt, können standardisierte Verhaltensfragebogen helfen, einen Überblick über die Problematik zu erlangen und Interventionen und Massnahmen zu evaluieren. Die folgenden Ausführungen zeigen, dass geeignete Instrumente vorliegen. Für Kinder mit leichter geistiger Behinderung eignet sich die *Child Behavior Checklist* (CBCL). Allerdings wird deren Aussagekraft mit zunehmendem Schweregrad der geistigen Behinderung eingeschränkt. Zur Erfassung von Problemen des Verhaltens und der Emotionen bei Kindern mit schwerer geistiger Behinderung wurde die *Developmental Behavior Checklist* (DBC) in Australien entwickelt und in Deutschland als *Verhaltensfragebogen für Kinder mit Entwicklungsstörungen* (VFE) veröffentlicht. Zahlreiche Tests belegen, dass sich mit diesem Messinstrument Kinder mit behandlungsbedürftigen Störungen zuverlässig von andern unterscheiden lassen. Eine weitere Checkliste zur Beurteilung problematischer Verhaltensweisen ist die *Nisonger Child Behavior Rating Form* (NCBRF). Die deutsche Übersetzung wird in erster Linie zum klinischen Gebrauch beigezogen. Für den Einsatz im pädagogischen Kontext liegen item-identische Fragebögen für Eltern und Lehrpersonen vor. Mit dem *Behavior Problems Inventory* (BPI) können Häufigkeit und Schwere von stereotypen, selbstverletzenden und aggressiv-destruktiven Verhaltensformen bei schwerer Behinderung differenziert erfragt werden. Dabei wird die beobachtende Person gebeten, anzugeben, wie oft das beschriebene Verhalten in den letzten zwei Monaten auftrat und wie stark es als Problem empfunden wird. Es handelt sich demnach um ein Instrument zur differenzierten Beobachtung und Beschreibung eines Problems und zur Verlaufsbeurteilung. Für ältere Jugendliche liegt eine separate Beurteilung des BPI vor (Sarimski, 2005, S. 119-123).

2.5 Psychotherapie als Behandlungsmöglichkeit psychischer Störungen

Unter einer Psychotherapie wird in der Fachliteratur eine Behandlungsmethode verstanden, welche sich „psychologischer Mittel bedient, um ihre Behandlungsziele zu erreichen“ (Grawe, Donati & Bernauer, 2001, S. 10). Dabei sind psychische Störungen sowie auch psychisch bedingte körperliche Störungen das zentrale Anwendungsgebiet.

Eine Indikation für Psychotherapie ergibt sich, wenn eine psychische Störung diagnostiziert wird. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung muss eine psychische Störung oft multimodal und interdisziplinär behandelt werden. Oftmals reicht Psy-

chotherapie alleine nicht aus und andere Interventionen sind zusätzlich notwendig, wie Psychopharmakotherapie, Entspannungsverfahren, Kreativtherapien aber auch Änderung der Lebenssituation oder Beratung der Bezugspersonen. Folglich fallen psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung nicht nur in den Bereich von Ärztinnen und Psychologen, sondern eben auch von Heilpädagoginnen, Physio- und Ergotherapeutinnen, Pflegekräften, Sozialarbeitern, etc. Psychotherapie bedeutet die persönliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken, Fühlen und Verhalten mit der Unterstützung und Begleitung einer Therapeutin oder eines Therapeuten und dient grundsätzlich immer der Heilung und Verbesserung einer Störung. Es gibt mehrere Therapieschulen und Grundorientierungen, welche unterschiedliche Störungs- und Behandlungstheorien vertreten (Vogel, 2012, S.41-45). Auf die einzelnen Therapieverfahren wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.

Lange Zeit wurden Menschen mit einer geistigen Behinderung beim Vorliegen einer psychischen Störung nicht angemessen behandelt. Es galt die Annahme, dass psychische Störungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung Ausdruck der Behinderung und daher nicht psychotherapierbar seien, sondern nur medikamentös zu behandeln und „bestenfalls pädagogisch zu modellieren“ (Wunder, 2011, S. 25).

Erst im Verlauf der letzten 25-30 Jahre wurde der „Gebrauchswert“ (Lingg & Theunissen, 2008, S. 139) von Psychotherapie bei Menschen mit einer geistigen Behinderung erkannt. Allerdings besteht in der psychotherapeutischen Versorgung immer noch ein Mangel. Viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten scheuen die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Nach Stahl (2003, S. 628) ist aber die „mangelnde Ansprechbarkeit auf eine Psychotherapie“, die Menschen mit einer geistigen Behinderung nachgesagt wird „nur noch historisch verständlich“. Daraus lässt sich heute keine Kontraindikation mehr ableiten.

Während Lingg und Theunissen (2008, S. 140-141) ausführen, dass die Wirksamkeit von Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung wissenschaftlich noch kaum belegt werden kann und dass dringende Notwendigkeit nach einer systematischen Forschung auf diesem Gebiet besteht, führt Hennis (2011, S. 9-11) aus, dass mit der Entwicklung moderner verhaltenstherapeutischer Konzepte, der Anwendung und der Nutzung von Modellen aus der personenzentrierten Psychotherapie, dem Einbezug traumatherapeutischer Erkenntnisse, klinischen Erfahrungen und gestalttherapeutischen Verfahren insbesondere bei der Psychotherapie mit Kindern die Möglichkeit und die Wirksamkeit in der Fachwelt als gültig gesehen werden muss.

Einig sind sich alle Autorinnen und Autoren aus der Fachwelt, dass Psychotherapieverfahren nicht genauso anzuwenden sind, wie bei Menschen ohne geistige Behinde-

rung. Pörtner (2007, S- 190-204) beschreibt einige allgemeine Besonderheiten, die in der Psychotherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung beachtet werden müssen. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese aber nicht ausgeführt.

2.6 Heilpädagogisches Denken und Handeln

Für eine heutige Definition der Heilpädagogik sind nach Häberlin (1996, S. 23-24) immer noch die Ansichten von Paul Moor (1899-1977) von grosser Bedeutung. Er verstand Heilpädagogik als eine besondere Pädagogik und nicht als medizinische Disziplin. Die Hauptaufgabe der Heilpädagogik bestehe darin, nach Erziehungsmöglichkeiten zu suchen, wenn etwas medizinisch Unheilbares vorliege. „Heilpädagogik sei somit nichts anderes als Pädagogik unter erschwerenden Bedingungen“ (S.23). Auch Bundschuh (1992, S. 23) spricht vom „Besonderen der Heilpädagogik“. Heilpädagogik bedeutet demnach ein Mehr in der Erziehung in quantitativer und qualitativer Hinsicht.

„Es müssen stets mehr Gesichtspunkte bedacht, miteinander in Beziehung gebracht werden und dabei muss vertiefter, genauer und sorgfältiger überlegt, geprüft, geplant und gehandelt werden“ ...“ In der Heilpädagogik stellt sich die pädagogische Frage verschärft und radikal“ (Bundschuh, 1992, S.23).

Heilpädagogik existiert als Beruf bereits seit mehreren Jahrzehnten. Umfassende Abhandlungen, welche sich mit den didaktischen und methodischen Grundlagen dieser Profession befassen, gibt es aber bis ins Jahr 2009 keine. Längere Zeit wurden Expertentum, Fachwissen und Know-How im Bereich des Sozialwesens in Frage gestellt. Im Vordergrund standen Eigenschaften der Person wie Verständnis, Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Geduld, Offenheit, Kreativität, aber auch ein hohes Mass an Flexibilität und Konfliktfähigkeit sowie Reflexivität und Selbstorientierung. Heute werden die grundlegenden Bereiche 'Wissen' und 'Tun' durch eben diese 'Softskills' der handelnden Person ergänzt. Grundlagen des Berufes und Professionalität erwerben heilpädagogisch Tätige in der Aus- und Weiterbildung, aber auch durch persönliche berufspraktische Erfahrungen und im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Dieser persönliche Aspekt ist sicherlich wichtiger Bestandteil einer professionellen Arbeit. Trotzdem darf er nicht überbewertet werden. Die professionelle berufliche Rolle „obliegt weder alleine dem Zufall noch nur der individuellen Selbstbestimmung der heilpädagogisch Tätigen“ (S. 29). Fachliche Standards müssen kritisch geprüft und in die eigenen Denk- und Handlungsmuster integriert werden (Greving & Ondracek, 2009, S. 11-29).

2.6.1 Grundaspekte professionellen Handelns in der Heilpädagogik

Hier sollen die 6 wichtigsten Elemente der Professionalität in sozialen Berufen kurz ausgeführt werden, welche in der Heilpädagogik besondere Gewichtung haben (Greving und

Ondracek, 2009, S. 35-42). Es gilt, diese zu kennen, im Berufsalltag bewusst zu nutzen, zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Dies kennzeichnet die Professionalität des Heilpädagogischen Handelns.

1. Beziehung

In der Beziehungsgestaltung liegt das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen sozialen und andern Berufen. Der Unterschied liegt in der besonderen Art der Beziehung, welche zu Klienten aufgenommen wird. Nach Pörtner (2010, S. 110) ist die Bedeutung von Beziehung als tragendes Element in der sozialen Arbeit unbestritten. Allerdings können gerade menschliche Beziehungen immer wieder Ursache für Desorientierung und Unsicherheiten sein. Die Vorstellungen, wie diese Beziehungen sein sollten sind oft sehr unterschiedlich und häufig unklar. Heilpädagogische Professionalität zeichnet sich denn auch aus durch den begründeten, bewussten und reflektierten Umgang mit diesem Element.

2. Fachwissen und Verstehen

Eine weitere wichtige Komponente professionellen Handelns ist die wissenschaftliche Kompetenz. Diese zeigt sich im Verstehen, in der kritischen Reflexion und in der Anwendung von Theorien. Hinzu kommt die hermeneutische Kompetenz, welche sich im Verständnis einer besonderen Lebenslage, welche durch Schädigung oder Beeinträchtigung der Funktionalität und der damit verbundenen Einschränkung der Partizipation gekennzeichnet ist, zeigt. Beide Komponenten sind für die heilpädagogische Praxis unentbehrlich und müssen miteinander verbunden werden. Um individuelle Probleme verstehen und einordnen zu können, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse in der individuellen konkreten Situation angewendet werden. Da die Lebensrealität keine eindeutige „Wenn-dann-Wirkung“ (S. 37) garantiert, müssen verschiedene Handlungsalternativen aufgezeigt werden.

3. Kommunikation

Fallgerechte Problembearbeitung ist nur durch eine kommunikative Komponente möglich. Informationen über die Lebenslage müssen gesammelt und erörtert werden. Der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin funktioniert als „Bindeglied“ (S. 38) beim Transfer zwischen theoretischen Handlungsalternativen zur Problemlösung und der individuellen fallgerechten Praxis. Zur Begründung von Entscheidungen sind kommunikative Kompetenzen und die Fähigkeit zum Fallverstehen durch hermeneutisches Erfassen von beeinträchtigten Faktoren erforderlich.

4. Stellvertretende Deutung

Im heilpädagogischen Alltag ist es oft wichtig, nicht den Experten oder die Expertin zu spielen, denn durch das Expertentum besteht die Gefahr einer Bevormundung des Klienten. Wichtiger ist das hermeneutische Fallverstehen, das Streben nach Einsicht in die subjektive Wirklichkeit des Gegenübers, um dessen Lebenslage zu verstehen. Dabei greift der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin immer wieder auf eigenes Wissen zurück, um gewonnene Erkenntnisse einzuordnen und im Austausch mit dem Gegenüber zu verifizieren. Da der Klient oder die Klientin nicht über das nötige Fachwissen verfügt, um selbst die Erfassung und Einordnung der eigenen Lebenslage durchzuführen, besteht darin der Aspekt der Stellvertretung. Stellvertretend wird angeeignetes spezifisches Wissen im Deutungsprozess dem Gegenüber zur Verfügung gestellt. Dabei muss man mit Deutungshinweisen besonders sorgfältig und sensibel umgehen. Sie müssen immer als Hypothesen verstanden werden, da die Verifizierung durch den betroffenen Menschen meist nur begrenzt oder gar nicht möglich ist.

5. Stellvertretendes Agieren

Die Umsetzung eines Problemlösevorschlages liegt beim betroffenen autonomen Menschen selber. Hier endet der Einflussbereich der heilpädagogisch Tätigen. Allerdings ist es nicht auszuschliessen, dass die heilpädagogische Einflussnahme im Sinne eines stellvertretenden Agierens durchgeführt werden muss, auch wenn dies einen Eingriff in die Autonomie des betroffenen Menschen bedeutet. Beispielsweise lassen sich medizinische Hilfeleistungen, oder pädagogisches Handeln nicht aufschieben, oder es droht Gefahr, welche eine Verzögerung einer Entscheidung nicht erlauben. Solche Handlungen müssen im Nachhinein reflektiert und begründet werden, da in solch schwierigen Situationen meist intuitiv und routiniert vorgegangen wird. Im Berufsalltag müssen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen oft handeln, auch wenn er oder sie diese Handlung nicht vorher begründen kann. Nach Koring (1989, S. 92) darf das Tun nicht verweigert werden auch wenn ein Theoriedefizit besteht.

6. Paradoxien

Im heilpädagogischen Bereich Tätige sind während der Interaktion mit ihnen anvertrauten Menschen ständig mit Widersprüchen konfrontiert (vgl. S. 40):

- Beziehung versus Methodenanwendung
- Autonomie versus Abhängigkeit
- Respekt versus Aufgabe
- Wissen versus Verbergen
- Erziehung versus Therapie

- Gleichwertigkeit versus Machtausübung

Diese zwiespältigen Situationen gilt es auszuhalten und sich für die eine oder andere Alternative zu entscheiden. In der heilpädagogischen Praxis können diese Paradoxien besonders zur Entstehung von Handlungs-, Beziehungs-, und Kooperationskonflikten und anderen Problemen beitragen. Im bewussten Umgang mit diesen Paradoxien (Psychohygiene, Inanspruchnahme von Intervention oder Supervision) und der damit einhergehenden Belastung zeigt sich die Professionalität einer Heilpädagogin und eines Heilpädagogen.

2.6.2 Schlüsselkompetenzen in der Heilpädagogik

In der Heilpädagogik sind nebst der Qualifikation im Sinne des Abschlusses einer Berufsausbildung immer auch die Persönlichkeit der Fachperson und ihre Eignung für die Ausübung dieses Berufes von zentraler Bedeutung. Dies hängt nach Greving und Ondracek (2009, S. 97) mit der Tatsache zusammen, dass „überall dort, wo Menschen mit Menschen arbeiten, ihre Rolle und Position von einem Gefälle zwischen Hilfsbedürftigkeit einerseits und Hilfestellung andererseits bestimmt wird“. Der Einsatz der eigenen Person als „Hauptwerkzeug“ (S.97), ist von zentraler Bedeutung für die Wirksamkeit von Methoden und Vorgängen. Daher müssen nebst den objektiven Faktoren wie Fachwissen und methodische Kenntnisse immer auch subjektive Faktoren beachtet werden. Zudem spielt die aufgabenrelevante Erfahrung in sozialen Berufen eine bedeutende Rolle (von Spiegel, 2006, S. 80).

In sozialen Bereichen wird heute weniger von Qualifikation gesprochen, als vermehrt von Kompetenzen. Die Beziehung zum Gegenüber, der Zugang zum Menschen rückt damit stärker in den Blickwinkel. Als Kompetenzen von professionellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden alle Fertigkeiten und Fähigkeiten bezeichnet, also auch Aspekte, welche Haltung und Einstellung zum Kind aufzeigen.

Ein Überblick über die Literatur zeigt, dass es weder eine allgemein gültige Definition von Kompetenzen in der Heilpädagogik noch eine allgemein gültige Systematik gibt. Je nach Autor, Autorin oder Berufsfeld existieren verschiedenen Auffassungen und Differenzierungen. Im Sozialwesen hat das Modell der Schlüsselkompetenzen einen guten Bekanntheits- und Akzeptanzgrad erreicht. Auch für die vorliegende Arbeit bietet dieses Modell eine übersichtliche Grundlage und Orientierung.

Schlüsselkompetenzen werden übergeordnete berufs- und aufgabenunabhängige Fähigkeiten bezeichnet. Von Spiegel (2006, S. 84) nennt folgende vier Schlüsselkompetenzen: 1. *Instrumentelle Kompetenz*: (Fachwissen, Fertigkeiten, Planungs-, Durchführungs- und Reflexionstechniken)

2. *reflexive Kompetenz*: (Empfänglichkeit, Analyse und Interpretation von Verhalten und situativem und gesellschaftlichem Kontext)
3. *soziale Kompetenz*: (Einfühlungsvermögen, Empathie für sich und andere bei Wahrung angemessener Rollendistanz)
4. *Handlungskompetenz*: (begründetes, zielgerichtetes, gekonntes, angemessenes, reflektiertes Handeln unter Einbezug der andern drei Kompetenzbereiche).

Handlungskompetenz beinhaltet nach Greving und Ondracek (2009, S. 100) einen intrapersonalen und einen interpersonalen Kontext. Es bedeutet, sowohl sich als Person als auch die berufliche Umwelt wahrnehmen, analysieren, interpretieren, reflektieren und in Handlung umsetzen zu müssen. Neben den Anteilen der handelnden Person (Potenziale) spielen ebenso die Anteile der Umgebung (Anforderungen, Bedingungen) eine wichtige Rolle. Olbrich (1999, S.29) betrachtet Handlungskompetenz weniger als Eigenschaften von Personen, sondern vielmehr als das Nutzen der eigenen Ressourcen sowie der Umweltressourcen.

Die Schlüsselkompetenzen sind nicht mit Handlung gleichzusetzen. Sie sind prinzipielle Fähigkeiten, welche in der Praxis angewendet, sich im konkreten Handeln bewähren müssen. Demnach sind diese Kompetenzen weder direkt beobachtbar noch messbar. Greving und Ondracek (2009, S. 102) sprechen denn auch hinsichtlich der Kompetenzen von einer nicht vorhandenen „hamletschen Polarität“. Es geht nicht um 'haben' oder 'nicht haben', sondern vielmehr darum, mehr oder weniger kompetent zu sein.

2.7 Psychologie als Referenzwissenschaft der Heilpädagogik

Psychologie umfasst mehrere verschiedene Fachgebiete. Eine Heilpädagogische Psychologie wird seitens der Psychologie nicht explizit genannt. Heilpädagogische Psychologie als angewandte Wissenschaft kann aber als eigenständiges Fach der Angewandten Psychologie zugeordnet werden.

In den letzten Jahren begann sich die Heilpädagogik vermehrt psychologisch auszurichten und zu vernetzen. Die Heilpädagogik braucht die Erkenntnisse, Ansichten und die methodischen Ansätze der Psychologie um dem eigenen humanistischen und konstruktivistisch ausgerichteten Selbstverständnis gerecht zu werden.

Die Erkenntnisse der Psychologie als eine Wissenschaft vom menschlichen Erleben, Denken und Handeln sind nach Greving und Ondracek (2009, S. 127) für die heilpädagogische Anwendung „geradezu prädestiniert“. Vor allem die Hervorhebung des subjektiven Erlebensaspektes und der psychologische Zugang zum Menschen in beeinträchtigter Lebenslage sind in der Heilpädagogik sehr brauchbar. Für heilpädagogisch Tätige sind psychologische Erkenntnisse vor allem als Orientierungshilfen bei Fragen zu Personen, Ver-

haltensweisen, Handlungen, Interaktionen, Einflussnahmen oder Prozessen hilfreich. Erkenntnisse der Psychologie sind für die Heilpädagogik hermeneutisch relevant um das subjektive Erleben, Denken und Verhalten der zu betreuenden Person zu verstehen, und sie können richtungsweisend sein für konzeptionelle Überlegungen und Entscheidungen im heilpädagogischen Handeln (Greving & Ondracek, 2009, S. 127-135).

3 Untersuchungsmethode

Im Folgenden methodischen Teil werden das qualitative Interview als Instrument der Untersuchung erläutert, die Stichprobe vorgestellt sowie das Vorgehen von der Datenerhebung bis zur Datenauswertung beschrieben. Dabei werden auch Überlegungen dargelegt, welche die Autorin zur Wahl der vorliegenden Forschungsmethoden bewogen haben. Die vorliegende qualitative Studie kann aufgrund der zufällig ausgewählten Stichprobe, die kein verkleinertes Abbild der Population darstellt, sowie der geringen Fallzahl von 8 Personen nicht als repräsentativ angesehen werden.

3.1 Qualitatives Interview als Untersuchungsinstrument

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Aspekte und Faktoren heraus zu arbeiten, welche Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihrer praktischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung befähigen, psychische Störungen zu erkennen und adäquate Behandlungsmöglichkeiten möglich zu machen.

In diesem Fall interessieren besonders die eigenen Sichtweisen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, deren subjektive Einstellungen und Überzeugungen, sowie deren persönliche Sicht auf Ausbildung, Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen. Sie selbst sind Experten und Expertinnen für ihre eigenen Bedeutungsgehalte. Aufgrund dieser Überlegungen und Absichten erscheint das qualitative problemzentrierte Interview, in der Fachliteratur oft auch als Tiefeninterview bezeichnet, als Untersuchungsinstrument geeignet (Mayring, 2002, S. 66).

Im Gegensatz zu einer standardisierten quantitativen Befragung können in einer problemzentrierten Befragung komplexe persönliche Zusammenhänge vertiefter erfasst werden. Ausserdem bietet sich das qualitativ problemzentrierte Interview mit eher explorativem Charakter an bei Forschungsinhalten, welche noch wenig untersucht sind (Flick, Kardoff & Steinke, 2005, S. 25), was auch bei der vorliegenden Arbeit der Fall ist.

Nach Mayring (2002, S.67-72) fasst das problemzentrierte Interview als Methode der qualitativen Sozialforschung alle Formen der offenen, halbstandardisierten Befragung zusammen. Es lässt die Befragte oder den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, ist jedoch auf eine bestimmte Problemstellung zentriert, welche von der Interviewerin im Voraus theoretisch analysiert worden ist. Beim problemzentrierten Interview sollen die Be-

fragten ihre Meinungen und Einstellungen offen und ohne vorgegebene Antwortalternativen formulieren können. Keuneke (2005, S. 254-257) nennt denn auch *Offenheit* als eines von sechs Kriterien, welche das problemzentrierte Interview ausmachen. Im Folgenden werden diese Kriterien erläutert:

Offenheit: Bei qualitativen Interviews soll die Forscherin oder der Forscher der befragten Person offen gegenüberstehen. Daher basiert das Interview auf offenen Fragen. Diese explorative Form ermöglicht eine Untersuchung kleiner Fallzahlen in die Tiefe, wobei versucht wird, Sinnsysteme verstehend nachzuvollziehen und Zusammenhänge zu analysieren.

Forschung als Kommunikation: Voraussetzung für die qualitative Datenerhebung bildet Kommunikation. Der Forscher oder die Forscherin ist dabei aktiv involviert. Die Kommunikation soll natürlichen Charakter haben, um sich der Realität der befragten Person annähern zu können. Der Forschungsprozess ist demnach abhängig von der Forscherin/dem Forscher und dadurch nicht objektiv.

Prozessorientierung: Bei qualitativen Interviews werden keine statischen Repräsentationen erfasst, sondern prozesshafte Ausschnitte von sozialer Realität. Sowohl der untersuchte Gegenstand, als auch die Forschung werden als Prozess gesehen.

Reflexivität: Da jede Bedeutung kontextgebunden ist, geben die Aussagen der Befragten Aufschluss über übergeordnete Relevanzsysteme. Aufgabe der Forscherin oder des Forschers ist das Dechiffrieren der Sinnkonstitution in einem reflexiven Prozess. Daher lassen sich auch Aussagen über den Einzelfall hinaus zum untersuchten Bereich ableiten.

Explikation: das Vorgehen der Forscherin oder des Forschers muss offen gelegt werden, da qualitative Interviews nicht standardisiert erfolgen. Nur durch Kenntnis der Regeln kann die Güte der Daten beurteilt, die Interpretation nachvollzogen und ein Bild von deren Stichhaltigkeit gemacht werden.

Flexibilität: Gegebenenfalls kann und soll der Interviewleitfaden noch in der Erhebungssituation angepasst werden, um den Relevanzsystemen der befragten Person Raum zu gewähren. Somit liegt die Steuerung des Gesprächs bei der forschenden als auch bei der interviewten Person.

Als Gütekriterien der empirischen Forschung gelten nach Diekmann (2005, S. 216-219) das Kriterium der Objektivität als Unabhängigkeit der Ergebnisse von der forschenden Person und das Kriterium der Reliabilität als Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Die Methode des problemzentrierten Interviews erfüllt diese beiden Gütekriterien nur unzureichend. Trotzdem können aus den Einzelfällen Aussagen von allgemeinem Wert abgeleitet werden, wie aufgrund des Kriteriums der Reflexivität bereits erläutert wurde.

Die Übertragbarkeit von quantitativen Kriterien auf qualitative Forschung kann zudem grundsätzlich hinterfragt werden. Für qualitative Forschung müssen eigene Gütekriterien gelten.

Steinke (2005, S. 320) nennt zentrale Kriterien, welche im Folgenden erläutert werden. Durch die genaue Dokumentation des Forschungsprozess wird *Intersubjektive Nachvollziehbarkeit* gewährleistet. Das Kriterium *Indikation des Forschungsprozesses* wird mit der Frage nach der Gegenstandsangemessenheit und der Methodenwahl überprüft. Als zentrales Kriterium gilt zudem die *Empirische Verankerung*. Die Theorien sollen dicht an den Daten und auf der Basis systematischer Datenanalyse entwickelt werden. Mit dem Kriterium der *Limitation* sollen die Grenzen der Verallgemeinbarkeit, der im Forschungsprozess entwickelten Theorie überprüft werden. *Kohärenz und Relevanz* fordern, dass die entwickelte Theorie in sich konsistent und relevant ist. Die *Reflektierte Subjektivität* überprüft die Rolle der Forscherin und des Forschers als Teil der Untersuchung.

3.2 Stichprobe und Aufbau der Untersuchung

Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden fünf Heilpädagoginnen und drei Heilpädagogen interviewt, welche alle an Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung arbeiten. Als Zugang zu den Probanden und Probandinnen wurde einerseits das sogenannte „Türwächter“-System genutzt (Helfferrich, 2005, S. 155). Schulleiterinnen und Schulleiter von verschiedenen Institutionen aus den Kantonen TG, SG, AR, SH und ZH dienten als „Türwächter“ und leiteten Ende Februar 2014 ein per Mail versandtes Informationsschreiben (vgl. Anhang 9.1) an ihre Mitarbeitenden weiter. Zusätzlich wurden nach dem „Schneeballsystem“ (Helfferrich, 2005, S. 156) bekannte Personen gefragt, ob sie Personen kennen, welche die Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen, oder ob sie Personen kennen, welche wiederum Personen kennen. Der Vorteil dieser Zugänge ist die Möglichkeit, bestimmte Kriterien im Vorfeld festzulegen und so die Suche gezielt zu gestalten.

Es bestand die Absicht, eine Stichprobe zusammenzustellen, welche maximal unterschiedliche und ebenso als typisch geltende Fälle umfasst, um das Gütekriterium der „inneren Repräsentation“ (Helfferrich, 2005, S. 153-154) zu erfüllen, welches das Kriterium der Repräsentativität ersetzen kann. Allerdings konnte keine Auswahl getroffen werden, da die Resonanz nicht sehr gross war. Insgesamt meldeten sich zehn Personen aus den Kantonen TG, SG, AR und ZH, welche bereit waren, sich interviewen zu lassen. Nach der ersten persönlichen Kontaktaufnahme mit den Personen stellte sich heraus, dass zwei Personen die Kriterien zur Teilnahme nicht erfüllten, da sie nicht über eine heilpädagogische oder eine vergleichbare Ausbildung verfügten. Wie bereits erläutert (vgl. Kap. 3.1)

kann mit der ausgewählten Stichprobe und der Stichprobengrösse von acht Personen kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden. Allerdings ist Repräsentativität für qualitative Stichproben kein sinnvolles Kriterium, da qualitative Forschung auf das Besondere zielt und versucht, das Allgemeine im Besonderen zu fassen (Helfferrich, 2005, S. 153).

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Stichprobe:

Tabelle 1: Überblick über die Stichprobe

	HP1	HP2	HP3	HP4
Alter	59	25	62	60
Berufserfahrung	20 Jahre Grundschule / Sonderschule	4 Jahre Sonderschule	36 Jahre Regelschule / Sonderschule	35 Jahre Sonderschule
Ausbildung	Erzieherin Fachlehrerin für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung (Deutschland)	Primarlehrerin Heilpädagogin (HfH Ab- schluss 2014)	Heilpädagoge / Psychologe (Uni Freiburg) Sozialarbeiter Schulleiter	Heilpädagogin (Uni Freiburg)
Weiterbildung	Autismus Unterstützte Kommunikation Schwerstbehinderungen	keine	Ausbildung zum Systemischen Familientherapeuten	Basale Stimulation (Regelmässige Kurse zu heilpädagogischen Themen)
Institution	Sonderschule für Jugendliche mit einer geistigen Behinde- rung	Schulwohnheim für Men- schen mit einer geistigen Behinderung	Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung	Schul-Wohn- Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
Funktion	HP ohne Klassenlehrerfun- ktion	HP mit Klassenlehrerfunktion	Schulleitung Unterstützung/Einzelbetreuung	HP mit Klassenlehrerfunktion
Klasse	11 Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren	6 Kinder/Jugendliche im Alter von 11-15 Jahren	-	6 Kinder im Alter von 8-12 Jahren
Beschäftigungsgrad	100%	65%	100%	80%

	HP5	HP6	HP7	HP8
Alter	44	38	59	31
Berufserfahrung	22 Jahre Regelschule / Sonderschule	17 Jahre Regelschule / Sonderschule	20 Jahre Sonderschule	9 Jahre Sonderschule
Ausbildung	Primarlehrerin Heilpädagogin (HfH)	Primarlehrer Heilpädagoge (HfH)	Waldorflehrerin Heilpädagogin (HfH)	Primarlehrer Heilpädagoge (HfH)
Weiterbildung	keine	Autismus	CAS Tiefgreifende Entwick- lungsstörungen (HfH)	keine
Institution	Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung	Schulwohnheim für Kinder mit Lernbehinderungen und Kinder mit einer geistigen Behinderung	Schulwohnheim mit anthro- posophischer Ausrichtung für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung	Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
Funktion	HP mit Klassenlehrerfunktion	HP mit Klassenlehrerfunktion	HP mit Klassenlehrerfunktion	HP mit Klassenlehrerfunktion
Klasse	8 Kinder im Alter von 7-10 Jahren	7 Kinder im Alter von 10-12 Jahren	7 Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren	8 Kinder im Alter von 8-12 Jahren
Beschäftigungsgrad	80%	100%	80%	80%

3.3 Vorgehen

Ende Februar 2014 wurden Schulleitungen per Mail über die vorliegende Forschungsarbeit informiert und gebeten, das Informationsschreiben in ihren Teams weiterzuleiten. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch bekannte Personen informiert, und die Suche nach geeigneten Probanden und Probandinnen gestartet. Rückmeldungen und bekundetes Interesse wurden dankend entgegengenommen. In einem ersten persönlichen Gespräch wurden

die Interviewtermine vereinbart. Die Interviews fanden im März 2014 an den jeweiligen Schulen und Arbeitsorten der Heilpädagogen und Heilpädagoginnen statt. Vor dem eigentlichen Interview wurden die Probandinnen und Probanden über den garantierten Datenschutz, den Ablauf des Gesprächs und die Weiterverwendung des erfragten Materials informiert. Zudem wurden Persönliche Daten wie Alter, Ausbildung und Berufserfahrung sowie Angaben zur Tätigkeit (Institution, Beschäftigungsgrad, Klasse, Diagnostik) der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erhoben. Anhand eines halbstandardisierten, problemzentrierten Interviews wurden die persönlichen Erfahrungen mit Kindern mit geistiger Behinderung und psychischen Störungen in der Schule zu erfassen versucht. Dabei standen Beschreibungen von Verhaltensweisen, Prozedere und mögliche Vorgehen, Beschreibungen, Ansichten und Einschätzungen bezüglich des Umfeldes und der Rahmenbedingungen, sowie subjektive Einstellungen und Überzeugungen bezogen auf hilfreiche und problematische Aspekte im Fokus. Sämtliche Interviews wurden zwecks späterer Transkription aufgezeichnet. Auf Wunsch der Probanden und Probandinnen wurden diese Daten nach der Transkription gelöscht, da sie einige vertrauliche Hinweise, wie Namen oder Ortsbezeichnungen enthielten.

3.3.1 Leitfaden

Ausgehend von der Fragestellung wurde ein Interviewleitfaden erstellt (vgl. Anhang 9.2). Der Leitfaden enthält alle wichtigen, relevanten thematischen Aspekte und Themen, die im Verlauf des Interviews angesprochen werden sollten. Zudem ermöglicht dies eine gewisse Vergleichbarkeit der Antwortreaktionen der verschiedenen befragten Personen (Diekmann, 2005, S. 446). Der Leitfaden setzt sich zusammen aus Hauptfragen und entsprechenden Nebenfragen, welche nötigenfalls gestellt werden können, um genauere oder weitere Informationen bezüglich gewisser Aspekte zu erfragen. Das Interview wird mit einer erzählungsgenerierenden Frage eingeführt, da sich dies für den Anfang eines Interviews eignet. Dafür sollte die Erzählaufforderung erstens genügend konkret sein, zweitens aber offen genug, um eine längere Erzählung zu erzeugen (Helfferich, 2005, S. 90). Neben Haupt- und Nebenfragen beinhaltet der Leitfaden Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen für schwierige Interviews (Helfferich, 2005, S. 91-92).

3.3.2 Pretest

Für die vorliegende Untersuchung wurde kein eigentlicher Pretest durchgeführt. Wie sich herausstellte, war die Resonanz zur Teilnahme an den Interviews nicht sehr gross. Es stellten sich nur acht Personen zur Verfügung. Schlussendlich wurden alle acht Interviews in die Studie aufgenommen.

Nach dem ersten Interview stellte sich der Leitfaden als geeignet heraus. Der relativ offene Rahmen bedingte hohe Gesprächsbereitschaft seitens der befragten Person, welche durchwegs bei allen Probandinnen und Probanden gegeben war. Auf Steuerungs- oder Aufrechterhaltungsfragen konnte meistgehend verzichtet werden. Nebenfragen wurden hauptsächlich genutzt, um ausufernde und vom eigentlichen Thema abschweifende Erzählungen zu vermeiden, das Gespräch zu strukturieren und gewisse Aspekte zu vertiefen.

3.3.3 Acht problemzentrierte Interviews

Die acht Interviews wurden aufgezeichnet, in einem ersten Schritt durch wörtliche Transkription in eine schriftliche Form gebracht, in sechs Fällen vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche und in zwei Fällen vom schwäbischen Dialekt ins Schriftdeutsche übertragen. Dabei wurden besondere Betonungen, Pausen, spezielle Mundartausdrücke oder Begriffe durch Sonderzeichen festgehalten (vgl. Anhang 9.3).

Anhand dieses Wortprotokolls können einzelne Aussagen in ihrem Kontext gesehen werden, womit eine Basis für ausführliche interpretative Auswertung geschaffen wird (Mayring, 2002, S. 89) Die Transkription der acht Interviews ergab 58 DIN-A4-Seiten (Zeilenabstand 1.15, Schriftgrösse 11), welche aus Platz- und Datenschutzgründen nicht im Anhang aufgeführt sind. Bei Bedarf können sie jedoch bei der Autorin eingesehen werden.

3.3.4 Datenanalyse

Die Interviews wurden mittels zusammenfassender und strukturierender Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel der Analyse ist es, das Material zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und das gesamte Material anhand eines Kategoriensystems zu strukturieren. Diese Kategorien werden aus der Fragestellung abgeleitet, induktiv gebildet und im Voraus definiert. Danach werden alle Textbestandteile, welche durch die Kategorien angesprochen werden aus dem Material extrahiert (Mayring, 2002, S. 114-115).

In Anlehnung an Mayring (2008, S. 83) wurde bei der Analyse folgendermassen vorgegangen:

1. Definition der Kategorien: Die einzelnen Kategorien wurden hinsichtlich der Fragestellung systematisch aus dem Material abgeleitet, demnach induktiv gebildet und explizit definiert.

2. *Ankerbeispiele*: Zu jeder Kategorie wurden konkrete Textstellen angeführt, welche als Beispiele für diese Kategorie gelten sollten. Diese Ankerbeispiele hatten prototypische Funktion für die Kategorie.

3. *Kodierregeln*: Um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen, wurden bei Abgrenzungsproblemen zwischen einzelnen Kategorien Kodierregeln entwickelt (vgl. Anhang 9.4). Im Weiteren wurden in Anlehnung an Mayring (2008, S.59-63) die einzelnen Aussagen paraphrasiert und generalisiert. Eine erste Reduktion wurde durch Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen erreicht. Die so generierten Aussagen lieferten die Grundlage der fallspezifischen Ergebnisse. In einem weiteren Schritt wurden fallübergreifend die einzelnen Kategorien nochmals reduziert. Daraus ergaben sich die fallübergreifenden Ergebnisse.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse beschrieben. In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse fallspezifisch dargestellt, da sich qualitatives Forschen durch die Orientierung am Subjekt auszeichnet. Dabei sollen die Ganzheit und die konkreten Probleme des Subjekts berücksichtigt werden (Mayring, 2002, S. 24-25). Durch methodisch kontrollierte, schrittweise Verallgemeinerung des gesamten Materials folgen dann die fallübergreifenden Ergebnisse. Diese werden in einem zweiten Schritt beschrieben.

4.1 Fallspezifische Ergebnisse

Anhand der im Auswertungsleitfaden (vgl. Anhang 9.4) definierten Kategorien werden im Folgenden die Ergebnisse der Interviews dargestellt. Nach den Angaben zum Probanden oder zur Probandin werden zudem allfällige besondere Beobachtungen zur Interviewsituation aufgeführt. Auf die Beschreibung der Kategorie: Indikation zur psychiatrischen Diagnostik wird bei den fallspezifischen Ergebnissen verzichtet. Da diese in den meisten Fällen sehr ähnlich ausfallen und die Ergebnisse sich wiederholen, werden diese zusammenfassend in Kapitel 4.2 unter Fallübergreifende Ergebnisse dargestellt.

4.1.1 Interview Heilpädagogin 1

Die Heilpädagogin ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Dort hat sie eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Nach 5 Jahren im Beruf folgte die Ausbildung zur Fachlehrerin für Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Mehrfachbehinderung. Seit 10 Jahren lebt und arbeitet sie in der Schweiz. Die 59-Jährige verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung. In Weiterbildungen hat sie sich spezialisiert im Bereich Autismus, Unter-

stützte Kommunikation und die Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Nebst der Arbeit in der eigenen Klasse berät sie andere Heilpädagogen und Heilpädagoginnen oder Unterrichtsassistenten im Bereich Autismus und in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Die Heilpädagogin arbeitet zu 100 % in einer Klasse von 11 Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren in einer Sonderschule für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Das Klassenteam wird ergänzt durch eine Primarlehrerin mit einem Studienabschluss in Sonderpädagogik und einer Unterrichtsassistentin (ausgebildete Kindergärtnerin ohne Berufserfahrung).

Die Institution macht bezüglich Diagnostik keine Vorgaben. Die Heilpädagogin macht Verhaltensbeobachtungen im Alltag. Nach eigenen Aussagen sind diese aber nicht strukturiert oder gezielt.

Im Gespräch ist die Heilpädagogin sehr offen, reflektiert und berichtet ausführlich.

Die Heilpädagogin erlebt die momentane Situation mit einem Jungen mit Verhaltensauffälligkeiten als enorme **Belastung**. Durch die massive Lärmbelastung infolge des permanenten lauten Schreiens ist mittlerweile die ganze Klasse belastet und eine persönliche körperliche Grenze erreicht. Als weitaus belastender empfindet die Heilpädagogin aber das Gefühl der Hilflosigkeit und die Ohnmacht, in ihrer Notsituation nicht gehört zu werden und nicht handlungsfähig zu sein. Zudem erlebt sich die Heilpädagogin unzulänglich bezüglich ihres **persönlichen Fachwissens**. Sie verfügt zwar über viel **Erfahrung**, erlebt sich in dieser Situation jedoch nicht kompetent. Sie bedauert es, dass sie nicht über mehr psychologisches Wissen verfügt und bemängelt dies auch an ihrer Ausbildung: „Wie soll man überhaupt auf etwas reagieren, wenn man gar nichts darüber weiss, oder wie soll man überhaupt etwas erkennen, wenn man gar nicht weiss, dass es das gibt.“ Hinzu kommt, dass ihr das Wissen fehlt, wo sie Hilfe bekommen könnte. Sie erachtet Aufklärung und Weiterbildung zu diesen Themen als unbedingt notwendig. Die Heilpädagogin ist **überzeugt**, dass es unbedingt notwendig ist, sich seine eigenen Grenzen einzugestehen und sich Hilfe zu holen. Sie beobachtet aber, dass viele Menschen in diesem Berufsfeld damit scheinbar Schwierigkeiten haben, sehr viel ertragen und auch aus falschem Ehrgeiz oder aus Stolz heraus nicht reagieren. Die Heilpädagogin beschreibt Gefühle von Frustration und Resignation. Mehrere Erfahrungen, dass sie nicht ernst genommen, nicht verstanden wird und dass nichts unternommen wird, veranlassen sie zu der **subjektiven Einstellung**, dass das Äussern von Meinungen und Vermutungen nichts nützt. Hinzu kommen Zweifel und Skepsis an psychotherapeutischen Massnahmen. Die Heilpädagogin erachtet eine Stunde beim Psychotherapeuten in der Woche als nicht sinnvoll, wenn dies ohne Austausch geschieht und daher auch kein Transfer in die Schule möglich ist. Grosse Schwierigkeiten beschreibt die Heilpädagogin in Bezug auf die **Schulleitung**. Nicht nur, dass sie wenig Unterstützung bietet, sondern dass diese sogar Massnahmen

verunmöglicht. In diesem Bereich wird die Schulleitung als unwissend und inkompetent erlebt und die Heilpädagogin erachtet Weiterbildung für Schulleitungen als unbedingt notwendig. Mangelndes Fachwissen und geringes Interesse treffen auch auf das **Team** zu. Es wird zurückhaltend und resigniert erlebt. Schwierige Situationen werden erduldet. Von der Heilpädagogin wird bemängelt, dass **schulinterner Austausch** kaum stattfindet. Es fehlen die Zeitgefässe und ihrer Meinung nach auch das Interesse. Die Heilpädagogin besucht privat eine Gruppe für kollegiale Beratung, was ihr persönlich weiter hilft.

Schulinterne Ressourcen: An der Schule fehlt es an Personal. Einzelbetreuungen sind schwierig zu organisieren und müssen oft an nicht ausgebildete, wenig qualifizierte Personen abgegeben werden. Zudem sind die räumlichen Möglichkeiten sehr begrenzt. Es gibt keine Möglichkeiten für Time-Out. Die Heilpädagogin ist überzeugt, dass **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit** stattfinden muss. Sie bemängelt, dass dies kaum stattfindet und wenn es passiert, der Informationsfluss oft nicht gewährleistet ist. Sie fordert in erster Linie eine Anlaufstelle und Beratung für die Lehrpersonen. Die Heilpädagogin wünscht sich ein **Instrument**, welches ihr hilft, Beobachtungen klarer zu erfassen und auch einzuordnen. Die Heilpädagogin erkennt viele Mängel bezüglich der **Elternarbeit**. Sie fordert hier klar eine Professionalisierung und eine Intensivierung. Denn nur so kann eine Kooperation mit den Eltern entstehen. Die Heilpädagogin erlebt auch bei den Eltern Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Resignation. **Behandlungsangebote** werden keine genannt. Die Heilpädagogin verweist aber auch darauf, dass es ihrer Meinung nach diesbezüglich ja auch gar nichts gebe. Sie sieht denn auch hier unbedingt Handlungsbedarf und fordert Psychotherapie speziell ausgerichtet für Menschen mit geistiger Behinderung.

4.1.2 Interview Heilpädagogin 2

Die Heilpädagogin ist 25 Jahre alt. Sie arbeitet zu 65 % in einer Institution für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderungen. Nebst der Schule verfügt die Institution über Wohngruppen. Die Institution betreut Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Heilpädagogin unterrichtet 6 Kinder und Jugendliche im Alter von 11-15 Jahren. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und schliesst 2014 ihr Studium an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich ab. Sie verfügt über 4 Jahre Berufserfahrung in der beschriebenen Institution und arbeitet seit ihrer Jugend mit in der Pfadi TA (Pfadi für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung). In der Klasse wird sie unterstützt von einem Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung. Bei Bedarf erhält sie Unterstützung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wohngruppe.

Die Institution orientiert sich nach ICF. Die Heilpädagogin selbst stützt ihre diagnostischen Aussagen auf Verhaltensbeobachtungen im Alltag und an gezielten Beobachtungen anhand des Entwicklungsmodells nach Piaget.

Die Heilpädagogin bat die Autorin im Vorfeld des Interviews um Zustellung des Interviewleitfadens zur persönlichen Vorbereitung. Ihre Antworten fallen denn auch sehr fokussiert aus. Um gewisse Aspekte vertiefen zu können musste die Interviewerin vermehrt auf Steuerungs- und Aufrechterhaltungsfragen zurückgreifen.

Im Gespräch wird deutlich, dass es sich bei der Heilpädagogin nicht um eine akute Situation handelt. Es werden, ausser einigen Äusserungen von Unsicherheiten, kaum **Belastungen** formuliert. Diese Unsicherheiten beziehen sich in erster Linie auf den Kontakt mit den Eltern und werden in direktem Bezug mit mangelndem **persönlichem Fachwissen** und mangelnden beruflichen **Erfahrungen** beschrieben. Diesbezüglich wird auch die Ausbildung kritisiert. Allerdings betont die Heilpädagogin auch die Gefahr von Weiterbildungsangeboten, welche nur einen kleinen Bereich an Fachwissen vermitteln können und befürchtet, dass durch unprofessionelles Halbwissen voreilig falsche Schlüsse gezogen werden. So ist denn die Heilpädagogin auch **überzeugt**, dass das Erkennen von psychischen Störungen nicht im Kompetenzbereich von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen liegt. Sie betont, dass psychische Störungen immer noch stark zu Stigmatisierungen führen können und dass daher im Umgang mit Verdachtsäusserungen unbedingt Vorsicht und psychologisches Wissen erforderlich ist. Sie vertritt die **subjektiven Einstellungen**, dass es wichtig ist, jedem Kind unvoreingenommen zu begegnen, dass es in erster Linie schon hilft, über Probleme und Schwierigkeiten zu sprechen und dass psychotherapeutische Unterstützung hilfreich, sogar notwendig sein kann unter den richtigen Bedingungen. Sie hinterfragt bei den einmal wöchentlich ausserhalb der Schule stattfindenden Psychotherapien die Grundbedingung einer tragenden Beziehung. Die **Schulleitung** wird bezüglich psychologischer und psychotherapeutischer Massnahmen als sensibilisiert und im Allgemeinen als unterstützend wahrgenommen. Im **Team** schätzt die Heilpädagogin die enge Zusammenarbeit und den Austausch mit sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen, welche sie als unerfahrenere Lehrperson immer wieder in schwierigen Situationen und in der Arbeit mit Eltern unterstützen. Sie beschreibt zudem eine offene und interessierte Haltung des gesamten Teams gegenüber psychologischen Inhalten. Der persönliche, informelle **schulinterne Austausch** ist für die Heilpädagogin sehr wichtig. Weiter schätzt sie den formell geregelten Austausch im Fachteam, wobei sie wieder von den Erfahrungen anderer profitieren kann. Sie denkt aber, dass dieser Austausch noch vermehrt stattfinden müsste in verbindlich geregelten Interventionen.

Schulinterne Ressourcen: Die Schule verfügt über eine eigene Präventionstelle. Diese ist sehr etabliert und wird auch genutzt. Die Heilpädagogin sieht zudem den Vorteil, dass die Institution über eigene Wohngruppen verfügt. In vielen Fällen bietet ihr die Zusammenarbeit mit erfahrenen Wohngruppenmitarbeiterinnen eine wertvolle Unterstützung, vor allem im Bereich der Elternarbeit. Was die Heilpädagogin kritisiert, ist die Organisation der Psychotherapien. Da diese ausserhalb stattfinden, muss sie das Kind während der Schulzeit dort hin begleiten. Die Klasse muss sie der Unterrichtsassistenz überlassen, welche nicht über eine pädagogische Ausbildung verfügt, da es an ausgebildetem Personal fehlt. Innerhalb des Teams findet eine **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit** statt. Zudem ist eine Schulärztin als Ansprechperson regelmässig im Haus. Diese Kinderärztin ist zusätzlich Psychologin und betreut Eltern. Die Heilpädagogin bemängelt an dieser Zusammenarbeit, dass für den Austausch weder ein offizielles Gefäss noch Zeit besteht. Dies kann zu schwierigen Situationen führen, wenn die Psychologin etwas mit Eltern bespricht, was nicht im Sinne der Schule ist. Die Heilpädagogin wünscht sich eine psychologisch ausgebildete Ansprechperson für Beratung direkt vor Ort. Dies wäre in ihren Augen auch für die Elternarbeit eine wichtige Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten erlebt sie sehr konstruktiv. Sie schätzte diese auch für weiteren Austausch und für Klärung von Fragen. Die Heilpädagogin verwendet als **Instrument** zur Erfassung und zur Dokumentation eigene Beobachtungsprotokolle. Sie findet es sehr wichtig, dass Vorkommnisse gut dokumentiert sind, da diese eigenen Beobachtungen wichtige Grundlagen für den Austausch im Fachteam bilden. Die **Elternarbeit** stellt für die Heilpädagogin eine grosse Herausforderung dar. In diesem Bereich fühlt sie sich schnell verunsichert und unzureichend ausgebildet. Viele Familien sind belastet. Es sind oft sehr komplexe Systeme, viele beteiligte Personen, mit welchen die Heilpädagogin zusammenarbeiten muss. Besonders, wenn die Kooperationsbereitschaft der Eltern nicht gegeben ist, wünscht sie sich professionelle Unterstützung von einer Psychologin, einem Psychologen vor Ort. Die Schule nutzt Psychotherapie als **Behandlungsangebot**. So ist der Besuch der Therapie auch während der Schulzeit möglich und wird in den Stundenplan des Kindes aufgenommen. Die Heilpädagogin findet es wichtig, dass das Kind gerne geht und folgt daraus, dass anscheinend eine Beziehung zum Psychotherapeuten besteht. Es freut sie, dass sie beim Kind wirkliche Fortschritte beobachten kann. Sie ist überzeugt, dass die Psychotherapie in diesem Fall sehr sinnvoll ist und froh, dass sie von einem erfahrenen Psychotherapeuten durchgeführt wird.

4.1.3 Interview Heilpädagoge 3

Der Heilpädagoge ist 62 Jahre alt. Er arbeitet in der Funktion als Schulleiter an der Schule und übernimmt in speziellen Fällen die Betreuung einzelner Kinder und Jugendlicher. Er

verfügt über 36 Jahre Berufserfahrung, 28 Jahre davon in der Sonderschule. Nebst dem universitären Abschluss in Heilpädagogik verfügt er über ein Studium der Psychologie, einer Weiterbildung zum systemischen Familientherapeuten und einer Ausbildung in Schulsozialarbeit. Der Schule angegliedert sind ein Kinderhort zur Randzeitenbetreuung und ein Erwachsenenwohnheim. Die Schule arbeitet ICF basiert. Momentan sind Entwicklungen im Gange hin zu einheitlichen Förderplänen.

Der Heilpädagoge berichtet ausführlich und engagiert und bekundet mehrmals, wie sehr ihm dieses Thema am Herzen liegt.

Der Heilpädagoge spricht davon, dass die **Belastung** durch Kinder mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und mit psychischen Problemen in den letzten Jahren deutlich zunimmt. Er beschreibt, wie das ganze System Schule in solchen Fällen immer wieder an seine Grenzen stösst und in einer „permanenten Überforderungssituation“ steckt, wenn einfach das gesamte heilpädagogische Repertoire nicht hilft. Der Heilpädagoge selber verfügt aufgrund zahlreicher Weiterbildungen und viel **Berufserfahrung** über ein differenziertes **Fachwissen**. Er kritisiert aber die Ausbildung und empfindet allgemein das Fachwissen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in diesem Bereich als ungenügend. Er fordert eine fundierte Ausbildung speziell in Bezug auf psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Er ist überzeugt, dass es diese Vertiefungsrichtung mehr und mehr braucht. Da dies aber momentan nicht gegeben ist, findet er es wichtig, dass dieses Fachwissen von aussen hereingeholt wird. Der Heilpädagoge ist **überzeugt**, dass die Erkennung von psychischen Problemen in der Verantwortung von heilpädagogischen Lehrkräften, in der Verantwortung der gesamten Schule liegt. Er sieht es als Pflicht, genau hinzuschauen und bei Verdacht frühzeitig zu reagieren und aktiv zu werden. Zudem ist der Ansicht, dass Psychotherapie als Behandlung sinnvoll und wichtig ist. Allerdings betont er im Gespräch auch seine kritische und differenzierte **Einstellung**. Er findet es nur sinnvoll, wenn die Psychotherapie das gesamte Umfeld miteinbezieht, und sie vor Ort und basierend auf einer tragfähigen Beziehung durchgeführt wird. Als **Schulleiter** betont er die grosse Verantwortung, welche diese Aufgabe mit sich bringt. Grundsätzlich prägt die Schulleitung die gesamte Haltung und Stimmung einer Schule. Somit müssen gerade Schulleitungen für diese Problematiken sensibilisiert sein. Er fordert gezielte Aus- und Weiterbildungen in psychologischen Grundkenntnissen für Schulleitungen. Nur so können Schulleitungen ihre Mitarbeitenden wirklich unterstützen. In schwierigen Fällen muss die Schulleitung seiner Meinung nach auch Verantwortung für Elternarbeit übernehmen. Es liegt in der Kompetenz, aber auch in der Verantwortung der Schulleitung, dass Austausch und Vernetzung möglich ist. Das **Team** selber muss empfänglich und interessiert sein an psychologischen Themen. Er erlebt es als erfahren und kompetent

und ist froh, dass die Mitarbeitenden sich gegenseitig unterstützen. **Schulintern** findet sehr viel an informellem **Austausch** statt. Die Lehrpersonen organisieren zudem gegenseitige Hospitationen und es gibt eine Gruppe für kollegiale Beratung, welche regelmässig genutzt wird für Fallbesprechungen. In wöchentlichen Teamsitzungen besteht zudem immer die Möglichkeit, solche Fragen zu besprechen und dabei werden auch im gesamten Team Massnahmen und Vorgehen besprochen und geplant. Eine wichtige **schulinterne Ressource** stellt der Schulleiter selber dar, welcher sehr viel Elternarbeit, psychologische Unterstützung von Kindern und Beratung der Lehrpersonen übernimmt. Die Schule selber verfügt über eine eigene Kinderschutzgruppe, welche in schwierigen Situationen gezielt das weitere Vorgehen plant. Die **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit** bildet bei dieser Thematik die Grundlage. Er ist froh, dass der Austausch innerhalb des interdisziplinären Teams funktioniert. Der Heilpädagoge erachtet dies ansonsten aber als nicht gegeben und ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit Ärzten und der Psychiatrie unbedingt ausgebaut und institutionalisiert werden muss. Dabei muss ein offener Austausch gewährleistet sein. Der Heilpädagoge findet es unzumutbar, dass er oft nur aufgrund privater Kontakte gewisse Auskünfte bekommt. In der momentanen Situation scheitert der Informationsfluss oft an Datenschutzbestimmungen und am Widerstand der Eltern. Die Zusammenarbeit mit öffentlichen kantonalen Diensten empfindet er unzureichend. Er sieht zudem klaren Bedarf an psychologischen oder psychiatrischen Fachpersonen vor Ort als direkte Ansprechpersonen.

Instrumente: Der Heilpädagoge ist überzeugt, dass eine ausführliche Anamnese mit den Eltern in vielen Fällen bereits helfen könnte. Allerdings empfindet er es auch als schwierig, die Eltern hinsichtlich ihrer Geschichte auszufragen. Trotzdem betont er, dass immer wieder wichtige Informationen und Daten verloren gehen würden und dass die Schule oft viel zu wenig über die Kinder und ihre Vorgeschichten weiss. Die **Elternarbeit** mit komplexen Familiensystemen fordert viel von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Hier sieht der Heilpädagoge deutlichen Bedarf an Intensivierung und Professionalisierung. Behandlungen scheitern oft an mangelnder Kooperation, am Widerstand und an begrenzten Möglichkeiten der Eltern. Der Heilpädagoge findet es schade, dass Psychotherapie ausserhalb der Schule stattfindet. Seiner Meinung nach müsste dies vor Ort oder in speziell eingerichteten Institutionen angeboten werden. Bezogen auf **Behandlungsangebote** kritisiert er, dass es zu wenige Psychotherapieangebote gibt, welche für Menschen mit einer geistigen Behinderung spezialisiert sind. Er befürchtet, dass aufgrund dieses fehlenden Angebots oft als Notlösung auf eine medikamentöse Behandlung ausgewichen wird. Immer wieder erlebt er es als enttäuschend und unprofessionell, dass die Behandlung mit Medikamenten ohne intensive Begleitung, Zusammenarbeit und Beobachtung durchgeführt wird.

4.1.4 Interview Heilpädagogin 4

Die Heilpädagogin ist 60 Jahre alt. Seit ihrem Studium in Heilpädagogik an der Universität arbeitet sie seit nun 35 Jahren in der gleichen Institution in verschiedenen Funktionen (Schule, Wohngruppe, Einzelförderung). Persönlich besucht sie regelmässig Weiterbildungskurse und hat sich gezielt weitergebildet im Bereich der basalen Stimulation. Sie unterrichtet mit einem Pensum von 80% zusammen mit 2 Unterrichtsassistentinnen eine Unterstufe mit 6 Kindern im Alter von 8-12 Jahren. Die Institution verfügt über Wohngruppen, ein eigenes Therapiezentrum sowie einer Gruppe, speziell für Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten. Die Institution richtet sich an Kinder mit geistiger Behinderung, mit schwer-Mehrfachbehinderungen und mit psychischen Auffälligkeiten bis zum 18. Lebensjahr.

Beim Schuleintritt findet ein Aufnahmegespräch statt. Zudem füllen die Eltern einen sehr detaillierten Fragebogen aus. Dies ergibt eine ausführliche Anamnese. In den ersten 1-3 Monaten ist eine exakte diagnostische Erfassung Pflicht. Die Schule nutzt dazu verbindliche Verfahren, Tests und Beobachtungsskalen.

Die Heilpädagogin berichtet offen und ausführlich und kann im Gespräch auf zahlreiche konkrete Beispiele und Erfahrungen zurückgreifen.

Als **Belastungen** nennt die Heilpädagogin in erster Linie das Aushalten und das Ertragen der oft sehr frustrierenden Situationen. Die Heilpädagogin beschreibt, wie sie in gewissen Situationen an ihre persönlichen Grenzen stösst, wenn sie sich nicht mehr handlungsfähig erlebt und ihre gesamte Aufmerksamkeit so von einem Kind beansprucht wird, dass die andern Kinder der Klasse und die gesamte Klassenatmosphäre darunter zu leiden beginnen. In den letzten Jahren beobachtet sie eine Zunahme von Kindern mit einer psychischen Problematik und dadurch auch eine Mehrbelastung, da die Begleitung solcher Kinder aufwändiger ist. Die Heilpädagogin ist froh um ihre zahlreichen **Erfahrungen** speziell auch mit Kindern mit psychischen Störungen. Dadurch konnte sie sich viel zusätzliches **Fachwissen** aneignen, was sie als sehr hilfreich und auch notwendig empfindet. Sie betont aber, dass die Vermittlung von psychologischen Grundkenntnissen und spezielles Fachwissen bezüglich psychischer Störungen Bestandteil der Ausbildung sein müssten und sie bedauert, dass dies nicht der Fall ist. Daher betont sie auch, dass es unumgänglich ist, spezifisches Fachwissen durch Fachpersonen beizuziehen und so das benötigte Know-How zu gewährleisten. Hilfreich sind sicherlich auch gezielte Weiterbildungen. Persönlich ist die Heilpädagogin **überzeugt**, dass es in der Verantwortung der Lehrperson liegt, psychische Schwierigkeiten zu erkennen und frühzeitig darauf zu reagieren. Dazu ist das unvoreingenommene Beobachten, das bewusste Hinschauen und das Benennen von Problemen eine grundlegende Voraussetzung. Sie ist Psychotherapie gegenüber grund-

sätzlich positiv **eingestellt**, betont aber, dass diese wahrscheinlich wirkungs- und sinnvoller ist, wenn diese vor Ort und vor allem unter Einbezug des Umfeldes durchgeführt wird. Nur in wenigen Fällen erscheint ihr eine Psychotherapie ausserhalb wirklich angebracht. Sehr kritisch ist sie gegenüber Medikamenten eingestellt. Sie bedauert, dass diese ihrer Ansicht nach sehr schnell und etwas leichtfertig verschrieben werden. Von deren Wirkung ist sie nicht wirklich überzeugt. Die **Schulleitung** wird als unterstützend und in diesem Themenbereich als sensibilisiert wahrgenommen. Für die Heilpädagogin ist sie eine wichtige Ansprechperson, was weiteres Vorgehen, Massnahmen und organisatorische Schritte anbelangt. Fachliche Unterstützung kann ihr die Schulleitung nicht geben. In ihren Augen tragen Schulleitungen eine grosse Verantwortung und sie denkt, dass viele Schulleitungen selber besser ausgebildet sein müssten. Die Heilpädagogin schätzt die enge Zusammenarbeit im **Team**. Sie ist überzeugt, dass stufenübergreifende Projekte mitverantwortlich sind für eine gemeinsame Haltung und einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung. Die Zusammenarbeit mit den Wohngruppen erlebt sie sehr wertvoll. Sie schätzt, dass im Team Vorgehen und Massnahmen gemeinsam geplant und diskutiert werden und dass somit das ganze Team hinter einer Lösung steht und diese mitträgt. Sie betont, dass sicherlich die Offenheit und das Interesse an psychischen Phänomenen und die Bereitschaft in dieser Hinsicht aktiv zu werden im Team wichtige Grundlage für die gute Zusammenarbeit sind. **Schulinterner Austausch** findet in ihren Augen erstmal in den Klassenteams statt. Sie schätzt diese enge Zusammenarbeit mit zwei bis drei andern Personen sehr. Es ist die erste Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und dadurch schon wieder neue Sichtweisen auf ein Problem erlangen. Zudem besteht die Möglichkeit der Intervision und der Supervision. Dies wird auch wirklich genutzt. Sehr viel Austausch findet zudem innerhalb von klassenübergreifenden Aktivitäten statt. Formell finden regelmässig Förderteamgespräche statt. Diese können auch jederzeit bei Bedarf einberufen werden und jemand von der Schul- oder der Heimleitung nimmt daran teil. Diese Gespräche sind zentral für gemeinsames weiteres Vorgehen. Mit den Wohngruppen wird eine enge Zusammenarbeit und reger Austausch gepflegt. Die **schulinternen Ressourcen** schätzt die Heilpädagogin als gut ein. Sie sieht es als grossen Vorteil, dass sie über genügend gut ausgebildetes Personal verfügen, so dass sie im Bedarfsfall auch sehr flexibel auf schwierige Situationen eingehen können und auch Einzelbetreuungen möglich sind. Sie bedauert, dass die räumlichen Möglichkeiten eher begrenzt sind. Leider sind die Klassenzimmer eher klein und lassen wenig Freiraum für Rückzugsmöglichkeiten. Die Schule verfügt über speziell eingerichtete Time-Out-Zimmer. Diese sind aber von ihrem Klassenzimmer zu weit entfernt und daher in den entsprechenden eskalierenden Situationen nicht hilfreich. Die Schule verfügt über interne Wohngruppen. Darunter auch eine, welche spezialisiert ist für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und Verhaltensauffäl-

lichkeiten. Die Schule verfügt über ein eigenes Therapiezentrum. Dies gewährleistet bereits intern eine gute **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit**. Zudem beschäftigt die Schule selber einen Psychiater, welcher vor Ort ist und somit jederzeit als Ansprechperson für die Heilpädagogin zur Verfügung steht. Eine weitere Fachperson von „Kind und Autismus“ ist mit einem kleinen Pensum ebenfalls direkt vor Ort. Für die Heilpädagogin sind diese Fachpersonen vor Ort extrem wertvoll. Im Bedarfsfall können sie „spontan und unbürokratisch“ beigezogen werden. Sie bedauert, dass es momentan kein psychotherapeutisches Angebot mehr an der Schule gibt. Die Zusammenarbeit mit einem Psychologen, welcher vor einigen Jahren an der Schule arbeitete, hat sie als äusserst wertvoll und unterstützend erlebt.

Instrumente: Die Schule verfügt über verbindliche Formulare und Beobachtungsraster, welche in eskalierenden Situationen und bei auffälligem Verhalten sofort beigezogen werden. Die Heilpädagogin empfindet dies als hilfreich, da es einem „zwingt genau hinzusehen“ und auf dieser Basis kann dann auch schnell reagiert werden. Bei der Aufnahme werden mit einer ausführlichen Anamnese und einem Fragebogen für die Eltern bereits wichtige Daten und Fakten erhoben. Die Heilpädagogin findet dies im Zusammenhang mit psychischen Störungen sehr zentral, da sich viele Probleme basierend auf der Vorgeschichte verstehen lassen. Die Heilpädagogin ist immer wieder konfrontiert mit hilflosen und überforderten Eltern. Diese Umstände erschweren denn auch die Zusammenarbeit und die Kooperationsbereitschaft der Eltern. In der **Elternarbeit** erkennt die Heilpädagogin sehr viel Entwicklungspotenzial. Sie ist überzeugt, dass diese intensiviert und professionalisiert werden müsste. Im Sinne eines **Behandlungsangebotes** müsste auch im familiären Umfeld gearbeitet werden. Momentan finden Psychotherapien ausserhalb statt. Die Heilpädagogin wünscht sich Psychotherapie vor Ort, welche direkt im und mit dem Umfeld des Kindes arbeitet. Viele Kinder werden medikamentös behandelt und durch den Psychiater vor Ort begleitet. Die spezielle Gruppe für Kinder mit psychischen Störungen gewährleisten intensive Begleitung und optimale Rahmenbedingungen.

4.1.5 Interview Heilpädagogin 5

Die Heilpädagogin arbeitet an einer Sonderschule für Kinder mit einer geistigen Behinderung. Sie ist 44 Jahre alt und verfügt über 22 Jahre Berufserfahrung auf der Regel- und der Sonderschule. Sie verfügt über ein Patent als Primarlehrerin sowie der Ausbildung zur Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Sie unterrichtet mit einem Pensum von 80% eine Unterstufe mit 8 Kindern im Alter zwischen 7 und 10 Jahren. Die Sonderschule verfügt über 8-10 Internatsplätze. Unterstützt wird sie durch ein bis zwei Unterrichtsassistenzen, welche zum Teil auch über eine pädagogische Ausbildung verfügen. Die Schule arbeitet ICF basiert. Beim Eintritt findet keine Anamnese statt. Es gibt

keine verbindlichen diagnostischen Auflagen. Die Heilpädagogin selbst stützt ihre diagnostischen Aussagen auf Verhaltensbeobachtungen im Alltag.

Die Heilpädagogin berichtet offen und ausführlich, sehr reflektiert und auch selbstkritisch.

Die Heilpädagogin empfindet die Tatsache, dass sie nichts machen kann und auch, dass andere nicht tätig werden in dieser Situation als grosse **Belastung**. Sie beschreibt Gefühle der Resignation und der Frustration. Momentan muss die Heilpädagogin viel ertragen und aushalten. Die Situation stellt eine Belastung dar für das gesamte Umfeld und die ganze Klasse. Die Heilpädagogin beschreibt denn auch, dass in ihren Augen der Druck und die Mehrbelastung an der Schule steigen, da es immer mehr Kinder gibt mit psychischen Problemen. Die Heilpädagogin beschreibt die Unsicherheit und die Unfähigkeit, „das komische Bauchgefühl irgendwie bestätigen zu können“. Sie beurteilt ihr **persönliches Fachwissen** in Bezug auf die Thematik als unzureichend. Sie betont, dass sie diesbezüglich nicht genügend ausgebildet worden ist und dass es daher unbedingt erforderlich ist, dass genau diese Lücke durch andere Stellen abgedeckt werden muss. Allerdings ist sie froh um alle **Erfahrungen**, welche ihr immer mehr Sicherheit und auch Gelassenheit geben. Sie glaubt, dass die Berufserfahrung ihr sehr hilft in der Wahrnehmung von psychischen Problemen. Zudem sieht sie es hinsichtlich der Zunahme solcher Fälle als unbedingt notwendig, dass zu dieser Thematik Weiterbildungen angeboten werden. Die Heilpädagogin berichtet von einigen negativen Erfahrungen mit öffentlichen Diensten und mit Psychotherapeuten. Sie ist **überzeugt**, dass dies auch Einfluss auf ihre **subjektiven Einstellungen** hat. Psychotherapie steht sie grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber. Sie bezweifelt eine Wirkung, wenn sie nicht unter Einbezug des Umfeldes, direkt vor Ort und basierend auf einer tragfähigen Beziehung stattfindet. Basierend auf den negativen Erfahrungen beurteilt sie die Kosten gegenüber der Wirkung als zu hoch. Sie ist mittlerweile überzeugt, dass ein guter Umgang und das Angebot innerhalb ihrer Schule dem Kind mehr hilft, als Psychotherapie auswärts, daher erlebt sie sich in gewissen Situationen als weniger aktiv und versucht sich innerhalb der Schule zu arrangieren. Wichtig dabei ist, jedem Kind unvoreingenommen und offen zu begegnen und es empathisch anzunehmen. Das Erkennen der psychischen Störungen erachtet sie nicht in erster Linie als ihre Aufgabe, da sie dazu nicht ausgebildet ist. Es ist aber sehr zentral, in schwierigen Situationen eigene Grenzen zu erkennen und darüber zu sprechen. Die Heilpädagogin ist gegenüber Medikamenten sehr kritisch eingestellt. Sie hat erlebt, dass diese oft vor-schnell, leichtfertig und unsorgfältig verschrieben werden. Die **Schulleitung** trägt in den Augen der Heilpädagogin eine sehr hohe Verantwortung. Sie ist froh, dass der Schulleiter diese an ihrer Schule wahrnimmt. Er unterstützt und wird selber aktiv, wenn es ihn braucht. Er hat „immer ein offenes Ohr und stellt mich keine Sekunde in Frage“. Der

Schulleiter ist interessiert und sensibilisiert bezüglich psychologischer Themen und prägt mit seiner Einstellung die gesamte Haltung der Schule. Der Schulleiter ist in schwierigen Fällen erste Ansprechperson. Sie ist froh, dass dieser dann auch oft von sich aus „einen Stein ins Rollen bringt“ und weitere Schritte in die Wege leitet. Die Heilpädagogin erachtet dies als seine Aufgabe und ist daher überzeugt, dass viele Schulleitungen psychologisch besser ausgebildet sein müssten. Die Haltung des Schulleiters prägt die gesamte Haltung der Schule und somit auch die Einstellung des **Teams**. Die Heilpädagogin fühlt sich getragen und unterstützt. Sie schätzt das Klima der Toleranz und der Wertschätzung und die Offenheit gegenüber psychologischen Themen. Der **schulinterne Austausch** findet regelmässig in Teamsitzungen und in Interventionen statt. Sehr wichtig erachtet die Heilpädagogin aber in erster Linie der informelle Austausch innerhalb des Klassenteams. Institutionalisiert ist auch eine Gruppe für kollegiale Beratung. Auch dies beschreibt die Heilpädagogin als sehr wertvoll zur eigenen Reflexion und zur Gewinnung neuer Sichtweisen. Sehr froh ist die Heilpädagogin auch über den regelmässigen Austausch und die enge Zusammenarbeit mit den Wohngruppen.

Schulinterne Ressourcen: Die Heilpädagogin schätzt es sehr, dass die Schule über genügend Personal verfügt und dass ihre Unterrichtsassistenten pädagogisch ausgebildet sind. Sie ist überzeugt, dass dadurch sehr viel innerhalb der Schule getragen werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit für internes Wohnen, was „gerade in solchen Fällen manchmal die einzige und beste Lösung ist“. Die Heilpädagogin berichtet von schwierigen Erfahrungen in Bezug auf **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit**. Sie sieht in diesem Bereich sehr viel Entwicklungsbedarf und erkennt die Notwendigkeit einer Fachperson direkt an der Schule. Dadurch könnten lange Wartezeiten, wie dies bei den öffentlichen Diensten der Fall ist, vermieden werden. Zudem wäre eine unbürokratische Beratung und Begleitung möglich, welche nicht zwangsläufig das Einverständnis der Eltern erfordert und welche dann aufgrund deren Widerstände scheitert. Momentan erlebt sie die Zusammenarbeit mit Psychologinnen und Psychotherapeuten als unbefriedigend und enttäuschend. Sie werde nicht informiert und nicht einbezogen. Relativ neu wurde eine Vernetzung mit dem KJPD hergestellt. Eine fixe Ansprechperson ist jetzt für die Schule zuständig.

Instrumente: Es findet keine Anamnese statt. Es bestehen keine speziellen Instrumente. Die **Elternarbeit** stellt in den Augen der Heilpädagogin eine grosse Herausforderung dar. Viele Massnahmen würden bereits an der mangelnden Kooperationsbereitschaft und an mangelnden Möglichkeiten der Eltern scheitern. Die Heilpädagogin sieht die Unterstützung der Eltern als Aufgabe der Schule. In dieser Hinsicht wünscht sie sich professionelle Familienbegleitung und intensivere Elternarbeit. Sie bemerkt, dass die Familiensysteme immer komplexer werden und betont, dass sie es mit immer belasteteren Familien zu tun

hat. Momentan finden Psychotherapien ausserhalb der Schulen statt. Die Heilpädagogin bemängelt das bestehende **Behandlungsangebot**. Es gibt zu wenig spezialisierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, welche das gesamte Umfeld des Kindes auch miteinbeziehen. Sie denkt, das Beste wäre ein psychotherapeutisches Angebot direkt an der Schule.

4.1.6 Interview Heilpädagoge 6

Der Heilpädagoge ist 38 Jahre alt und arbeitet an einer Sonderschule für Kinder mit Lernbehinderungen sowie auch Kindern mit einer geistigen Behinderung. Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer absolvierte er das Studium zum Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Momentan besucht er eine Weiterbildung mit der Vertiefung im Bereich der Autismusspektrumsstörungen. Er verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung auf der Primarstufe sowie im Sonderschulbereich. Er unterrichtet mit einem Vollpensum 7 Kinder im Alter von 10-12 Jahren. Unterstützt wird er dabei von einer ausgebildeten Primarlehrerin mit einem Pensum von 50%. Die Schule verfügt über interne Wohngruppen. Die Sonderschule steckt mitten im Entwicklungsprozess hin zu ICF-basierten, einheitlichen Förderplanungen. Diagnostische Vorgaben existieren nicht. Es werden keine Anamnesen aufgenommen.

Der Heilpädagoge berichtet sehr ausführlich und ausschweifend und bezieht sich mehrmals auch auf Erfahrungen aus seinem Privatleben. Bei Fragen denkt er mitunter lange nach und stellt auch mehrmals Rückfragen.

Der Heilpädagoge beschreibt die Arbeit mit Kindern mit psychischen Schwierigkeiten als enorme **Belastung**, welche er „nicht über mehrere Monate leisten kann“. Die Situation fordert ihn persönlich sehr stark und bringt ihn an seine Grenzen. Als besonders belastend empfindet er die Unsicherheit und die Befürchtung, dem betroffenen Kind aber auch den andern Kinder der Klasse nicht gerecht zu werden. Zudem beschreibt er die Situation als frustrierend, da er nicht weiterkommt. Bezogen auf **persönliches psychologisches Fachwissen** beurteilt der Heilpädagoge die Grundausbildung als unzureichend. Er sieht die Notwendigkeit für Weiterbildung unbedingt als gegeben, denn in seinen Augen kann man nur „etwas erkennen oder wahrnehmen, was man auch kennt oder worüber man Bescheid weiss“. Er ist froh über seine Berufserfahrung, die ihm hilft. Ganz besonders wertvoll empfindet er aber die **Erfahrungen**, welche er mit seinen eigenen Kindern macht. Besonders bei „psychischen Phänomenen“ würde er nun anders hinschauen. Er betont, dass in solchen Fällen unbedingt das nötige Fachwissen erforderlich ist. Da die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen diesbezüglich zu wenig wissen, müssen externe Fachpersonen beigezogen werden. Persönlich ist der Heilpädagoge davon **überzeugt**, dass Of-

fenheit, Unvoreingenommenheit und Interesse am Kind Grundbedingungen sind, um psychische Probleme zu erkennen. Er befürchtet, dass der eigene Stolz und persönlich ehrgeizige **Einstellungen** einem dazu verleiten, länger als gut ist, Situationen auszuhalten und sich mit einem Problem zu arrangieren. Zudem denkt er, dass er vielleicht manchmal zu wenig fordernd auftritt. Das Wohlbefinden des Kindes muss an erster Stelle stehen. Deshalb ist es wichtig, sich Grenzen einzugestehen und sich frühzeitig Hilfe zu holen. Die Beziehungsebene steht beim Heilpädagogen an erster Stelle. Deshalb steht er Psychotherapie, welche einmal wöchentlich stattfindet eher skeptisch gegenüber. Er ist überzeugt, dass diese vor Ort, mit dem gesamten Umfeld, basierend auf einer stabilen Beziehung und im stetigen Austausch durchgeführt werden muss. Ansonsten bezweifelt er deren Wirkung.

Die **Schulleitung** ist die zentrale Ansprechperson. Der Heilpädagoge empfindet diese als wohlwollend und unterstützend. Er sieht die grosse Verantwortung, welche bei den Schulleitungen liegt. Diese prägen durch ihre Einstellungen Stimmung und Haltung einer Schule. Schulleitungen müssen Kontakte, Vernetzungen, Zusammenarbeit fördern und Möglichkeiten zum Austausch gewährleisten. Die Schulleitung muss alles im Blick haben und ist verantwortlich für die Gesundheit seiner Mitarbeitenden. Dies sieht der Heilpädagoge als Basis für professionelle Arbeit. Er denkt, dass Schulleitungen umfassender ausgebildet und spezifisch psychologisch geschult sein müssen. Das **Team** erlebt der Heilpädagoge grundsätzlich als wertschätzend, wohlwollend und bereit, schwierige Situationen auszuhalten und gemeinsam zu tragen. Allerdings sieht er grossen Weiterbildungsbedarf. In seinen Augen mangelt es in vielen Bereichen an spezifischem Fachwissen. Offiziell, formell findet wenig **schulinterner Austausch** statt. Einmal im Jahr finden interdisziplinäre Förderplangespräche statt. Der Heilpädagoge fordert mehr institutionalisierte Gefässe zum Austausch. Er wünscht sich Intervision oder Supervision. Der informelle Austausch untereinander verläuft zwar sehr gut und ist für den Heilpädagogen sehr wichtig. Besonders schätzt er den Austausch mit seiner Unterrichtsassistenz, welche zum Glück auch pädagogisch ausgebildet ist. Dies hilft ihm bei der Hypothesenformulierung und bei der Reflexion. Aber er bemerkt, dass durch die fehlende Verbindlichkeit oftmals wichtige Themen versanden oder nicht wirklich angegangen werden. Mit den Wohngruppen ist der Heilpädagoge im Kontakt. Allerdings beschreibt er diesen Austausch als schwierig, da er auch nicht formell geregelt ist.

Schulinterne Ressourcen: Die Schule verfügt über Wohngruppen und ein breites Angebot an Therapien vor Ort. Schwierig empfindet der Heilpädagoge die personelle Situation. Die Klassen sind personell eher unterversorgt. Bei schwierigen Situationen kann daher nicht schnell und flexibel reagiert werden. Auch räumlich vermisst der Heilpädagoge die Möglichkeiten für Rückzug oder Time-Out. Die Schule verfügt teilweise über pädagogisch

ausgebildete Unterrichtsassistenten. Die **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit** beurteilt der Heilpädagoge als unzureichend. Er fordert klar eine engere Zusammenarbeit mit Fachpersonen und wünscht sich Experten und Fachberatung vor Ort. Eine geregelte Zusammenarbeit mit dem KJPD besteht auf dem Papier. Bedauerlicherweise wird diese aber in der Praxis nicht genutzt und auch nicht erlebt. Der Heilpädagoge erlebt die Zusammenarbeit mit dem KJPD eher enttäuschend. Informationen werden nicht weitergegeben. Er erhält keine Auskunft auch bei Anfragen. Eine weitere Anfrage nach therapeutischer Unterstützung wurde im Voraus abgelehnt mit der Begründung, das Kind sei kognitiv zu schwach. Bei einem Kind, welches aus der teilstationären Psychiatrie zu ihm kam, erlebte er die Nachbetreuung als sehr enttäuschend. Der interdisziplinäre Austausch innerhalb des Teams wird als hilfreich erlebt, geschieht aber zu wenig und nicht verbindlich. Der Heilpädagoge nennt keine expliziten **Instrumente**. Die **Elternarbeit** erlebt der Heilpädagoge oft als frustrierend. Er ist in den meisten Fällen mit belasteten Familiensystemen konfrontiert, welche über sehr begrenzte Möglichkeiten verfügen.

Behandlungsangebote: Einige Kinder besuchen Psychotherapie ausserhalb der Schule. Die Schule selbst bietet eine Form von Spieltherapie an. Für kognitiv schwächere Kinder existiert aber kein Angebot. Der Heilpädagoge wünscht sich Psychotherapie vor Ort mit spezieller Ausrichtung für Kinder mit einer geistigen Behinderung. Dabei soll Schule und Familie als Umfeld einbezogen werden. Momentan werden einige Kinder medikamentös behandelt, aber da findet kein Austausch statt. Der Heilpädagoge kritisiert dies und fordert sorgfältige Begleitung und ausführliche Information und Aufklärung bezüglich Medikamenten.

4.1.7 Interview Heilpädagogin 7

Die Heilpädagogin ist 59 Jahre alt. Sie absolvierte in Deutschland die Ausbildung zur Waldorfpädagogin und studierte Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Dort absolvierte sie auch einen weiterführenden Studiengang (CAS) mit Vertiefung im Bereich Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Sie verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Sonderschulwesen. Die Institution mit anthroposophischem Hintergrund richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen Behinderung und mit Mehrfachbehinderungen. Nebst der Schule verfügt die Institution über interne Wohngruppen. Die Heilpädagogin unterrichtet mit einem Pensum von 80% 8 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Das Klassenteam ergänzen zwei Unterrichtsassistenten. Die Schule arbeitet auf dem Hintergrund von ICF und verfügt über verbindliche, einheitliche Förderplanungen. Die Heilpädagogin führt mit den Eltern ein Anamnesegespräch. Die Heilpädagogin berichtet sehr ausführlich, immer wieder auch bezugnehmend auf ihr theoretisches Wissen.

Die Heilpädagogin berichtet von mehreren Fällen, bei denen ihre persönliche Grenze der **Belastung** erreicht worden ist. Zudem beschreibt sie immer wieder die Belastung der gesamten Klasse und der Unterrichtsassistenten durch Kinder mit psychischen Problemen. Die Heilpädagogin fühlt sich gut ausgebildet und empfindet ihr **persönliches Fachwissen** als ausreichend. Sie ist überzeugt, dass dieses vor allem durch die **Erfahrungen** mit solchen schwierigen Kindern gewachsen ist: „Also diese Arbeit ist eigentlich nochmals eine Ausbildung. Die Kinder sind die Lehrer“. Zudem ist sie überzeugt, dass sie durch den weiterführenden Studiengang (CAS) einen enormen Zuwachs an Fachwissen gewinnen konnte und dass ihr dies sehr hilft in solchen Fällen. Sie betont, dass dieses Fachwissen unbedingt vorhanden sein muss. Daher muss es im Bedarfsfall durch Experten und Expertinnen gewährleistet werden.

Subjektive Einstellungen und Überzeugungen: Für die Heilpädagogin steht die Beziehungsarbeit an erster Stelle. Sei es für Psychotherapie oder auch im schulischen Rahmen, „der Aufbau einer guten Beziehung ist zentral“. Sie ist zudem überzeugt, dass Unvoreingenommenheit und Offenheit wichtige Bedingungen sind, um jedem Kind auf seine ganz individuelle Weise begegnen zu können. Daneben ist sie überzeugt, dass es wichtig ist, die Geschichte die Biographie eines Kindes zu kennen, sehr genau zu beobachten und hinzuschauen und „das was ich sehe und erkenne in Bewegung zu bringen“. Hinschauen, erkennen und schnell handeln beschreibt die Heilpädagogin als Berufsauftrag und als „Verpflichtung“. Daneben ist für die Heilpädagogin die Achtung eigener Grenzen und die Wahrnehmung der persönlichen Befindlichkeit sehr wichtig. Sie beschreibt dies als weitere Grundbedingung, um in diesem Beruf gesund zu bleiben und professionell handeln zu können. Sie ist überzeugt, dass dies nur durch Austausch, Gespräche und Psychohygiene möglich ist. Die **Schulleitung** ist für die Heilpädagogin erste Ansprechperson. Die Heilpädagogin erlebt die Schulleitung sehr unterstützend. Sie ist froh darüber, dass die Schulleitung über ein Bewusstsein für psychische Störungen verfügt und Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit mit andern Stellen aber auch den internen Austausch fördert. Die Heilpädagogin sieht dies klar in der Verantwortung der Schulleitung und beschreibt dies als unbedingt notwendig und hilfreich, wenn die Schulleitung im Bedarfsfall flexibel und schnell reagiert und ihre Verantwortung übernimmt. Das **Team** wird als sehr kompetent und unterstützend beschrieben. Die Heilpädagogin fühlt sich ernst genommen und getragen. An der Schule wird eine gemeinsame Kultur gepflegt, und sie spürt diese gemeinsame Haltung in der engen Zusammenarbeit. An der Schule findet sehr viel **Austausch** statt. Neben den informellen und persönlichen Gesprächen finden regelmässig (täglich, wöchentlich) Fallbesprechungen, Intervisionen, Gespräche mit der Präventionsstelle und mit dem Case Management statt. Mit den Wohngruppen ist die

Heilpädagogin im ständigen Austausch, Manchmal tauschen sie sich mehrmals am Tag kurz aus und es finden gegenseitige Hospitationen statt. Die Heilpädagogin beschreibt den schulinternen Austausch als sehr intensiv. Aber sie betont auch, dass sie dieses Zusammenbringen von Informationen und dieses gemeinsame Reflektieren als „enorm wertvoll und wichtig“ erachtet.

Schulinterne Ressourcen: Die Schule verfügt über interne Wohngruppen. Durch das spezielle intensivpädagogische Konzept ist die Zusammenarbeit mit Ärzten und mit der Psychiatrie konzeptionell verankert und verbindlich geregelt. Dazu verfügt die Schule über eine interne Präventionsstelle, welche von einer Psychologin geführt wird und über ein institutionalisiertes Case Management. Vor Ort besteht ein grosses Angebot an Therapien. Zudem ist die Schule personell sehr gut besetzt, so dass Personal auch flexibel eingesetzt werden kann. Die räumlichen Ressourcen beschreibt die Heilpädagogin mittlerweile als optimal. Da die Time-Out-Räume etwas weit entfernt liegen vom Schulzimmer konnte durch einen Anbau und durch eine zusätzliche Raumteilung diese Möglichkeit gewährleistet werden. Die Schule ist durch das spezielle Intensivpädagogische Konzept gut **vernetzt**. Durch eine direkte Ansprechperson ist die Schule eng mit dem KJPD und der Psychiatrie verbunden. Diese Person kommt regelmässig und im Bedarfsfall sofort in die Schule und in die Klasse. Die Schule verfügt zudem über einen Schularzt, welcher vor Ort und somit immer ansprechbar ist und der auch auf Wunsch in die Klasse kommt, um ein Kind zu beobachten. Die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** findet im Austausch mit Therapeutinnen, Arzt und Psychologin vor Ort statt. Die Heilpädagogin beschreibt diese Vernetzung als sehr wertvoll und unterstützend und erachtet dies auch als zentrale Grundbedingung. Im Weiteren arbeitet die Schule eng zusammen mit Organisationen wie Pro Infirmis und dem Kinderschutzbund. Als wichtigstes **Instrument** nennt die Heilpädagogin die Beobachtungsprotokolle. Die exakte Dokumentation empfindet sie als sehr hilfreich. Dabei ist auch die computerbasierte und von der ganzen Schule genutzte Erfassung von Schlüsselbeobachtungen hilfreich. Die Schule nutzt zudem spezielle Beobachtungsraster und spezifische Fragebogen zu Verhaltensauffälligkeiten. Mit den Eltern wird ein ausführliches Anamnesegespräch geführt, zur Erfassung der Vorgeschichte. Die **Ei-ternarbeit** beschreibt die Heilpädagogin als äusserst herausfordernd. Immer häufiger sind die Familiensysteme sehr komplex und auch belastet. Meistens sind in diesen Fällen noch weitere Personen (Vormunde, Beistände) involviert, was die Sache weiter kompliziert. Die Heilpädagogin erachtet es als notwendig, dass diese komplexe Arbeit professionell gemacht wird. Sie empfindet daher die Unterstützung und die professionelle Familienbegleitung durch das Case-Management oder auch den Kinderschutzbund sehr hilfreich. Sie selbst steht in engem Kontakt mit den Eltern und tauscht sich regelmässig am Telefon aus.

Behandlungsangebote: Viele Kinder an der Schule werden medikamentös behandelt und daher psychiatrisch und medizinisch begleitet. Eine Psychotherapie im engeren Sinne besuchen wenige und ausserhalb der Schule. Die Heilpädagogin bedauert, dass es für Menschen mit geistiger Behinderung kaum angemessene und spezielle Angebote an Psychotherapie gibt. Sie sieht diesbezüglich aber grossen Bedarf.

4.1.8 Interview Heilpädagoge 8

Der Heilpädagoge ist 31 Jahre alt und verfügt über 9 Jahre Berufserfahrung im Sonderschulwesen. Nach der Ausbildung zum Primarlehrer absolvierte er die Ausbildung zum Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Privat engagierte er sich mehrere Jahre in der Pfadi TA (Pfadi für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung). Er unterrichtet mit einem Arbeitspensum von 80% an einer Sonderschule für Kinder mit einer geistigen Behinderung 8 Kinder im Alter von 8-12 Jahren. Unterstützt wird er von einer Praktikantin ohne pädagogische Ausbildung.

Die Sonderschule steckt im Entwicklungsprozess hin zu ICF-basierten, einheitlichen Förderplanungen. Diagnostische Vorgaben existieren nicht. Es werden keine Anamnesen aufgenommen. Der Heilpädagoge stützt seine Diagnostik auf Verhaltensbeobachtungen. Er erzählt offen und überlegt und denkt mitunter lange nach bevor er sich äussert. Gelegentlich stellt er Rückfragen und bekundet sein persönliches Interesse an der Thematik der vorliegenden Forschungsarbeit.

Als **Belastung** nennt der Heilpädagoge einerseits die enorme Überforderung für das ganze System bis hin zum Umstand, dass ein Kind nicht mehr tragbar ist, wenn alle Möglichkeiten der Schule ausgeschöpft sind. Daneben beschreibt er persönliche Unsicherheiten und auch Ängste. Er sagt aus, dass ein enormer Druck auf ihm lastet und dass diese Präsenz und die ständige Wachsamkeit sehr anstrengend sind. Sein **persönliches Fachwissen** und auch seine **Erfahrungen** schätzt der Heilpädagoge bezogen auf solche schwierigen Fälle als unzureichend ein. Er ist der Meinung, dass „Heilpädagogen diesbezüglich zu wenig ausgebildet sind.“ Er findet, dass mehr psychologische Kenntnisse in der Ausbildung vermittelt werden müssen und ist überzeugt, dass bezogen auf diese Thematik noch viel Weiterbildung, Aufklärung und Sensibilisierung notwendig ist. Persönlich hofft er, dass ihm die zunehmende Berufserfahrung in solchen Situationen zukünftig weiterhelfen wird. Der Heilpädagoge ist davon **überzeugt**, dass Unvoreingenommenheit und Offenheit Grundbedingungen sind, um Kindern zu begegnen, um überhaupt in Kontakt zu treten und eine gute Beziehung aufbauen zu können. Er vertritt die **Einstellung**, dass wenn „dir wirklich das Kind am Herzen liegt, dann interessiert dich eben auch die Frage nach dem Warum. Warum verhält sich ein Kind so? Und da kommst du an Psychologie

nicht vorbei.“ Daher sieht er es als seinen Berufsauftrag, genau hinzuschauen, sich auszutauschen, darüber zu sprechen, zu reagieren und sich wenn nötig Hilfe zu holen. Dazu gehört seiner Meinung nach, dass man es sich selber eingesteht, wenn man Hilfe braucht und sich seiner eigenen Grenzen bewusst sein. Er ist zudem überzeugt, dass psychotherapeutische Unterstützung wichtig ist und auch helfen kann. Die Aussagen bezüglich der **Schulleitung** sind etwas zwiespältig. Er vermutet, dass sie ihn im Ernstfall schon unterstützen würde. Er weiss sie als Rückendeckung zu schätzen, wenn er sich engagiert und wenn er von sich aus etwas initiiert. Andererseits vermisst er, dass die Schulleitung von sich aus aktiv wird in solchen schwierigen Situationen und in seinen Augen wenig Verantwortung übernimmt. Er sieht klar, welche Verantwortung hier bei den Schulleitungen liegt. “Sie müssen Möglichkeiten schaffen, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen handlungsfähig sind oder eben die nötigen Beratungen ermöglichen.“ Die Schulleitung ist verantwortlich, dass Austausch, Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit geschieht. Er fordert klar Weiterbildung für Schulleitungen und Sensibilisierung für diese Problematik. Denn die Haltung der Schulleitung prägt schlussendlich die ganze Haltung der Schule. Vom **Team** wünscht sich der Heilpädagoge etwas mehr Bereitschaft, sich mit psychologischen Fragen auseinanderzusetzen. Er findet, dass diesbezüglich viel Fachwissen fehlt. In dieser Hinsicht erlebt er das Team eher abwehrend und wenig interessiert. Der Heilpädagoge erachtet den **schulinternen Austausch** als minimal. Es gibt keine verbindlichen Gefässe zum Austausch über Kinder. Der Heilpädagoge wünscht sich institutionalisierte Supervision oder eine Form von regelmässiger Intervision. Um Verhaltensauffälligkeiten verstehen zu können, sind andere Sichtweisen zentral, daher muss Austausch stattfinden. Bezüglich **schulinterner Ressourcen** beschreibt der Heilpädagoge den Umstand, dass sie momentan grosse Klassen haben und personell tendenziell unterbesetzt sind. Gerade in schwierigen Situationen ist leider ein flexibler Einsatz von Personal für eine erforderliche Einzelbetreuung kaum möglich. Innerhalb des Teams findet ein **interdisziplinärer Austausch** statt mit den Therapeutinnen vor Ort. Zusätzlicher Austausch findet in den Augen des Heilpädagogen zu wenig statt und ist nicht verbindlich geregelt. Sehr enttäuschend erlebt er die **Zusammenarbeit** mit der Psychiatrie oder mit Ärzten. Es fehlen Informationen oder Akten. Der Heilpädagoge erhält keine Auskunft. Medikamente werden verabreicht ohne Information oder Begleitung. Die Schule verfügt zwar über eine Adresskartei von Psychiatern oder Ärzten. Diese Personen erlebt der Heilpädagoge aber in der Zusammenarbeit nicht sehr kooperativ. Er greift auf private Kontakte zu Ärzten und Psychologinnen zurück und nutzt sein persönliches Netz zum interdisziplinären Austausch. So hat er auch über private Kontakte Psychotherapie für zwei seiner Schüler organisiert. Diese Zusammenarbeit beschreibt er als hilfreich und unterstützend. Der Heil-

pädagoge sieht in diesem Bereich enormen Entwicklungsbedarf. Er wünscht sich geregelte und verbindliche medizinische und psychologische Begleitung.

Instrumente: Grundsätzlich existieren an der Schule kaum Vorgaben. Der Heilpädagoge ist sich sicher, dass verbindliche oder klar geregelte Abläufe helfen könnten. Die **Elternarbeit** muss in den Augen des Heilpädagogen professionalisiert werden. Er erkennt die Grenzen von Eltern oder Familiensystemen und bedauert, dass wichtige Unterstützung oder Massnahmen für ein Kind an fehlender Einsicht oder Kooperationsbereitschaft scheitern.

Behandlungsangebote: Einige Kinder werden medikamentös behandelt, wobei aber bedauerlicherweise die medizinische Begleitung als unbefriedigend beschrieben wird. Psychotherapie wird ausserhalb der Schule besucht. Nach Aussagen des Heilpädagogen ist trotzdem eine tragende Beziehung zum Psychotherapeuten möglich. Der Heilpädagoge bedauert, dass es wenig psychotherapeutische Angebote gibt für Menschen mit geistiger Behinderung. Er wünscht sich Psychotherapie vor Ort, welche das gesamte Umfeld des Kindes in die Arbeit einbezieht.

4.2 Fallübergreifende Ergebnisse

Um der Fragestellung der vorliegenden Arbeit auf einer allgemeinen Ebene nachgehen zu können, werden im Folgenden die Ergebnisse fallübergreifend dargestellt. Dazu werden jeweils am Anfang jeder Kategorie die entsprechende Definition sowie ein Ankerbeispiel aufgeführt, wie sie im Auswertungsleitfaden vorliegen (vgl. Anhang 9.4). Im Anhang befindet sich zudem eine Übersicht der fallübergreifenden Ergebnisse in Listenform (vgl. Anhang 9.5). Bei den folgenden Erläuterungen wird Anstelle von Heilpädagogin und Heilpädagoge die Abkürzung HP verwendet.

4.2.1 Indikation zur psychiatrischen Diagnostik

Definition: In dieser Kategorie werden Aussagen wiedergegeben, welche sich auf Beschreibungen eines Verhaltens oder auf Hypothesen und Interpretationen beziehen, welche eine Indikation für eine psychologische oder psychiatrische Beratung darstellen (vgl. Kap 2.3.3)

Ankerbeispiel: „Wenn man die Geschichte des Jungen anschaut, dann haben eigentlich alle gleich gedacht: Da muss ja etwas sein. Sowas steckt niemand einfach weg. Also sehr viele traumatische Erfahrungen. Also das wäre einfach unmöglich, dass dieses Kind einfach so (-) also dass der keine psychischen Störungen hat.“ (HP5)

Alle befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beschreiben Verhaltensweisen und Auffälligkeiten, welche eine Indikation für eine psychologische oder eine psychiatrische Beratung darstellen. Aber nur in zwei Fällen liegt eine klare Diagnose vor (HP 4 und 7). Alle acht HP beschreiben deutliches Verweigerungsverhalten. In sieben von acht Fällen werden die Vorgeschichte, schwierige Familienverhältnisse und belastete Schulkarrieren als mögliche Ursachen und Erklärungsmöglichkeiten für das problematische Verhalten genannt (HP 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8). Nebst destruktiven, dissozialen und aggressiven Verhaltensweisen (HP 1, 3, 4, 5, 7 und 8) werden auch selbstverletzendes Verhalten beschrieben (HP 4, 6, 7 und 8). Fünf HP berichten konkret von traumatischen Erfahrungen, darunter auch sexuellen Übergriffen (HP 2, 3, 5, 6 und 7). Depressive Züge, Suizidandrohungen bis hin zu konkreten Suizidversuchen nennen HP 4, 5 und 6.

4.2.2 Belastung

Definition: Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die grosse persönliche Belastung sowie auch Überforderungen und Grenzen des gesamten Systems beschreiben.

Ankerbeispiel: „Wir fühlen uns alle sehr hilflos. Also da kommen wir nicht weiter.“ (HP1)

In allen Fällen werden Aussagen gemacht, welche auf eine hohe Belastung hinweisen. Alle acht befragten Personen beschreiben eindrücklich wie sie didaktisch und methodisch alle Möglichkeiten ausprobierten, dabei aber stagnierten und sie dann alle am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind. Die grosse persönliche Belastung wird überwiegend mit negativen Gefühlen beschrieben. Diesbezüglich werden Überforderung, Hilflosigkeit, Unsicherheit und auch Angst genannt (HP 1, 2, 3, 5, 6 und 8). Die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen beschreiben zudem den enormen Druck, die Situation aushalten und ertragen zu müssen, die Frustration, nichts bewirken zu können und machen konkrete Aussagen, dass ihre persönliche Belastungsgrenze erreicht oder gar überschritten wurde (HP 1, 4, 5, 6, 7 und 8). Nebst der persönlichen Belastung werden auch Belastungen genannt, welche das weitere Umfeld betreffen wie zum Beispiel die Familie, die andern Kinder in der Klasse, Kolleginnen und Kollegen oder speziell auch die Wohngruppen (HP 1, 4, 5, 6, 7 und 8). HP 3, 4 und 5 beschreiben zudem eine deutliche Mehrbelastung durch die Zunahme solcher Fälle.

4.2.3 Personenbezogene Faktoren

Definition: Diese Kategorie umfasst Aussagen, welche sich direkt und subjektiv auf die einzelne Heilpädagogin oder Heilpädagogen beziehen. Dabei werden in Unterkategorien

unterschieden zwischen persönlichem Fachwissen und Erfahrungen und subjektiven Einstellungen und Überzeugungen.

Persönliches Fachwissen / Erfahrungen

Definition: Diese Unterkategorie beinhaltet Einschätzungen und Aussagen bezogen auf das eigene Fachwissen, aus Ausbildung oder durch Berufserfahrung erworben.

Ankerbeispiel: „Wissen und Information über solche Dinge sind halt schon grundlegend. Ich kann ja nur etwas wahrnehmen oder erkennen, was ich kenne oder worüber ich Bescheid weiss.“ (HP6)

Nur gerade HP 7 ist zufrieden mit der Ausbildung und beurteilt ihr Fachwissen bezogen auf die vorliegende Thematik als ausreichend. Die andern sieben befragten Personen beurteilen alle die Ausbildung hinsichtlich dieser Problematik als ungenügend. In sechs von acht Fällen wird das persönliche psychologische Fachwissen und spezielles Hintergrundwissen zu psychischen Störungen als unzureichend empfunden (HP 1, 2, 3, 5, 6 und 8). Sechs befragte HP äussern denn auch den Wunsch nach Weiterbildung in dieser Thematik und sehen die Notwendigkeit von vertiefter und spezialisierter Ausbildung als unbedingt gegeben. Sie erachten psychologisches Grundwissen und die Kenntnis über psychische Störungen grundlegend für ihre Arbeit und fordern dies vermehrt auch in der Ausbildung (HP 1, 3, 4, 5 und 6). HP 2 sieht darin aber auch die Gefahr, dass gefährliches Halbwissen vermittelt werden könnte. In ihren Augen dürfen Heilpädagoginnen nicht zu Psychologinnen werden. Daher fordern sie und sechs weitere Personen, dass Fachwissen durch externe Expertinnen und Spezialisten gewährleistet werden muss (HP 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8). Die befragten Personen äussern mehrheitlich, dass ihr Wissen durch Berufserfahrung oder auch durch die Erfahrung mit eigenen Kindern wächst und dies ihnen mehr Sicherheit gibt (HP 4, 5, 6 und 7). HP 2 beurteilt ihre fehlende Berufserfahrung als Problem.

Subjektive Einstellungen und Überzeugungen

Definition: In dieser Unterkategorie werden Aussagen über subjektive Einstellungen, persönliche Ansichten und individuelle Überzeugungen beschrieben.

Ankerbeispiel: „Und da ist schon auch die Frage, wenn ich so zurückschaue: Wieviel bringen denn die Therapien wirklich? (HP5)

Alle befragten Personen sind überzeugt, dass bewusstes Hinsehen und das Benennen und Ansprechen der Probleme notwendig sind. Alle beschreiben den Austausch mit andern Personen und das Gespräch über die Schwierigkeiten als sehr hilfreich. Sie sind überzeugt, dass es wichtig ist, über das Problem zu sprechen und frühzeitig zu reagieren. Die Mehrheit der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist der Auffassung,

dass Einstellungen wie Offenheit, Unvoreingenommenheit, Empathie, Interesse am Kind und Reflexionsbereitschaft Grundbedingungen sind, um psychische Probleme erkennen zu können (HP 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8). In sechs von acht Fällen wird betont, dass es notwendig ist, die eigenen Grenzen zu erkennen, sich einzugestehen, dass man Hilfe und Unterstützung braucht und diese auch einzufordern. In vielen Aussagen wird deutlich, wie wichtig die Personen es finden, bei der ganzen Problematik auch die eigene Gesundheit zu achten (HP 1, 4, 5, 6, 7 und 8). HP 3, 4, 6, 7 und 8 sind der Überzeugung, dass es in ihrer Verantwortung liegt, psychische Störungen oder Probleme zu erkennen und zu reagieren. Sie sehen dies als Verpflichtung und als Berufsauftrag. HP 2 und 5 teilen die Einstellung, dass dies nicht in der Kompetenz von Heilpädagogischen Lehrkräften liegt, da diese dazu nicht ausgebildet sind. HP 2 und 8 äussern zudem die Befürchtung, dass die Äusserung eines Verdachtes hinsichtlich psychischer Störungen zu negativen Stigmatisierungen des Kindes führen kann. Sie haben Angst vor Reaktionen aus dem Umfeld. Eine weitere Einstellung wird bei HP 1 deutlich. Sie beschreibt, dass sie einen solchen Verdacht nicht äussern würde, da sie sich ja sowieso nicht verstanden und nicht ernst genommen fühlt. Einstellungen hinsichtlich psychotherapeutischer Massnahmen fallen widersprüchlich aus. Zwar betonen HP 2, 3 und 8 die Wichtigkeit von psychotherapeutischer Unterstützung, eine Mehrheit der befragten Personen ist Psychotherapie gegenüber aber sehr kritisch eingestellt. So sind HP 1, 4, 5, 6, 7 und 8 überzeugt, dass Psychotherapie ohne Einbezug des Umfeldes und ohne gegenseitigen Austausch nicht wirkungsvoll ist. Und HP 2, 3, 5, 6, und 7 teilen die Überzeugung, dass Psychotherapie ohne tragende Beziehung nicht helfen kann. In den Augen von HP 6, 7 und 8 ist die Beziehung das wichtigste Element ihrer Arbeit. Psychotherapie ausserhalb, mit einer Lektion pro Woche kann diesem Umstand ihrer Meinung nach nicht gerecht werden. HP 3, 4, 5 und 6 sind denn auch überzeugt, dass Psychotherapie vor Ort wirkungsvoller wäre. HP 4 ist aber auch der Meinung, dass für gewisse Themen eine Psychotherapie ausserhalb durchaus auch Sinn machen kann. Hinzu kommen kritische Einstellungen gegenüber Medikamenten (HP 4 und 5) und das grundsätzliche Hinterfragen von Kosten und Nutzen von psychotherapeutischen Massnahmen (HP 5 und 6).

4.2.4 Institutionelle Rahmenbedingungen

Definition: In dieser Kategorie werden Aspekte beschrieben, welche sich auf die Rahmenbedingungen der Institutionen beziehen. Dabei werden folgende Unterkategorien unterschieden:

Schulleitung

Definition: Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen über die Schulleitungen sowie Wünsche und Erwartungen und Anforderungen, welche an Schulleitungen gestellt werden.

Ankerbeispiel: „Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Haltung der Schulleitung wichtig. Die Heilpädagogen müssen spüren, dass sie ernstgenommen werden. Dass sie damit auch kommen sollen.“ (HP3)

In der Mehrheit der Fälle wird die Schulleitung als unterstützend wahrgenommen (HP 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) und in fünf Fällen auch als sensibilisiert für diesen Problembereich beschrieben, so dass psychologische oder psychotherapeutische Massnahmen unterstützt werden (HP 2, 3, 4, 5 und 7). HP 2 erlebt die Schulleitung nicht unterstützend und sogar kontraproduktiv. HP 8 schätzt zwar die Schulleitung menschlich, schreibt ihr aber wenig Kompetenz und Verantwortung zu. Fünf von den acht befragten Personen sind der Meinung, dass die Haltung der Schulleitung hinsichtlich dieser Thematik eine zentrale Rolle spielt für die Haltung der gesamten Schule. Die Schulleitung trägt in ihren Augen die Verantwortung für das Klima, die Stimmung und die Gesundheit aller Kinder und auch aller Mitarbeitenden einer Institution (HP 3, 5, 6, 7 und 8). HP 3, 5, 6, 7 und 8 betonen denn auch, dass es in der Verantwortung der Schulleitung liegt, Austausch zu ermöglichen und zu fördern, interdisziplinäre Kontakte herzustellen und eine Vernetzung mit Fachpersonen zu gewährleisten. In fünf Fällen wird die Schulleitung klar als erste offizielle Ansprechperson bei auftretenden Schwierigkeiten genannt (HP 3, 4, 5, 6 und 7). Sechs aller befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind der Meinung, dass Schulleitungen besser ausgebildet sein sollten und sehen deutlichen Weiterbildungsbedarf hinsichtlich psychologischer Kenntnisse und bei der Unterstützung und Mitarbeit bei der Elternarbeit. HP 3, 5 und 7 beurteilen die Mitarbeit und die Unterstützung der Schulleitung im Bereich der Elternarbeit als sehr hilfreich und sind froh, dass die Schulleitung ihre Verantwortung diesbezüglich wahrnimmt.

Team

Definition: In dieser Unterkategorie werden direkte Aussagen zum Team wie auch Aussagen, welche auf Einstellungen und Haltungen eines Teams verweisen, beschrieben.

Ankerbeispiele: „Es wird viel von uns verlangt, aber wir tragen uns auch gegenseitig. Darauf wird an unserer Schule sehr geachtet. Das ist das A und O, dass auch Befindlichkeiten geäußert werden dürfen, sollen. Und vor allem, dass sie ernstgenommen werden.“ (HP7)

In der Mehrheit (HP 2, 3, 4, 5, 6, und 7) wird das Team als unterstützend und wohlwollend erlebt. Dazu trägt unter anderem bei, dass die Kolleginnen und Kollegen als erfahren und kompetent wahrgenommen werden. Fünf der befragten Personen erleben ihre Kolleginnen und Kollegen gegenüber psychologischen und psychotherapeutischen Massnahmen

offen (HP 2, 3, 4, 5 und 7). In drei Fällen (HP 1, 6 und 8) wird das psychologische Interesse und die Bereitschaft, sich mit psychologischen Fragen und Themen auseinanderzusetzen als gering beurteilt. Zudem bewerten diese drei befragten Personen das Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen als unzureichend. Zwei der befragten Personen (HP 1 und 8) beschreiben ihr Team als zurückhaltend, resigniert, wenig initiativ und auch abwehrend gegenüber psychologischen Fragestellungen, Abklärungen und allfälligen Massnahmen. HP 1 und 6 beschreiben eine grosse Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, schwierige Situationen zu ertragen und auszuhalten und daher eher spät etwas zu unternehmen. Als sehr wertvoll beschreiben HP 4, 5 und 7 die enge Zusammenarbeit mit der Wohngruppe. Die gleichen drei befragten Personen schätzen zudem die Kultur und die Verbindlichkeit im Team, welche auf einem gemeinsamen Leitbild und einer deutlich spürbaren Haltung basieren. Eine sehr enge Zusammenarbeit der verschiedenen Klassen und stufenübergreifende Projekte beschreiben HP 4 und 7.

Schulinterner Austausch

Definition: Die Unterkategorie bezieht sich auf Aussagen über möglichen Formen und Gefässe des Austausches bezogen auf Kinder und konkrete Fälle.

Ankerbeispiel: „Und dann natürlich immer austauschen, zusammentragen. Was auch sehr wichtig ist und hilfreich. Wir machen an unserer Schule interne Kindbesprechungen. Da kommen alle zusammen und da wird ein Kind besprochen. Diese Fachgespräche nur intern, eben auch ohne Eltern, wo man weiss, dass man über alles sprechen darf.“ (HP7)

Sehr wichtig ist den befragten Personen der informelle Austausch. In sechs Interviews werden persönliche Gespräche im Team, spontane Gespräche in den Lehrerinnen- und Lehrerzimmern, gegenseitige Hospitationen, Erfahrungsaustausch und Gespräche zur persönlichen Psychohygiene genannt und als sehr wertvoll beurteilt (HP 2, 3, 4, 5, 6, und 7). Aussagen zu geregelter, institutionalisiertem formellem Austausch über Kinder und konkrete Fälle machen 6 der befragten Personen (HP 2, 3, 4, 5, 6 und 7). Genannt werden der kindbezogene Austausch in Fachteams, „Schülerfenster“ in Teamsitzungen, Kindbesprechungen, Fall-Konferenzen und die gemeinsame Absprache und Planung von Massnahmen und Vorgehen in konkreten Fällen. Allerdings gibt es hier Unterschiede beim Faktor der Regelmässigkeit. Während der Austausch in fünf der sechs Fälle wöchentlich oder monatlich stattfindet, berichtet HP 6 lediglich von einem einmal jährlich durchgeführten Standortgespräch. Drei der befragten Personen sagen aus, dass an ihrer Schule keine verbindlichen Gefässe zum Austausch über Kinder existieren, diese Möglichkeit ganz fehlt, oder dass freiwillige Angebote nicht genutzt werden. Dadurch werden wichtige Themen nicht angesprochen und versanden (HP 1, 6 und 8). HP 2, 6 und 8 äus-

sern denn auch den Wunsch nach verbindlich geregeltem Austausch und fordern Intervision und Supervision. In drei Fällen sind Intervision und Supervision formell geregelt und finden verbindlich und regelmässig statt (HP 4, 5 und 7). Weitere wertvolle Austauschmöglichkeiten nennen jeweils zwei Personen. HP 2 und 7 berichten vom regelmässigen Austausch mit der Präventionsstelle oder dem schulinternen Case Management. HP 3 und 5 nutzen die institutionalisierte Gruppe zur kollegialen Beratung. Vier Personen äussern sich sehr positiv zum Austausch mit den Wohngruppen (HP 4, 5, 6 und 7), welcher regelmässig und intensiv stattfindet. Nur in einem Fall (HP 6) wird dieser Austausch als schwierig empfunden.

Schulinterne Ressourcen

Definition: In dieser Kategorie werden Aussagen über schulinterne Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Wohnheim etc.) zusammengefasst.

Ankerbeispiele: „Sehr förderlich ist natürlich, dass wir genügend Personal haben. Das ist auch nicht überall so. Deshalb meine ich auch, dass wir sehr viel tragen können.“ (HP4)

Eine zentrale Ressource ist der Faktor Personal. Sieben der befragten Personen machen Aussagen dazu. In drei Fällen wird die personelle Besetzung als zufriedenstellend erlebt, was Einzelbetreuungen und eine gewisse personelle Flexibilität ermöglicht (HP 4, 5 und 7). Die andern vier Personen beurteilen die personelle Besetzung kritisch und verweisen auf zu grosse Klassen und wenig Flexibilität beim Einsatz von Personal (HP 1, 6 und 8) und HP 2 verweist konkret auf den Umstand, dass es an Personal mangelt, welche Kinder zur Psychotherapie begleiten können. Von drei befragten Personen wird eine pädagogische Ausbildung der Unterrichtsassistenten als wichtige Ressource beschrieben oder kritisch auf mangelnde Ausbildung hingewiesen (HP 2, 5 und 6). Fünf der befragten Personen erachten das Angebot der schulinternen Wohngruppen als wichtige Ressource der jeweiligen Institution (2, 4, 5, 6 und 7). Vier Personen machen Aussagen zu räumlichen Ressourcen (HP 1, 4, 6 und 7). In zwei Fällen verfügt die Schule über sogenannte Time-Out-Zimmer (HP 4 und 7) Jedoch werden diese im Falle von HP 4 als nicht optimal beschrieben. HP 1 und 7 kritisieren eingeschränkte und beengte räumliche Möglichkeiten und das Fehlen von Time-Out-Zimmern. Zwei Personen nennen die schulinternen zusätzlichen Therapieangebote als hilfreich (6 und 7). Als weitere Ressourcen werden von HP 3 die interne Kinderschutzgruppe genannt und die Funktion des Schulleiters als Sozialarbeiter. HP 2 und 7 nennen die schulinterne Präventionsstelle als wichtige Ressource. Jeweils von einer Person wird das schulinterne Case Management (HP 7), das spezielle Angebot einer Gruppe für Kinder mit einer psychischen Störung (HP 4) und ein spezielles intensivpädagogisches Konzept (HP7) als Ressource wahrgenommen.

4.2.5 Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Definition: Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Psychiaterinnen, Psychologen, Ärztinnen, Psychotherapeuten, Fachberater) und kantonalen Diensten (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beschreiben.

Ankerbeispiele: „Diese Kinderärztin, die auch Psychologin ist, ist an unserer Schule angestellt. Also sie hat auch noch eine eigene Praxis. Aber sie kommt zu uns. Und in solchen Fällen ist sie die erste Ansprechperson. Ich kann sie auch direkt ansprechen und direkt zu ihr. Auch ohne Einverständnis der Eltern kann ich einfach mal den Fall schildern oder fragen.“ (HP2)

Sechs der befragten Personen geben an, dass der interdisziplinäre Austausch mit verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten innerhalb des Schulteams stattfindet und als wichtig empfunden wird (HP 2, 3, 4, 6, 7 und 8). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärztinnen, kantonalen Diensten, Psychotherapeuten und weiteren Fachpersonen wird in sechs Fällen als problematisch und unbefriedigend beschrieben (HP 1, 2, 3, 5, 6 und 8). Bemängelt wird nebst der fehlenden Kommunikation, dass Daten, Unterlagen und Informationen nicht weitergegeben oder eingesehen werden können. In diesem Zusammenhang wird auch der Datenschutz als Problem genannt. Weiter werden sehr lange Wartezeiten kritisiert und dass weitere Schritte oft alleine schon am Widerstand der Eltern scheitern. HP 2 und 5 machen konkrete Aussagen zur Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten. Diese wird als schwierig bezeichnet, da keine Kooperation und wenig Unterstützung seitens des Therapeuten stattgefunden haben. Auch die konkrete Zusammenarbeit mit der Psychiatrie wird von HP 3, 6 und 8 als enttäuschend beschrieben und als unzureichend erlebt. In vier Fällen ist entweder eine Schulärztin oder ein Schularzt direkt vor Ort oder es besteht eine Zusammenarbeit mit dem KJPD, welche mehr oder weniger verbindlich geregelt ist (HP 2, 5, 6 und 7). Alle diese vier befragten Personen schätzen diese Möglichkeit und sind froh über direkte Ansprechpersonen. Auch HP 4 und 7 erleben die Zusammenarbeit mit Fachleuten vor Ort aus den verschiedenen Disziplinen, Medizin, Psychologie, Pädagogik als entlastend, wertvoll und hilfreich. HP 7 berichtet zudem auch von der engen und in deren Augen sehr sinnvollen Zusammenarbeit mit Pro Infirmis und dem Kinderschutzbund. Die Zusammenarbeit mit einem externen Psychotherapeuten beschreiben drei Personen als unterstützend und konstruktiv (HP 2, 7 und 8). Mangels institutionalisierter Möglichkeiten zu interdisziplinärem Austausch griffen zwei Personen (HP 3 und 8) auf private Kontakte zu Fachpersonen zurück. Aus allen acht Interviews geht deutlich die Forderung nach Fachberatung hervor. Dabei wird in erster Linie der Wunsch nach Fachleuten und Angeboten vor Ort geäußert, so dass Beratung und Abklärung flexibel, spontan, unbürokratisch, auch ohne Einwilligung der Eltern möglich ist. Alle befragten Personen erachten den Austausch mit andern Disziplinen als sehr wertvoll,

um dadurch neue Sichtweisen und Ideen generieren zu können. Die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen und die Entwicklung von geregelter interdisziplinärer Zusammenarbeit werden von allen befragten Personen als unbedingt notwendig angesehen und auch gefordert.

4.2.6 Instrumente

Definition: Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche konkrete Instrumente (z.B. Beobachtungsbogen, Beobachtungsprotokolle) erwähnen.

Ankerbeispiel: „Also wir haben da so mehrere Formulare. Wir haben so ein 'ABC-Formular'. Wenn du eine eskalierende Situation hast, dann beschreibst du das. Dann musst du dir überlegen, was ist vorher passiert, was ist in der Situation passiert, wo es eskaliert ist, was haben wir nachher gemacht. Und bei Kindern mit speziellen Verhaltensweisen wissen wir, dass wir das erst Mal aufschreiben.“ (HP4)

In drei Fällen wird bei Schuleintritt mit den Eltern eine ausführliche Anamnese erhoben anhand eines Gespräches oder auch mit Hilfe eines Fragebogens für die Eltern (HP 3, 4 und 7). Die daraus gewonnenen Informationen werden von allen drei befragten Personen als wichtig erachtet, gerade in Bezug zu möglichen psychischen Problemen. Drei der befragten Personen berichten von speziellen Formularen und klar geregelten Abläufen, welche sie in schwierigen Situationen als hilfreich und entlastend erleben (HP 4, 7 und 8). Bei HP 8 beschränkt sich dies allerdings auf eine Adressliste mit möglichen Kontakten, während HP 4 und HP 7 von anerkannten Checklisten und Fragebogen berichten (z.B. NCBRF, Nisonger Child Behavior Rating Form). HP 1, 2, 3, 4 und 7 nutzen Beobachtungsprotokolle und teilen die Meinung, dass exakte Dokumentation sehr wichtig ist. HP 1 äussert denn auch klar den Wunsch nach einem Beobachtungsraster oder einem spezifischen Erfassungsinstrument hinsichtlich psychischer Auffälligkeiten.

4.2.7 Elternarbeit

Definition: Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Aspekte, welche Bezug nehmen auf die Eltern. Sie beinhaltet Aussagen zu Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit sowie Äusserungen, welche Probleme in der Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben.

Ankerbeispiel: „Oft muss da erstmal sehr viel Vertrauensarbeit geleistet werden. Gerade bei etwas schwierigen Geschichten sind Eltern erst Mal kritisch und misstrauisch und reagieren auch abweisend bei Unterstützungsangeboten. Und bei andern rennt man offene Türen ein. Viele Eltern sind ja heillos überfordert.“ (HP5)

Aus allen acht Interviews geht hervor, dass die Arbeit mit den Eltern eine grosse Herausforderung für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen darstellt. Zum einen werden mangelnde Kooperation und Widerstände seitens der Eltern beschrieben (HP 1, 2, 3, 5, 6 und 7), was die Zusammenarbeit erschwert. Zum andern wird die Arbeit mit den Eltern und dem Umfeld als sehr aufwändig erlebt, da es sich in den meisten Fällen um komplexe und schwierige Familiensysteme handelt, welche den Einbezug von Beiständen oder Pflegeeltern notwendig machen (HP 2, 3, 4, 5 und 7). Sechs der befragten Personen beurteilen die Möglichkeiten der Eltern als sehr begrenzt und beschreiben deren Ängste und Überforderung (3, 4, 5, 6, 7 und 8). So fordern denn auch sechs Personen bessere Unterstützung für die Eltern durch Familienbegleitung und professionelle und intensive Elternarbeit in Zusammenarbeit mit Fachpersonen (HP 1, 2, 3, 4, 5 und 8). HP 7 erlebt das Angebot der Familienbegleitung an ihrer Schule als äusserst wertvoll. Durch die Arbeit eines Case Managements wird HP 7 zudem in der Elternarbeit unterstützt und entlastet. Ausserdem wird durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Elternarbeit teilweise von weiteren Fachpersonen übernommen.

4.2.8 Behandlungsangebote

Definition: In dieser Kategorie werden Aussagen, welche sich konkret auf Behandlungsangebote bei psychischen Störungen oder psychischen Auffälligkeiten (Psychotherapie, Medikamente, andere) beziehen, dargestellt.

Ankerbeispiel: „Das was ich wirklich wünsche, dass es mehr solche Stellen gibt. Dass man Gruppen eröffnet speziell für Kinder mit psychischen Störungen mit einer Psychiatrie zusammen. Aber dann darf der Ansatz nicht einfach nur Gesprächstherapie sein. Das nützt wie nicht. Das fehlt, solche Angebote.“ (HP3)

Sieben befragte Personen berichten, dass Psychotherapie ausserhalb der Schule besucht wird (HP 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8). In einem Fall kann die Psychotherapie während der Schulzeit besucht werden und ist in den Stundenplan integriert (HP 2). Zwei befragte Personen beurteilen die Beziehung des Kindes zur Psychotherapeutin als tragfähig und als wertvoll (HP 2 und 8). In fünf Fällen werden Aussagen zu medikamentöser Behandlung gemacht (HP 3, 4, 6, 7 und 8). Diese wird von Fall zu Fall unterschiedlich beschrieben. Während bei einigen die Begleitung und die Information sorgfältig und zufriedenstellend gemacht werden, erleben die Personen die medizinische Begleitung, die Aufklärung und die Information in mehreren Fällen unzureichend. Sechs Personen weisen auf das fehlende Angebot hin. Es gibt zu wenige Psychotherapieplätze mit spezieller Ausrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung (HP 1, 3, 5, 6, 7 und 8). Die Mehrheit der befragten Personen (HP 1, 3, 4, 5, 6 und 8) wünschen sich ein psychotherapeutisches Angebot,

welches direkt an der Schule stattfindet und in den Alltag des Kindes integriert wird, so dass eine Arbeit im Umfeld des Kindes und unter Einbezug aller beteiligten Personen möglich ist. HP 3 und 8 fordern zudem Einrichtungen, welche auf die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung mit psychischen Problemen spezialisiert sind. HP 3 bedauert das Fehlen eines solchen Angebots und befürchtet, dass mangels therapeutischen Angebots, schneller als nötig medikamentös behandelt wird.

5 Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Arbeit zusammengefasst und interpretiert. Danach werden die Fragestellung beantwortet sowie vorherrschende Annahmen geprüft. Nach einer kritischen Beobachtung der angewandten Methoden und den Ergebnissen folgen gesamthafte Schlussfolgerungen und weiterführende Gedanken.

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden für die Fragestellung relevante theoretische Grundlagen erarbeitet. Dabei wurden die Konzepte 'geistige Behinderung' und 'psychische Störung' definiert und speziell die Besonderheiten und Risiken beim Auftreten beider Phänomene ausgeführt. Nebst diagnostischen Anforderungen und Besonderheiten einer psychotherapeutischen Behandlung wurden Grundaspekte professionellen heilpädagogischen Handelns und heilpädagogische Schlüsselkompetenzen beschrieben. Im Weiteren wurde auf die Psychologie als Referenzwissenschaft verwiesen.

Für den empirischen Teil wurde ausgehend von der Fragestellung und basierend auf dem theoretischen Hintergrund ein Leitfaden für das problemzentrierte Interview entwickelt. Im Zeitraum von Ende Februar 2014 bis Ende März 2014 wurden 8 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen befragt, welche alle Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung unterrichten und dabei auch bereits Erfahrungen gemacht haben mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen. Nach der wörtlichen Transkribierung der Interviews wurde das gesammelte Datenmaterial anhand einer zusammenfassenden und strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse der Interviews wurden in einem ersten Schritt fallspezifisch und in einem zweiten Schritt fallübergreifend dargestellt. Im Folgenden werden die Ergebnisse nun interpretiert.

Eine **Indikation zur psychiatrischen Diagnostik** ist gegeben, wenn das Kind Verhaltensweisen entwickelt, welche im Kontext nicht oder nicht mehr zu verstehen sind, als unerträglich, störend und untragbar empfunden werden, die bisherige Entwicklungskontinuität unterbrechen, ein Risiko für die Person selbst oder andere bedeutet, eine Verände-

rung der typischen Fähigkeiten und Verhaltensmuster bedeuten und als quälend und unangenehm empfunden und entsprechend mitgeteilt werden (vgl. Kap. 2.4).

Ausgehend von beschriebenem Verhalten und Situationen kann davon ausgegangen werden, dass bei allen acht befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Indikation für eine psychiatrische Diagnostik als gegeben gesehen werden muss. In allen Interviews werden Verhaltensweisen erwähnt, welche ins Erscheinungsbild von Psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen (vgl. Kap. 2.3.3) passen. Obwohl alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mindestens einen Fall, meistens aber mehrere Fälle schildern, welche eine weiterführende psychiatrische Diagnostik erfordern und die auch Erscheinungsbilder und Merkmale psychischer Störungen beschreiben, berichten nur zwei Personen von einer klar diagnostizierten psychischen Störung. In den meisten andern Fällen fanden keine psychiatrischen Abklärungen statt oder es wurde keine klare Diagnose gestellt. Als Erklärung können hier die vielfältigen diagnostischen Anforderungen und Schwierigkeiten angeführt werden (vgl. Kap. 2.4). Es existieren letztlich keine objektiven Kriterien zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Störungen. Eine klare Abgrenzung zwischen Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen ist im Kontext geistiger Behinderung nur begrenzt möglich. Es spielt daher eine zentrale Rolle, wie ein Verhalten interpretiert und gedeutet wird und welche Ursachen dahinter vermutet werden.

In sieben von acht Fällen erscheint eine Indikation zur psychiatrischen Diagnostik nicht nur durch das konkret beobachtbare Verhalten als gegeben, sondern auch durch die kritische Reflexion der heilpädagogischen Lehrperson und in deren Anwendung von theoretischem Fachwissen. Im Wissen, dass traumatische Lebenserfahrungen und belastete Familienverhältnisse mögliche Ursachen einer psychischen Störung sein können (vgl. Kap. 2.3.1), deuten die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen störendes Verhalten und stellen damit eine Hypothese auf, welche Anlass sein muss zur weiteren gezielten Diagnostik. Ausgehend von der hohen Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung (vgl. Kap. 2.3.2) und angesichts der geringen Anzahl der klaren Diagnosen muss davon ausgegangen werden, dass zahlreiche Verhaltensstörungen nicht 'richtig' interpretiert werden und psychische Störungen unerkannt und nicht diagnostiziert bleiben. Wie in der Theorie bereits erläutert (vgl. Kap. 2.4) kommt die sorgfältige und professionelle pädagogisch-psychologische Diagnostik zudem erfahrungsgemäss in der Praxis zu kurz.

Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten sind mit **Belastungen** und Beeinträchtigungen auf der individuellen und meist auch auf der sozialen Ebene verbunden (vgl. Kap. 2.2). In allen Interviews werden diese sozialen Belastungen deutlich beschrie-

ben. Nebst individuellen und persönlichen Belastungen wie Überforderungsgefühle, Ängste und Hilflosigkeit werden auch die institutionellen Grenzen aufgezeigt. Durch die Gefährdung anderer und des Umfeldes entstehen zusätzliche Belastungen. In allen acht Interviews werden Situationen geschildert, welche deutlich machen, dass die Grenzen eines Systems erreicht sind.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass Psychische Störungen die soziale Integration gefährden und die soziale Teilhabe beeinträchtigen (vgl. Kap. 1.2). Häufig kommt es zu Teilbeschulung, Einzelförderung oder gar zu Schulausschluss. In allen Fällen wird beschrieben, wie methodisch didaktisch alles Mögliche ausprobiert worden ist und trotzdem keine Fortschritte oder eine Verbesserung der Situation erreicht werden konnte. Dies verweist auf die Tatsache, dass psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung interdisziplinär und multimodal (vgl. Kap. 2.5) behandelt werden müssen. Das heilpädagogische Repertoire an Wissen und Handlungsmöglichkeiten scheint in solchen Fällen nicht zu genügen. Bei Psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen sind nebst Heilpädagogen und Heilpädagoginnen auch Ärztinnen, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen gefordert. Die zahlreich beschriebenen negativen Gefühle verweisen auf eine enorme Belastung in solchen Fällen und machen deutlich, dass es an Unterstützung und Hilfe fehlt.

In der Heilpädagogik ist nebst Abschluss und Berufsausbildung immer auch die Persönlichkeit von zentraler Bedeutung. So gilt der Einsatz der eigenen Person denn auch als „Hauptwerkzeug“ (vgl. Kap. 2.6.2) in der heilpädagogischen Tätigkeit. Dementsprechend erscheint die Erfassung **personenbezogenen Faktoren** hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung von zentraler Bedeutung. Dazu wurden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nach Fachwissen, berufsbezogenen aufgabenrelevanten Erfahrungen und subjektiven Überzeugungen und Einstellungen befragt.

Fachwissen macht einen Teil der *instrumentellen Kompetenz* aus, welche als eine der vier Schlüsselkompetenzen der Heilpädagogik genannt wird (vgl. Kap. 2.6.2). Dessen scheinen sich alle acht befragten Personen bewusst zu sein und erachten somit das Fachwissen als zentrale Grundlage. Sieben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen empfinden sich hinsichtlich der vorliegenden Thematik als unzureichend ausgebildet. Es ist daher auch nicht erstaunlich, dass diese ihre Ausbildung hinsichtlich dieser Thematik als ungenügend beurteilen und mehrheitlich der Wunsch nach Weiterbildung geäußert wird. Obwohl Fachwissen auch durch Berufserfahrung erworben werden kann und Berufserfahrung Sicherheit gibt, wie die Ergebnisse verdeutlichen, muss Fachwissen als Grundlage des Berufs in Aus- und Weiterbildung vermittelt werden und darf nicht dem Zufall oder

individueller Selbstbestimmung überlassen werden (vgl. Kap. 2.6). Nur eine Heilpädagogin fühlt sich kompetent. Sie ist die einzige, welche über eine spezielle Weiterbildung in diesem Bereich verfügt.

Die Tatsache, dass sich die Mehrheit der befragten Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in Bezug auf eine der vier Schlüsselkompetenzen ihres professionellen Handelns unzureichend erleben, lässt die zahlreichen negativen Gefühle welche als Belastungen benannt wurden, verstehen. Im Berufsalltag müssen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oft im Sinne eines stellvertretenden Agierens handeln, auch wenn ein Theoriedefizit besteht (vgl. 2.6.1). Aber auch solche Handlungen müssen im Nachhinein reflektiert und begründet werden. Dies setzt Theorieverständnis und Fachkenntnisse voraus. Alle befragten Personen erkennen Fachwissen als zentrale Schlüsselkompetenz für professionelles heilpädagogisches Denken und Handeln. Einig sind sich alle, dass Fachwissen notwendig ist, um psychische Probleme erkennen zu können. Dabei werden Aus- und Weiterbildungen als mögliche Lösung gesehen, dieses Fachwissen zu gewährleisten. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fordern aber selber nach einer Vernetzung mit Personen aus andern Disziplinen und wünschen sich Beratung und Unterstützung durch externe Fachleute. Dies verdeutlicht, dass sie sich der Schwierigkeiten und der Problematik solcher Fälle durchaus bewusst sind und intuitiv alle fordern, was die Theorie als Empfehlung gibt (vgl. Kap. 2.4 und 2.5).

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bewusst sind, wie wichtig Fachwissen und Know-How sind. Über längere Zeit standen im Bereich des Sozialwesens Eigenschaften der Person im Vordergrund. Die Persönlichkeit der Fachperson und ihre Eignung für die Ausübung des Berufes ist sicherlich von zentraler Bedeutung, was die Ergebnisse auch verdeutlichen. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind überzeugt, dass **subjektive Einstellungen und Überzeugungen** und persönliche Eigenschaften wichtig und auch hilfreich sind, beim Erkennen von psychischen Problemen. Dabei werden von allen Personen weitere Schlüsselkompetenzen der Heilpädagogik genannt (vgl. Kap. 2.6.2). Zum einen die *soziale Kompetenz*, welche Fähigkeiten wie Empathie, Einfühlungsvermögen, Offenheit und die Wahrung angemessener Rollendistanz beinhaltet, zum andern auch die *reflexive Kompetenz*, wobei im Besonderen das Interesse und Verständnis am Kind und die Bereitschaft für Analyse und Interpretation seiner Situation hervorgehoben wird. Besonders hervorgehoben wird bei allen der Aspekt der Kommunikation als einen Grundaspekt professionellen Handelns in der Heilpädagogik (vgl. Kap. 2.6.1). Alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind sich einig, dass es hilfreich ist, über das Problem zu sprechen, sich auszutauschen, eigene Grenzen und den Wunsch nach Hilfe klar zu formulieren. Um Handeln zu können, müssen Situationen gedeutet, interpretiert und verstanden werden. Dies bedingt nebst den nötigen

kommunikativen, reflexiven und sozialen Kompetenzen aber auch das bereits erwähnte Fachwissen.

Die Mehrheit der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erachtet es als ihre Verantwortung, psychische Probleme zu erkennen und dementsprechend auch zu handeln. Die Tatsache, dass dies in dieser kleinen Stichprobe drei Personen nicht als ihre Aufgabe sehen, muss hellhörig machen. Als Begründung werden wiederum fehlendes Fachwissen, Vorurteile gegenüber psychischen Störungen und konkrete Ängste genannt. Vorurteile und Ängste können in den Augen der Autorin ein weiterer Hinweis auf das bereits erwähnte fehlende Fachwissen sein und durch mangelnde Fachkenntnisse erklärt werden.

Die Einstellungen gegenüber Psychotherapie fallen mehrheitlich sehr kritisch aus. Dazu tragen sicherlich negative Erfahrungen und in einigen Fällen vielleicht auch Vorurteile und mangelndes Fachverständnis bei.

Handlungskompetenz als eine von vier Schlüsselkompetenzen (vgl. Kap. 2.6.2) zu besitzen, bedeutet sowohl sich als Person als auch die berufliche Umwelt wahrzunehmen. Neben den Anteilen der eigenen Person, welche oben bereits ausgeführt wurden, spielen die Anteile der Umgebung eine ebenso wichtige Rolle. Unter dem Aspekt **institutionelle Rahmenbedingungen** werden diese erfasst. Im Interview wurden diesbezüglich Fragen zur Schulleitung, zum Team, zu schulinternen Ressourcen und zu schulinternem Austausch gestellt.

Der **Schulleitung** schreiben alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hinsichtlich der vorliegenden Thematik eine grosse Verantwortung zu. Von der Mehrheit wird die Schulleitung als erste Ansprechperson bei Schwierigkeiten genannt. Es erscheint daher auch nicht verwunderlich, dass alle Grundaspekte professionellen Handelns sowie auch die erforderlichen Schlüsselkompetenzen des heilpädagogischen Berufes, welche die befragten Personen bei sich selber als hilfreich erleben, auch bei Schulleitungen positiv gewertet und vom Team eingefordert werden. So ist denn auch eine Mehrheit der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Meinung, dass Schulleitungen hinsichtlich psychologischer Kenntnisse besser ausgebildet sein müssten. Die bereits ausgeführten personenbezogenen Faktoren wie Fachwissen, subjektive Einstellungen und Überzeugungen scheinen durch die vorgesezte Rolle und der damit verbundenen Machtposition noch mehr an Bedeutung zu erhalten. Von der Schulleitung wird Handlungskompetenz auf einer anderen Ebene erwartet. Die Wahrnehmung der beruflichen Umwelt und das Nutzen eigener Ressourcen sowie der Umweltressourcen erscheinen besonders im Hinblick auf Vernetzung und Förderung interdisziplinärer Kontakte wichtig. In der Mehrheit der Fälle wird die Schulleitung zwar als unterstützend wahrgenommen, die Tatsache aber, dass die

Mehrheit der befragten Personen bessere Ausbildung und Weiterbildung der Schulleitungen fordert und dass immerhin zwei der befragten Personen ihre Schulleitung als inkompetent erleben, deuten auf Unzufriedenheit und Zweifel an der Kompetenz von Schulleitungen hin.

Fachwissen erhält auch auf das **Team** bezogen einen grossen Stellenwert. Erfahrene und kompetente Kolleginnen und Kollegen werden als grosse Ressource im Team erlebt. Der bereits erläuterte Mangel an Fachkenntnissen auf der Ebene des Individuums zeigt sich auch wieder auf der Ebene des Teams. In drei Fällen wird das Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen als unzureichend eingeschätzt. Nebst dem Fachwissen spielen wieder Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen eine zentrale Rolle. Drei Personen betonen dabei, dass sie besonders die gemeinsame und übereinstimmende Haltung im Team schätzen und hilfreich erleben. Es zeigt sich, dass diese drei Personen eine enge Zusammenarbeit mit andern Klassen pflegen, stufenübergreifende Projekte durchführen und intensiven Austausch mit den Wohngruppen betreiben.

Die Mehrheit der befragten Personen rücken auf das Team bezogen die *reflexive Kompetenz* (vgl. Kap. 2.6.2) und damit die Offenheit und die Empfänglichkeit für Analyse und Interpretation von Verhalten in den Vordergrund. Diese Offenheit und die Bereitschaft, sich mit psychologischen Fragestellungen auseinanderzusetzen werden als äusserst hilfreich beschrieben. Hinsichtlich der geringen Stichprobe von acht Personen erachtet es die Autorin als alarmierend, dass in drei Fällen dieses Interesse an psychologischen Fragestellungen als zu gering bis hin zu abwehrendem Verhalten eingestuft wird. Allenfalls können hier wiederum Ängste, Vorurteile und fehlende Sachkenntnisse als Erklärung herangezogen werden. Widersprüchlich erscheinen in zwei Fällen die Aussagen, dass das Team einerseits sehr positiv erlebt wird, da es bereit ist, anstrengende und schwierige Situationen zu tragen und auszuhalten, andererseits wird bemängelt, dass zu lange gewartet wird, bis etwas zur Lösung einer schwierigen Situation unternommen wird. In dieser Widersprüchlichkeit zeigt sich der Grundaspekt der Paradoxie in der Heilpädagogik (vgl. Kap. 2.6.1). Immer wieder sind Personen, welche pädagogisch tätig sind mit zwiespältigen Situationen konfrontiert. Diese gilt es auszuhalten aber auch zu reflektieren. Die Theorie verweist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit der Inanspruchnahme von Intervention oder Supervision.

Als weitere institutionelle Rahmenbedingung wurde denn auch nach **schulinternem Austausch** gefragt. Hinsichtlich der oben ausgeführten Problematik der Paradoxien erscheint es der Autorin erstaunlich, dass nur in drei Fällen Intervention und Supervision verbindlich und regelmässig durchgeführt werden. Diese Angebote werden von den drei betroffenen

Personen hilfreich und unterstützend erlebt. Nebst Intervision und Supervision muss ein bewusster Umgang mit zwiespältigen Situationen durch Psychohygiene gepflegt werden. Eine Mehrheit tut dies im informellen Austausch und in persönlichen und spontanen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen.

Grosse Unterschiede lassen sich in der Form, der Verbindlichkeit und der Regelmässigkeit von schulinternem Austausch erkennen. Diese Bandbreite verweist auf die grossen konzeptionellen Unterschiede der einzelnen Schulen und lassen sich allenfalls auch mit Fachwissen, Führungsqualitäten und Haltungen der Schulleitungen erklären. Alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erachten den Austausch als notwendig und besonders in Bezug zur vorliegenden Thematik als hilfreich. Zieht man die in vielfältigen Herausforderungen und Schwierigkeiten bezüglich der Diagnostik von psychischen Störungen in Betracht, bildet der Austausch ein wichtiges Instrument im diagnostischen Prozess (vgl. Kap. 2.4). Der Erfahrungsaustausch und der Austausch von Beobachtungen und Sichtweisen erscheinen für die Identifizierung und das Verständnis problematischen Verhaltens in seinen funktionalen Zusammenhängen als fundamental.

In drei Fällen fehlen Gefässe zum verbindlichen Austausch. Alle drei befragten Personen sind sich einig, dass dadurch schwierige Situationen und Hypothesen bezüglich psychischer Störungen nicht angesprochen werden und dadurch auch nicht gehandelt wird. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass jegliche bestehende Möglichkeit zum Austausch positiv bewertet und mehr Gefässe zu institutionalisiertem verbindlichen Austausch gefordert werden.

Bezüglich der **schulinternen Ressourcen** zeigen sich auch grosse Unterschiede in den Angeboten und Möglichkeiten. Auch dies lässt sich wiederum mit unterschiedlichem Know-How, Führungsqualitäten, Einstellungen und Haltungen einer Schulleitung erklären. Hier müssen aber auch noch andere Faktoren wie Institutionelle Konzepte, kantonale Richtlinien und ökonomische Bedingungen bedacht werden. Von allen Personen wird gerade hinsichtlich der vorliegenden Thematik der Faktor Personal als zentrale Ressource gesehen. Die Autorin interpretiert, dass eine sorgfältige und umfassende Diagnostik aufwändig und zeitintensiv ist. Bei personeller Unterbesetzung scheint dies nicht mehr möglich. Differenzierte, individuelle Beobachtungen benötigen Raum und Zeit. Nur in drei Fällen wird die personelle Besetzung als zufriedenstellend erlebt. Nicht nur die Quantität, welche eine erhöhte Flexibilität beim Personaleinsatz erlaubt, sondern auch die Qualität des Personals wird als wichtiger Faktor genannt. Was für die eigenen personenbezogenen Faktoren, für die Schulleitung und auch das gesamte Team genannt wurde, gilt auch für das übrige Personal. So werden pädagogisch ausgebildete Unterrichtsassistenten als wichtige Ressource genannt. Auch in diesen Fällen wird Fachwissen als unterstützend

erlebt. Oft findet der erste und unmittelbarste Austausch mit den Unterrichtsassistenzen statt.

In der Mehrheit wird das Angebot von schulinternen Wohngruppen als Ressource betrachtet. Dies muss sicherlich in Zusammenhang mit der Elternarbeit gebracht werden, welche im Folgenden noch erläutert wird. Nebst einer Entlastung hinsichtlich der Elternarbeit bieten die Wohngruppen ein weiteres Feld an Beobachtungen, welche zur Erweiterung der Sichtweisen beitragen können.

In vier Fällen werden räumliche Gegebenheiten angesprochen. Die Möglichkeiten für Einzelbetreuungen und sogenannte Time-Outs werden dabei als grosse Hilfe gesehen. Eingeschränkte und beengte Räumlichkeiten werden kritisiert. Führt man sich die problematischen Verhaltensweisen und Erscheinungsformen psychischer Störungen vor Augen, wird deutlich, dass die Möglichkeit von Time-Outs und Einzelbetreuungen oft als eine der ersten Interventionen in Betracht gezogen wird. Demnach können räumliche Ressourcen entlastend wirken.

Hilfreich im Bezug zur Fragestellung werden einige weitere Angebote (Therapieangebote, Kinderschutzgruppe, Präventionsstelle, Case-management) als grosse wichtige Ressourcen genannt. Die Literaturstudie zeigt, dass die Diagnostik psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung eine sehr komplexe und herausfordernde Arbeit ist, welche auf mehreren Ebenen und im interdisziplinären Austausch erfolgen muss (vgl. Kap. 2.4). Die genannten Angebote erfüllen genau diese Kriterien und unterstützen demnach die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Autorin ist zudem überzeugt davon, dass bestehende Angebote auch Haltungen und Einstellungen beeinflussen können. Sie geht davon aus, dass die Tatsache, dass eine Schule über eine spezielle Gruppe für Kinder mit psychischen Störungen verfügt, die Einstellungen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beeinflusst und sie dadurch die Möglichkeit einer psychischen Störung eher in Betracht ziehen.

Wie wichtig **Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit** im Zusammenhang mit der Diagnostik und der Behandlung psychischer Störungen ist, wurde bereits mehrmals erläutert (vgl. Kap. 2.4 und 2.5). In den Interviews wurde gezielt nach der Zusammenarbeit mit andern Berufsgruppen gefragt. In den meisten Schulen besteht bereits intern die Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch mit Logopäden, Ergotherapeutinnen, Psychomotoriktherapeuten oder Physiotherapeutinnen. In der Mehrheit wird dieser Austausch wichtig empfunden. Wenn dieser jedoch an einer Institution nicht verbindlich geregelt ist, unterliegt der interdisziplinäre Austausch mehr oder weniger dem Zufall. Enttäuschend und unbefriedigend wird die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und kantonalen Diensten erlebt. Auch die sporadische Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten und Psy-

chotherapeutinnen wird sehr kritisch und in der Tendenz eher negativ bewertet. Nur in einigen wenigen Beispielen wird von konstruktiver und unterstützender Zusammenarbeit berichtet. Die Ergebnisse zeigen, dass eine verbindliche und geregelte Zusammenarbeit durch direkte Ansprechpersonen bereits deutlich positiver wahrgenommen und als unterstützend erlebt werden.

Als besonders wertvoll, entlastend und hilfreich wird die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus andern Berufsgruppen vor Ort genannt. Demnach muss nicht das Angebot an und für sich hinterfragt werden, sondern in erster Linie die Organisation, die Regelung und die Form eines interdisziplinären Austausches. Es erstaunt somit auch nicht, dass sich grundsätzlich alle befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mehr interdisziplinäre Unterstützung und Zusammenarbeit durch direkte Ansprechpersonen vor Ort wünschen. Grundsätzlich wird in der Theorie Interdisziplinarität bei psychischen Störungen zu diagnostischen Zecken aber auch bei Interventionen und bei psychotherapeutischen Angeboten gefordert (vgl. Kap. 2.4 und 2.5). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen deutlich, dass in diesem Bereich der Vernetzung und der Organisation von interdisziplinärer Zusammenarbeit noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss.

Beobachtungen liefern die Basis für diagnostische Fragen. Standardisierte Verhaltensfragebogen oder Beobachtungsprotokolle können bei der Erfassung helfen (vgl. Kap. 2.4). Diesbezüglich wurden die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen konkret nach diagnostischen **Instrumenten** gefragt.

Alle befragten Personen sind sich einig, dass genaue Beobachtungen und exakte Dokumentation sehr wichtig sind. Umso erstaunlicher ist es, dass nur in zwei Fällen standardisierte Formulare und standardisierte Verhaltensfragebögen genutzt werden. Dies wird auch in beiden Fällen als äusserst hilfreich bewertet. Eine Heilpädagogin wünscht sich ausdrücklich standardisierte Beobachtungsraster. Die Mehrheit arbeitet mit unstrukturierten Beobachtungsprotokollen. Nur in drei Fällen wird mit den Eltern eine ausführliche Anamnese durchgeführt.

Zieht man die vielfältigen Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Störungen (vgl. Kap. 2.3.1) in Betracht, erscheint es der Autorin wichtig, möglichst viele Informationen zur Entwicklung und der Vorgeschichte zu generieren. Angesichts der anspruchsvollen Aufgabe der Diagnostik und der Tatsache, dass diese eigentlich einen fundierenden Platz (vgl. 2.4) einnehmen müsste, verdeutlichen die erhobenen Ergebnisse die Annahme, dass die Diagnostik oft unter den komplexen Ansprüchen der Realität zu kurz kommt und mehr oder weniger implizit und intuitiv gemacht wird. Nebst allfälligen fehlenden zeitlichen Ressourcen vermutet die Autorin auch mangelnde Kenntnis über vorliegende Möglichkeiten. Wie in zwei Fällen geschildert, werden nicht nur die standardisierten Formula-

re, sondern auch die verbindlich geregelten und definierten Abläufe entlastend und hilfreich gewertet. Es zeigt sich, dass fachliche Standards definiert werden müssen (vgl. Kap. 2.6). Sie dürfen nicht dem Zufall oder der individuellen Selbstbestimmung jedes Einzelnen überlassen werden.

Es wurde bereits mehrfach beschrieben, dass heilpädagogisches Handeln immer unter Wahrnehmung und Einbezug der Umgebung passieren muss. Demnach müssen auch die Familie und das Umfeld des Kindes, der oder des Jugendlichen miteinbezogen werden. Zudem besteht gerade bei Kindern und Jugendlichen eine Abhängigkeit von den Eltern, da diese letztendlich die Verantwortung tragen und über allfällige Massnahmen entscheiden müssen. **Elternarbeit** muss daher als wichtiger Aspekt hinsichtlich der vorliegenden Thematik einbezogen werden. Alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beurteilen die Arbeit mit den Eltern in solchen Fällen als grosse Herausforderung und sehr aufwändig. Die momentane Situation wird mehrheitlich als unbefriedigend wahrgenommen und die Mehrheit der befragten Personen erachtet professionelle und intensivere Elternarbeit in enger Zusammenarbeit mit Fachpersonen als unbedingt notwendig. Kooperation kann nur in enger Zusammenarbeit entstehen. Nur in einem Fall wird die Elternarbeit als zufriedenstellend erlebt. Es zeigt sich, dass diese Schule Familienbegleitung durch Fachpersonen anbietet und dass ein grosser Teil an Elternarbeit durch professionelle Case Managements übernommen wird. Die mehrheitliche Unzufriedenheit zeigt deutlich, dass in diesem Bereich noch viel Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsbedarf besteht.

Die Ergebnisse zu den **Behandlungsangeboten** machen deutlich, dass die momentane Situation von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sehr kritisch und in der Tendenz unbefriedigend wahrgenommen wird. In den Augen der Autorin kann dies wiederum Haltung und Überzeugungen beeinflussen. Grundsätzlich stellt die Mehrheit einen Mangel an spezialisiertem Psychotherapieangebot fest. Die unterschiedlichen positiven wie negativen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verweisen wiederum auf das Problem, dass die Zusammenarbeit nicht verbindlich geregelt und kaum formell organisiert ist. Kooperative Zusammenarbeit obliegt somit wieder dem Zufall oder dem individuellen Engagement einzelner Personen.

Die Mehrheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wünscht sich psychotherapeutische Angebote, welche direkt an der Schule stattfinden und in den Alltag integriert sind. In dieser Forderung lässt sich ein Grundaspekt der Heilpädagogik erkennen, welcher die Beziehung als tragendes Element betont (vgl. Kap 2.6.1). Den bereits erhobenen Ergebnissen nach, kann auch davon ausgegangen werden, dass die befragten Personen ihr eigenes Theoriedefizit deutlich spüren und gerade im Hinblick auf die grundlegenden As-

pekte der *stellvertretenden Deutung* und des *stellvertretenden Agierens* auf Unterstützung und Beratung angewiesen sind.

Die Theorie betont, dass Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung vermehrte Arbeit im und mit dem sozialen Netz bedeutet (vgl. Kap. 2.5). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit machen deutlich, dass wichtige theoretische Erkenntnisse in der Praxis nicht umgesetzt werden.

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse in personenbezogene Faktoren und in Umweltfaktoren einteilen. Dies verdeutlicht den intrapersonalen und den Interpersonalen Kontext, welcher Handlungskompetenz beinhaltet. Kompetent handeln zu können, bedingt das Nutzen eigener sowie der Umweltressourcen. Wie diese beiden Faktoren zusammenspielen wird deutlich beim Faktor Fachwissen. Die Ergebnisse zeigen, dass die eigenen Ressourcen diesbezüglich nicht genügen, um kompetent handeln zu können. Daher werden die Umweltressourcen notwendiger und es entsteht die Forderung, Fachwissen durch Expertinnen oder Experten zu gewährleisten. Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, wie Umweltfaktoren Einfluss auf personenbezogene Faktoren haben können. So kann das Vorhandensein eines Angebotes, die Tatsache alleine, dass ein Psychologe, eine Psychiaterin, eine Ärztin das Kollegium ergänzt, zu einer Sensibilisierung in Bezug auf die Thematik führen und damit Haltung, Einstellung und Überzeugungen beeinflussen.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage:

- Was unterstützt Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Erkennung von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung?

Mit der vorliegenden Arbeit ist es gelungen einige konkrete Faktoren und Aspekte aus der Praxis der Heilpädagogik aufzuzeigen, welche zum Erkennen von psychischen Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung beitragen können. Die verschiedenen Faktoren können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. Nebst **personenbezogenen Faktoren**, können einige Faktoren unter dem Begriff **Rahmenbedingungen** zusammengefasst werden. Die personenbezogenen Faktoren umfassen Anteile der Person und deren eigenen Ressourcen. Rahmenbedingungen können als Anteile der Umgebung im Sinne von Umweltressourcen betrachtet werden.

Zu den personenbezogenen Faktoren werden einerseits Fachwissen wie auch subjektive Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen gezählt. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen deutlich, dass der Faktor Fachwissen für das Erkennen von psychischen

Störungen von zentraler Bedeutung ist. Konkretes Know-How und Kenntnis der Thematik können als entscheidende Einflussfaktoren genannt werden. Zentrale Schlüsselkompetenzen der Heilpädagogik und Grundaspekte professionellen Handelns in der Heilpädagogik konnten zudem im Sinne von Grundanforderungen bestätigt werden. Subjektive Überzeugungen und Einstellungen entstehen einerseits basierend auf Fachwissen. Fehlt dieses, beruhen subjektive Einstellungen auf einzelnen persönlichen Erfahrungen, Annahmen, Vorurteilen und mitunter auch Ängsten. Professionelles, reflektiertes und begründetes Handeln bedingt **fundierte Fachkenntnis** und fachliche Standards. Dieses muss durch Aus- und Weiterbildung gewährleistet werden. Themenspezifisches Fachwissen bildet demnach einen wesentlichen unterstützenden Faktor zum Erkennen von psychischen Störungen.

Schlüsselkompetenzen der Heilpädagogik, themenspezifisches Fachwissen und theoriebegründete Einstellungen und Haltungen sind für die Erkennung von psychischen Störungen zentrale Voraussetzungen. Wie die Ergebnisse zeigen, gilt dies nicht nur für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sondern alle diese personenbezogenen Faktoren müssen auch bei Kategorien **Kolleginnen und Kollegen** und Schulleitung als unterstützenden Faktor genannt werden. Die personenbezogenen Faktoren des Teams und der Schulleitung stellen demnach eine wichtige Umweltressource dar, welche zur Erkennung psychischer Störungen beitragen können.

Bei dem Aspekt **Schulleitung** erscheinen die personenbezogenen Faktoren von besonderer Bedeutung. Als Vorgesetzter oder Vorgesetzte verfügt die Schulleitung über deutlich mehr Macht. Die Schulleitung gestaltet im Wesentlichen die Umwelt der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und ist verantwortlich für Rahmenbedingungen. Eine kompetente Schulleitung, welche selber über themenspezifische Fachkenntnisse verfügt, ist daher ein wichtiger unterstützender Faktor.

Eine bedeutende Umweltressource stellt jegliche Form von Austausch dar. Der Austausch von Beobachtungen, das Überprüfen von Hypothesen und Annahmen, das Reflektieren eigener Einstellungen und Handlungen, das Erlangen neuer Sichtweisen und neuer Kenntnisse; all dies ist zentral für den diagnostischen Prozess. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie verdeutlichen, dass grundsätzlich jegliche Möglichkeit zum Austausch als hilfreich wahrgenommen wird. Dies darf nicht den einzelnen Individuen und somit dem Zufall überlassen werden, sondern bedingt fachliche Standards. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass verbindliche, formelle und regelmässig stattfindende **Gefässe für Austausch und Reflexion** den diagnostischen Prozess unterstützen und somit zur Erkennung von psychischen Störungen beitragen.

Die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** und die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen, Diensten und Institution bilden einen zentralen Aspekt für die vorliegende Fragestellung. Austausch und Zusammenarbeit gewährleisten den Transfer von Beobachtungen, Informationen und Fachwissen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit professionell organisiert, verbindlich geregelt und formeller Bestandteil der Institution werden muss. Nur dann wird diese als unterstützend und hilfreich wahrgenommen.

Sorgfältige Diagnostik und interdisziplinäre Zusammenarbeit bedingt Kooperationsbereitschaft der Eltern oder der erziehungsberechtigten Personen. Daher muss auch die Elternarbeit als unterstützender Aspekt genannt werden. Aus den erhobenen Ergebnissen lässt sich schließen, dass eine **Intensivierung der Elternarbeit** und professionelle Unterstützung in diesem Bereich für die Erkennung psychischer Störungen förderlich sind.

Einen weiteren unterstützenden Faktor stellt die **Personalsituation** dar. Dabei verdeutlichen die Ergebnisse, dass genügend Personal die Grundbelastung und die vielerorts vorhandene Überlastung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen senkt, was wiederum Kapazität für sorgfältige Beobachtungen und Diagnostik schafft. Therapeutinnen und Therapeuten, Unterrichtsassistenten und Betreuungspersonal stellen eine wichtige Ressource dar. Qualitativ gut ausgebildetes Personal gewährleistet differenzierte Beobachtungen und Rückmeldungen und ermöglicht fachlich fundierte Reflexion unter der Bedingung, dass Austausch stattfindet.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich durch **standardisierte Instrumente** und deren verbindlich regeltem Einsatz differenziertere Informationen und Beobachtungen generieren lassen. Demnach bilden sie einen weiteren unterstützenden Faktor zur Erkennung psychischer Störungen.

Bestehende **Behandlungsangebote** sind nicht direkt hilfreich für die Erkennung psychischer Störungen. Allenfalls haben sie aber indirekte Wirkung auf die Einstellungen, die Haltung und auch das Fachwissen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Verfügt eine Schule offiziell über ein psychotherapeutisches Angebot, so fördert dies das Bewusstsein, dass Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung psychisch erkranken können und dies Ursache eines auffälligen Verhaltens sein kann.

Bei der Formulierung der Fragestellung ging die Autorin von zwei Annahmen aus, welche nun diskutiert werden sollen.

Zum einen vermutete die Autorin bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein fehlendes Bewusstsein, dass herausforderndes Verhalten auch psychische Ursachen haben kann, welche angemessen behandelt werden müssen. Mit der vorliegenden Arbeit kann diese

Annahme nicht verifiziert werden. Alle befragten Personen der verwendeten Stichprobe zogen die Möglichkeit psychischer Erkrankung in Betracht. Trotzdem kann diese Annahme nicht grundsätzlich verworfen werden, da diesbezüglich die verwendete Stichprobe nicht geeignet ist. Mit der vorliegenden Arbeit kann lediglich bestätigt werden, dass persönliche Haltungen und Einstellungen einen Einfluss auf Wahrnehmung und Handlung haben und dass diese im Sinne von personenbezogenen Faktoren wirken.

Im Weiteren ging die Autorin davon aus, dass die Rahmenbedingungen an den entsprechenden Institutionen nicht den theoretischen Ansprüchen genügen. Diese These kann in mehrerer Hinsicht bestätigt werden. Nebst fehlendem Fachwissen konnten Mängel bezüglich fachlicher Standards im Bereich Diagnostik, Elternarbeit, Austausch und interdisziplinärer Zusammenarbeit festgestellt werden.

5.3 Kritische Betrachtung und einschränkende Bemerkungen

Im Verlauf der Untersuchung zeigten sich einige Aspekte, welche Einfluss auf die vorliegenden Ergebnisse haben könnten. Im Folgenden werden diese Aspekte thematisiert: Die Stichprobe kam über das 'Türwächter'- und das 'Schneeball'-System zustande. Dazu wurden Schulleitungen entsprechender Institutionen angeschrieben und Personen aus dem Bekanntenkreis der Autorin direkt angesprochen. Beide Varianten ermöglichen es, bestimmte Kriterien der Stichprobe im Vorfeld festzulegen. Diese wurden Schulleitungen und angesprochenen Personen kommuniziert. Kritisch betrachtet müssen diese Kriterien jedoch bereits als Einschränkung betrachtet werden. Es stellen sich zudem Fragen: Welche Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurden von den 'Türwächtern' angefragt? Aus welchen Gründen wurden diese angefragt? Warum haben sich diese Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zur Mitarbeit bereit erklärt? Die Stichprobe ergab sich zudem durch Erreichbarkeit und räumliche Nähe zum Wohnort der Verfasserin. Damit kann dem Umstand der zahlreichen kantonalen Unterschiede nicht gerecht werden.

Die Auswahl der Stichprobe ist nicht repräsentativ. Alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der vorliegenden Stichprobe scheinen an psychologischen Fragestellungen besonders interessiert, verfügen über themenspezifisches Fachwissen und verfügen über eine Sensibilisierung bezüglich der vorliegenden Thematik. Die Untersuchungen haben ergeben, dass diesen Aspekten wesentliche Bedeutung zukommt hinsichtlich der Erkennung von psychischen Störungen.

Zu den Fragen des Interviewleitfadens lässt sich anmerken, dass die Gesprächsbereitschaft der befragten Personen sehr hoch war. Die eher offen formulierten Hauptfragen wurden ausführlich und mitunter sehr ausschweifend beantwortet. Wichtige Informationen mussten gezielt durch konkretere Nebenfragen generiert werden. Nicht alle Fragen des Leitfadens haben sich gleichermassen bewährt. Die erzählungsgenerierende Einstiegs-

frage erwies sich in den meisten Fällen als zu offen formuliert, so dass sich die interviewten Personen mitunter in nicht relevanten Schilderungen und Beispielen verloren. Auch Hauptfrage zwei und drei erwiesen sich für die Beantwortung der Fragestellung als weniger nützlich. Dahingegen lieferte Hauptfrage sieben wertvolle Informationen und Erkenntnisse. Die Abschlussfrage sollte den interviewten Personen die Möglichkeit geben, sich zu weiteren Bereichen äussern zu können. Alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen machten davon Gebrauch. Jedoch ergaben sich aus den Antworten kaum mehr neue Aspekte. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurden rückblickend hinsichtlich ihrer Erfahrungen befragt. Bei retrospektiven Berichten muss immer eine gewisse Verzerrung und die Selektivität der Erinnerung in Betracht gezogen werden. Im Weiteren beruhen wesentliche Informationen auf individuellen Annahmen und spekulativen Vorstellungen, nicht aber auf persönlich gemachten Erfahrungen.

Bei qualitativer Forschung muss die Rolle der Forscherin im Sinne von *Reflektierter Subjektivität* (vgl. Kap. 3.1) als Teil der Untersuchung überprüft werden. Der Forschungsprozess ist abhängig von der Forscherin und daher nicht objektiv. Offen bleibt, inwieweit die eigene Einstellung der Verfasserin die Konzeption des Leitfadens, die Kontaktaufnahme, die Interviewsituation und die Auswertung der Aussagen mitgeprägt haben.

Die Auswertung der Datenmenge anhand der zusammenfassenden und strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002; 2008) war sehr anspruchsvoll. Da sich die verschiedenen Faktoren und Aspekte gegenseitig beeinflussen und eng zusammenhängen, war es besonders schwierig, sinnvolle Kategorien zu definieren und sie klar gegeneinander abzugrenzen.

5.4 Schlussfolgerungen und weiterführende Gedanken

Die Erfassung der Situation der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und deren Sichtweisen auf das Phänomen psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung ermöglichen nicht nur einen Vergleich der acht Probanden und Probandinnen untereinander, sondern lassen auch allgemeine Muster erkennen, welche zu weiterführenden Gedanken und zur Formulierung neuer Hypothesen führen können. Im intersubjektiven Vergleich erscheinen die acht Fälle in vielen Bereichen sehr einheitlich. Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass während der Ausbildung vermitteltes Fachwissen in Bezug auf die vorliegende Betrachtung nicht genügt. Bedeutsame Unterschiede zeigen sich vor allem in den Rahmenbedingungen. Der Umstand, dass deren Gestaltung und Organisation mehrheitlich nicht dem Kompetenzbereich der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterliegt, kann hier als Erklärung betrachtet werden. Beide Aspekte (fehlendes Fachwissen, Rahmenbedingungen) werfen für die Verfasserin die Frage nach Qualitätssicherung auf. Wer ist für die Qualitätssicherung in heilpädagogi-

schen Berufsfeldern zuständig? Wie gewährleisten, sichern und evaluieren Ausbildungsstätten professionelle Standards?

Die hohe Prävalenz psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung ist bekannt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass zahlreiche Fälle mit Indikationen für weiterführende psychiatrische Abklärungen gegeben sind und dass die Belastung für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und das gesamte Umfeld enorm sind. Daraus ergibt sich in den Augen der Verfasserin notwendiger und dringender Handlungsbedarf. Die Erfassung detaillierter Zahlen und Fakten müsste mit einer weitgreifenden quantitativen Studie gemacht werden. An Schulen und Institutionen müssten Angebot, Leitbilder und Konzepte überprüft und neuesten theoretischen Erkenntnissen angepasst werden. Diese Problematik führt weiter zu ökonomischen Fragestellungen, zu Finanzierungsmöglichkeiten und zu kantonalen Vorgaben und Richtlinien.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Erfassung der Situation der Heilpädagogen und Heilpädagoginnen. Dabei werden die Sichtweisen von Ärztinnen, Psychotherapeuten, Psychologinnen und von kantonalen Diensten vernachlässigt. Welche Rolle spielt zum Beispiel Datenschutz? Wo behindert dieser Kooperation und Zusammenarbeit?

Zwei Fälle der vorliegenden Arbeit weisen hinsichtlich der vorliegenden Thematik bereits fortschrittliche Strukturen auf. In verschiedenen Kantonen bestehen Konzepte zur psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung oder sind in Entwicklung. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit belegen jedoch, dass hinsichtlich der konkreten Umsetzung in der Praxis und der Konzeptualisierung erforderlicher Angebote noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss. Die hohe Prävalenzrate und die zahlreichen Risikofaktoren, welche psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung begünstigen, werfen zudem die Frage nach Prävention auf. So könnten einige Faktoren der vorliegenden Arbeit sicherlich auch hinsichtlich ihrer präventiven Wirkung untersucht werden.

6 Abstract

Ziel der vorliegenden theoretisch und empirisch-qualitativen Arbeit ist es, konkrete Faktoren aus der Praxis der Heilpädagogik aufzuzeigen, welche zum Erkennen von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung beitragen können. Dazu wurden Heilpädagoginnen und Heilpädagogen anhand eines problemzentrierten Interviews befragt. Mit der Untersuchung konnten einerseits personenbezogene Faktoren als auch Rahmenbedingungen exploriert werden. Zudem verdeutlicht die vorliegende Studie eine grosse Diskrepanz zwischen theoretischen Erkenntnissen und deren Umsetzung in der Praxis und verweist auf notwendige Entwicklungsarbeit, welche in diesem Bereich geleistet werden muss.

7 Literaturverzeichnis

- Baker, B.L., Blacher, J., Crnic, K.A. & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting stress in families of three-year-old children with and without developmental delays. *American Journal on Mental Retardation*, 107 (6), 433-444.
- Bigger, A. & Strasser, U. (2005). Behindertenpädagogische Diagnostik bei schweren Formen geistiger Behinderung. In Stahl, B. & Irblich, D. *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*, (S. 245 - 268). Göttingen: Hogrefe.
- Bohlmann, K. (2011). Indikation zur Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts der Erwachsenenpsychiatrie – Ein Erfahrungsbericht. In Hennicke, K. *Praxis der Psychotherapie bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung*, (S. 184-192). Marburg: Lebenshilfe.
- Borthwick-Duffy, S.A. (1994). Prevalence of destructive behaviors: A study of aggression, self-injury, and property destruction. In Thompson, T. & Gray, D. *Destructive behavior in developmental disabilities*, (S. 3-23). Thousand Oaks : Sage.
- Bundschuh, K. (1992). *Heilpädagogische Psychologie*. Basel: E. Reinhardt.
- Bundschuh, K. (2005). Grundlagen behindertenpädagogischer Diagnostik. In Stahl, B. & Irblich, D. *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*, (S. 160-185). Göttingen: Hogrefe.
- Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. (2007). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 10.09.2013 unter http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070312_behindertenkonvention_d.pdf
- Diekmann, A. (2005). *Empirische Sozialforschung* (14. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Došen, A. (2010). *Psychische Störungen, Verhaltensprobleme und intellektuelle Behinderung. Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene*. Bern: Hogrefe.
- Emerson, E. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. *J. Intell Dis Res*, 47. (S. 51-58). Cambridge University.
- Flick, Uwe, von Kardorff, Ernst & Steinke, Ines. (2005). *Qualitative Forschung* (4.Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Gilberg, C., Persson, E., Grufman, M. & Themner, U. (1986). Psychiatric disorders in mildly and severely mentally retarded urban children and adolescents: epidemiological aspects. *British Journal of Psychiatry*, 149, S. 68-74.
- Grawe, Klaus, Donati, Ruth, Bernauer, Friederike. (2001). *Psychotherapie im Wandel*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2009). *Heilpädagogisches Denken und Handeln. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Häberlin, U. (1996). *Allgemeine Heilpädagogik* (4. Aufl.). Wien: Haupt.
- Helfferrich, Cornelia. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten* (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hennicke, K. (2005). Psychiatrische Diagnostik. In Stahl, B. & Irblich, D. *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*, (S. 349-366). Göttingen: Hogreve.
- Hennicke, K. (2011). *Praxis der Psychotherapie bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe.
- Hennicke, K. & Rotthaus, W. (1993). *Psychotherapie und Geistige Behinderung*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Hennicke, K., Buscher, M., Hässler, F., Roosen-Runge, G. (2009). *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung*. Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Höhle, U. (2006). Die Bedeutung der Umfeldarbeit in der Verhaltenstherapie von Patienten mit Intelligenzminderung. In Tenner-Paustian. *Nicht therapiefähig? Therapie für Menschen mit geistiger Behinderung*, (S. 166-178). Berlin: Verlag allgemeine Jugendberatung.
- Informationsplattform humanrights.ch. Zugriff am 17.05.2014 unter http://www.humanrights.ch/de/Schweiz/Inneres/Gruppen/Behinderte/idart_8343-content.html
- Irblich, D. & Stahl, B. (2003). *Menschen mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Keuneke, S. (2005). Qualitatives Interview. In Mikos, L. & Wegener, C. *Qualitative Medienforschung*, (S. 254-267). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Koring, B. (1989). *Eine Theorie pädagogischen Handelns. Theoretische und empirisch-hermeneutische Untersuchung zur Professionalisierung der Pädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Lingg, A. & Theunissen, G. (2008). *Psychische Störungen und geistige Behinderung* (5. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Mayring, Philipp. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5.Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, Philipp. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse* (10.Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mikos, L. & Wegener, C. (2005). *Qualitative Medienforschung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Neuhäuser, G. Steinhäuser, H.C., Hässler, F. & Sarimski, K. (2013). *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Olbrich, C. (1999). *Pflegekompetenz*. Bern: Huber.
- Pörtner, Marlis. (2007). *Brücken bauen. Menschen mit geistiger Behinderung verstehen und begleiten* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pörtner, Marlis. (2010). *Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen – Personenzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten Menschen* (7. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ratz, C. (2012). *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung*. Oberhausen: Athena.

- Reiner, F. (2006). *Geistige Behinderung. Verhaltensmuster und Verhaltensauffälligkeiten*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ruf, M. (2006). Kinder- und jugendpsychiatrische konsiliarische Betreuung einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. In Reiner, F. *Geistige Behinderung. Verhaltensmuster und Verhaltensauffälligkeiten*, (S. 177-193). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Sarimski, K. (2005). Verhaltensbeobachtung und Verhaltenseinschätzung. In Stahl, B. & Irblich, D. *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*. (S. 113 – 135). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2012). Zur Bedeutung von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In Ratz, C. *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung*, (S. 39-53). Oberhausen: Athena.
- Sarimski, K. & Steinhausen, H.C. (2008). *Psychische Störungen bei geistiger Behinderung. Informationen für Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Schmude, M. & Tenner-Paustian, Y. (2006). Einleitung: nicht therapiefähig? In Tenner-Paustian, Y. *Nicht therapiefähig? Therapie für Menschen mit geistiger Behinderung*, (S. 7-9). Berlin: Verlag allgemeine Jugendberatung.
- Senckel, Barbara. (2011). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung* (4. Aufl.). München: C.H.Beck oHG.
- Speck, Otto. (2012). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Reinhardt.
- Spiegel, H. von. (2006). *Methodisches Handeln in der sozialen Arbeit. Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis*. Basel: Reinhardt.
- Stahl, B. (2003). Psychotherapie und psychologische Beratung. In Irblich, D. & Stahl, B. *Menschen mit geistiger Behinderung*, (S. 591-645). Göttingen: Hogrefe.
- Stahl, B. & Irblich, D. (2005). *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Göttingen: Hogrefe.
- Steinhausen, H.C., Hässler, F. & Sarimski, K. (2013). Psychische Störungen und Verhaltensprobleme. In Neuhäuser, G. Steinhausen, H.C., Hässler, F. & Sarimski, K. *Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte* (4. Aufl.), (S. 141-171). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinke, Ines. (2005). Gütekriterien qualitativer Forschung. In Flick, Uwe, von Kardorff, Ernst & Steinke, Ines. *Qualitative Forschung* (4.Aufl.), (S.319-331). Hamburg: Rowohlt.
- Tenner-Paustian, Y. (2006). *Nicht therapiefähig? Therapie für Menschen mit geistiger Behinderung*. Berlin: Verlag allgemeine Jugendberatung.
- Vogel, V. (2012). *Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Tectum.

Vollmoeller, W. (2001). *Was heisst psychisch krank? Der Krankheitsbegriff in Psychiatrie, Psychotherapie und Forensik* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Weltgesundheitsorganisation. (2011). *ICF-CY, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Whitaker, S. & Read, S. (2006). The prevalence of psychiatric disorders among people with intellectual disabilities: an analysis of the literature. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 19, S. 330-345.

Wriedt, E. & Noterdaeme, M. (2006). Das Projekt „Mobiler Dienst“ - Ambulante psychiatrische Betreuung für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. In Reiner, F. *Geistige Behinderung. Verhaltensmuster und Verhaltensauffälligkeiten*, (S. 194-205). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Wunder, M. (2011). Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung – Ist dies eine Selbstverständlichkeit? In Henniske, K. *Praxis der Psychotherapie bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung*, (S. 23-40). Marburg: Lebenshilfe.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über die Stichprobe (S. 30)

9 Anhang

9.1 Brief an Schulleitungen der Sonderschulen

Guten Tag (Herr ... / Frau ...)

Im Rahmen meiner qualitativen Masterarbeit mit dem Thema "Geistige Behinderung und psychische Störungen" beabsichtige ich Interviews mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu führen, welche bereits Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Störung gemacht haben.

Gibt oder gab es an ihrer Schule solche "Fälle"? Könnten Sie bitte in ihrem Team nachfragen?

Das Interview dauert ca. 60-90 Min.

Über interessierte Personen würde ich mich sehr freuen.

Hier meine Daten:

Christina Maier

Fröbelstrasse 5

9500 Wil

071 920 18 68

ch.maier@bluewin.ch

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse

Christina Maier

9.2 Interviewleitfaden

Einleitung (5')

- **Dank** für die Zusammenarbeit
- **Anlass:** Interview im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema „Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung“
- **Vorgehen:** Aufnahme des Interviews; nachfolgende Transkription; Anonymisierung der Daten; Dauer 60-90 Min.
- **Fragen** seitens der befragten Person

Hauptteil (60-90')

Persönliche Daten: (5')

Alter, Berufserfahrungen, Ausbildungen (wo?, was?, wann?)

Angaben zur momentanen Tätigkeit: (5')

Institution, Beschäftigungsgrad, Klientel (Alter, Klasse, Stufe)

Diagnostik: (5')

Instrumente, Vorgehen, ICF

Hauptfrage 1: (15')

Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit einem Kind mit psychischen Störungen.

Nebenfragen:

- Wie hast du das Kind erlebt?
- Wie hat sich die Störung gezeigt?
- Wie war der chronologische Ablauf?

Hauptfrage 2: (5')

Wer hat als Erstes eine Psychische Störung in Betracht gezogen?

Nebenfragen:

- warum?
- wann?

Hauptfrage 3: (5')

Was wurde in Bezug auf den Verdacht gemacht?

Nebenfragen:

- wer hat etwas unternommen?

- was hast du gemacht?

Hauptfrage 4: (10')

Was könnte helfen, psychische Störungen zu erkennen, damit in solchen Fällen reagiert und gehandelt wird?

Hauptfrage 5: (15')

Wie hast du in dieser Situation dein Umfeld erlebt?

Nebenfragen:

- Wie haben betroffene, beteiligte Personen reagiert? (Schulleitung, Kollegen und Kolleginnen, Unterrichtsassistenz, Ergotherapeutin, Logopäde, Physiotherapeutin..., Eltern des Kindes, KJPD, SPB, andere...)
- Wie hast du die Rahmenbedingungen erlebt? (Räumlichkeiten, Finanzen, Personelle Situation, Strukturen...)

Hauptfrage 6: (10')

Wenn du rückblickend den Fall betrachtest:

- a) was war problematisch?
- b) was war hilfreich?
- c) was würdest du aus heutiger Sicht anders/gleich machen?
- d) was hätte dir in deiner Situation geholfen?

Nebenfragen:

- Welche Unterstützung hättest du dir gewünscht?
- Von welchen Personen hättest du dir Unterstützung gewünscht?

Hauptfrage 7: (5')

Was würdest du ändern betroffenen HP in einer ähnlichen Situation raten?

Hauptfrage 8: (5')

Glaubst du, dass Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung Sinn macht?

Nebenfragen:

- Ja? Warum?
- Nein? Warum?

Hauptfrage 9: (10')

Welche Verantwortung haben HP deiner Meinung nach bei der Erkennung von Psychischen Störungen?

Nebenfragen:

- Welche Verantwortung haben andere? Wer?
- was brauchen HP zur Erkennung von psychischen Störungen?

Abschlussfrage: (5')

Gibt es etwas, was du von dir aus ansprechen möchtest? Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Schluss teil (5')

- **Dank** für das Gespräch
- **Angebot:** Einsicht in die Masterarbeit

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

(Erzählung aufrechterhalten; Aspekte vertiefen)

- Wie war das für dich?
- Erzähl doch noch ein bisschen mehr darüber?
- Wie ging das dann weiter?
- Kannst du das noch etwas ausführen?
- Kannst du mir ein Beispiel dazu nennen?

9.3 Transkriptionsregeln

- HP1, HP2, HP3, etc. = befragte Person
- I = Interviewerin
- Auf die Glättung des Stils wird mehrheitlich verzichtet.
- Auffällige Betonungen werden durch Fettschrift hervorgehoben, z.B. „Nichts, da kam aber wirklich gar **nichts**“ oder „das müssen **wir** schaffen“ oder „aber wer **bezahlt** das“.
- Spezifische Mundartausdrücke, sowie spezielle Ausdrucksweisen werden übernommen und in Anführungszeichen gesetzt, z.B. „verchachlet“ oder „ume sind“ oder „total verhocket“.
- Nonverbale Äusserungen (lachen, räuspern, husten, etc.) werden in runde Klammern gesetzt, z.B. (lacht).
- Pausen werden wie folgt transkribiert: (-) Zögern; (--) kurze bis mittellange Pause; (---) lange Pause.
- Unverständliche Äusserungen werden als Punkte in runde Klammern gesetzt, z.B. (...).

9.4 Auswertungsleitfaden

I. Definition der Kategorien und entsprechende Ankerbeispiele

1. Kategorie: Indikation zur psychiatrischen Diagnostik

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen wiedergegeben, welche sich auf Beschreibungen eines Verhaltens oder auf Hypothesen und Interpretationen beziehen, welche eine Indikation für eine psychologische oder psychiatrische Beratung darstellen (vgl. Kap. 2.3.3).

Ankerbeispiele

- „Selbstverletzungen und Selbstgefährdung, aber auch Aggression gegen andere Schüler aber auch gegen Erwachsene waren Thema.“ (HP8)
- „Also ich hatte schon verschiedene Kinder, welche immer wieder selbstverletzendes Verhalten zeigten oder auch wirklich Selbstmordäußerungen gemacht haben. Und eigentlich hat man dann so gemerkt, das ist ein Hilfeschrei.“ (HP6)
- „Wenn man die Geschichte des Jungen anschaut, dann haben eigentlich alle gleich gedacht: **Da muss ja etwas sein. Sowas** steckt niemand einfach weg. Also sehr viele traumatische Erfahrungen. Also das wäre einfach unmöglich, dass dieses Kind einfach so (-) also dass der keine psychischen Störungen hat.“ (HP5)
- „Ja, es war ihr Verhalten. (-) das war damals noch extremer. (--) also das (-) sie hat auch viel geschrien, sie hat sich versteckt, sie wollte nichts machen auch wenn sie es gekonnt hätte. Und dann der ganze Hintergrund, die ganze Geschichte, wo man einfach das Gefühl hatte, das müsste (-) also das sollte sie aufarbeiten.“ (HP2)

2. Kategorie: Belastung

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die grosse persönliche Belastung sowie auch Überforderungen und Grenzen des gesamten Systems beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Also wir haben alles ausprobiert.“ (HP1)
- „Ja dann geht man das ganze heilpädagogische Repertoire durch. Und wenn du das ganze Setting durchhast, also all dein Repertoire, das du kennst (--) dann?“ (HP3)
- „Ich bin Heilpädagogin. Ich muss die andern Kinder schützen. Aber wir können ihm nicht helfen in dieser Krise (--) und es passiert **einfach nichts.**“ (HP5)
- „Wir fühlen uns alle sehr hilflos. Also da kommen wir nicht weiter.“ (HP1)

3. Kategorie: Personenbezogene Faktoren

Definition

Diese Kategorie umfasst Aussagen, welche sich direkt und subjektiv auf die einzelne Heilpädagogin oder Heilpädagogen beziehen. Dabei werden in Unterkategorien unterschieden zwischen persönlichem Fachwissen und Erfahrungen und subjektiven Einstellungen und Überzeugungen.

3.1 Persönliches Fachwissen Erfahrungen

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Einschätzungen und Aussagen bezogen auf das eigene Fachwissen aus Ausbildung oder durch Berufserfahrung erworben.

Ankerbeispiele

- „Also ich glaube, in der Ausbildung ist das nur ein ganz kleiner Part, der wird mal angerissen. (...) Aber ich glaube, das ist das grösste Problem, dass ich gar nicht weiss, worauf kann ich denn zurückgreifen?“ (HP1)
- „Ich denke, da sind wir Heilpädagogen nicht genügend ausgebildet. Ich sicherlich nicht. (...) Wir wissen nicht genügend. Ich merke, dass ich nicht genügend weiss, auch nach diesen ganzen Erfahrungen. Da sind wir an der HfH diesbezüglich zu wenig ausgebildet worden.“ (HP8)
- „Wissen und Information über solche Dinge sind halt schon grundlegend. Ich kann ja nur etwas wahrnehmen oder erkennen, was ich kenne oder worüber ich Bescheid weiss.“ (HP6)
- „Vielleicht nehme ich einfach durch meine Berufserfahrung schneller war, wo ist die Grenze zwischen geistiger Behinderung und psychischer Störung. Das kann schon helfen.“ (HP5)
- „Es gibt viel mehr Kinder mit Verhaltensproblematiken. Da hilft einerseits die Erfahrung. Aber natürlich das Wissen und die Informationen (--) da muss einfach die HfH (-) also die Ausbildungsplätze müssten da mehr bieten.“ (HP4)

3.2 Subjektive Einstellungen und Überzeugungen

Definition

In dieser Unterkategorie werden Aussagen über subjektive Einstellungen, persönliche Ansichten und individuelle Überzeugungen beschrieben.

Ankerbeispiele

- „Ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Erkenntnisse weitergeben. Aber Verdacht äussern ist auch ein sehr heikles Thema. Weil es ja auch in einer Form eine Stigmatisierung sein kann, also wenn man zum Psychologen geht.“ (HP2)
- „Wichtig ist, dass man immer genau hinsieht. Es gibt immer die Gefahr, dass man einerseits beschönigt, aber andererseits auch das Problem weiterhin bestehen lässt, auch wenn`s gar nicht mehr da ist. Ich denke, das allerwichtigste ist einfach, dass man hinschaut.“ (HP4)
- „Und da ist schon auch die Frage, wenn ich so zurückschaue: **Wieviel bringen denn die Therapien wirklich?** (HP5)
- „Und vielfach hat man halt schon auch so das Gefühl, es ist von Zuhause aus schon so Vieles „verchachtet“ (...) das ist so „verhocket“, da bringt es gar nichts, das Kind noch gross zu therapieren. (HP6)
- „Ich bin ein wenig eine Gegnerin von Medikamenten. Ich wollte das einfach nicht.“ (HP4)

4. Kategorie: Institutionelle Rahmenbedingungen

Definition

In dieser Kategorie werden Aspekte beschrieben, welche sich auf die Rahmenbedingungen der Institutionen beziehen. Dabei werden folgende Unterkategorien unterschieden:

4.1 Schulleitung

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen über die Schulleitungen sowie Wünsche und Erwartungen und Anforderungen, welche an Schulleitungen gestellt werden.

Ankerbeispiele

- „Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Haltung der Schulleitung wichtig. Die Heilpädagogen müssen spüren, dass sie ernstgenommen werden. Dass sie damit auch kommen sollen.“ (HP3)
- „Natürlich hält man den Dienstweg über die Schulleitung. Das ist schon immer erste Ansprechperson.“ (HP4)
- „Da fehlt noch viel an gegenseitigem Respekt. Ich denke, das muss eine Schulleitung schon auch im Blick haben. Denn das ist ja eigentlich die Basis, damit Austausch überhaupt passiert.“ (HP6)
- „Also wir haben an unserer Schule mehrere solche Fälle mit psychischen Problemen. (...) Wo wir am Rande unserer Kräfte sind und wo der Verdacht und der Wunsch nach Unterstützung auch geäußert wurden. Und da aber ganz klar von der Schulleitung gesagt wird: Ne, machen wir nicht. Das müssen **wir** schaffen. (...) Da erlebe ich die Schulleitung nicht wirklich unterstützend und offen. (...) Schulleitungen müssten da eben auch besser geschult werden und auch über mehr Fachwissen verfügen“ (HP1)

4.2 Team

Definition

In dieser Unterkategorie werden direkte Aussagen zum Team wie auch Aussagen, welche auf Einstellungen und Haltungen eines Teams verweisen, beschrieben.

Ankerbeispiele

- „Ich will den andern da wirklich nicht mangelndes Interesse unterstellen. Aber der Gedanke, man muss da noch andere ins Boot holen, der ist eher nicht da. (HP1)
- „Also wir haben an unserer Schule viele Kinder mit psychologischer Unterstützung. Wir finden das als gesamte Institution sehr wichtig.“ (HP2)
- „Es wird viel von und verlangt, aber wir tragen uns auch gegenseitig. Darauf wird an unserer Schule sehr geachtet. Das ist das A und O, dass auch Befindlichkeiten geäußert werden dürfen, sollen. Und vor allem, dass sie ernstgenommen werden.“ (HP7)
- „das Schöne an Sonderschulen ist, dass Klassenzimmertüren etwas weiter offen sind, als in Primarschulen. Und da ist eben immer die Hoffnung, dass nicht einer alleine im Zimmer hockt und untergeht.“ (HP3)

4.3 Schulinterner Austausch

Definition

Die Unterkategorie bezieht sich auf Aussagen über möglichen Formen und Gefässe des Austausches bezogen auf Kinder und konkrete Fälle.

Ankerbeispiele

- „Wir haben eine Gruppe `Kollegiale Beratung`, wir machen gegenseitige Hospitation. Ich habe das Gefühl, diese Gefässe werden auch genutzt. Aber auch in einer Teamsitzung hat das Platz. Da gibt es extra das `Schülerfenster`. Und da kann sowas wirklich gebracht werden.“ (HP3)
- „Hier haben wir den Vorteil, dass wir zu zweit oder zu dritt arbeiten. Da kann man natürlich auch sofort austauschen untereinander, und was die eine nicht sieht, sieht vielleicht die andere.“ (HP4)
- „Und dann natürlich immer austauschen, zusammentragen. Was auch sehr wichtig ist und hilfreich. Wir machen an unserer Schule interne Kindsbesprechungen. Da kommen alle zusammen und da wird ein Kind besprochen. Diese Fachgespräche nur intern, eben auch ohne Eltern, wo man weiss, dass man über alles sprechen darf.“ (HP7)
- „Zudem haben wir Intervision im Team. Meine Intervision sind aber eigentlich meine Klassenhilfen. Das sind die ersten, hier läuft ganz viel an Psychohygiene und erste Momente des Austausches. Hier kann man dann auch erste Hypothesen formulieren und abgleichen. Dieser Austausch, diese Sichtweisen sind enorm hilfreich.“ (HP5)
- „An unserer Schule gibt es schon die Möglichkeit für Supervision, aber das ist nicht verbindlich, das wird kaum genutzt, leider.“ (HP1)

4.4 Schulinterne Ressourcen

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen über schulinterne Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Wohnheim zusammengefasst).

Ankerbeispiele

- „Ich habe nur 50% Klassenhilfe. Jede Klasse kann da selber schauen, was gebraucht wird. (...) Und wenn man dann aber plötzlich mehr Bedarf hat, dann ist das nicht so einfach, das muss dann immer speziell beantragt werden.“ (HP6)
- „Also ich glaube, es wäre hilfreich, wenn man für solche Schüler einfach auch räumlich die Möglichkeit hätte (...) damit er zur Ruhe findet. Aber das ist halt nicht so einfach, weil bei uns immer alle Räume unheimlich schnell besetzt sind.“ (HP1)
- „Also ganz hinten, wenn du quer über den Gang gehst, da haben wir so kleine Time-Out-Zimmer. Die sind fix für das. Aber dann musst du ihn eben abschleppen bis dahin. Das ist auch nicht ideal.“ (HP4)
- „Sehr förderlich ist natürlich, dass wir genügend Personal haben. Das ist auch nicht überall so. Deshalb meine ich auch, dass wir sehr viel tragen können.“ (HP4)
- „Da haben wir natürlich den Vorteil der Wohngruppe. Natürlich muss man personell anders schauen und flexibel sein, aber das ist hier möglich. Die Gruppenarbeiter sind ...also die leisten enorm.“ (HP7)

5. Kategorie: Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Psychiaterinnen, Psychologen, Ärztinnen, Psychotherapeuten, Fachberater) und

kantonalen Diensten (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Also zum einen haben wir da so wie ein Abkommen mit dem KJPD, also dass wir so Unterstützung beantragen können. Das ist aber wie nicht offiziell eingerichtet.“ (HP6)
- „Diese Kinderärztin, die auch Psychologin ist, ist an unserer Schule angestellt (-) also sie hat auch noch eine eigene Praxis. Aber sie kommt zu uns. Und in solchen Fällen ist sie die erste Ansprechperson. Ich kann sie auch direkt ansprechen und direkt zu ihr. Auch ohne Einverständnis der Eltern kann ich einfach mal den Fall schildern oder fragen.“ (HP2)
- „Auch von der Psychiatrie haben wir nie irgend etwas bekommen. Das war so wieso sehr enttäuschend, diese Zusammenarbeit mit der Psychiatrie und uns. Da fand kein Austausch, **nichts** statt.“ (HP8)
- „Wir haben auch hier im Haus einen Schularzt, der dazu kommt. Und der hat das Ganze schon von Anfang an medikamentös begleitet. (...) und dann arbeiten wir seit Jahren auch immer mit dem KJPD zusammen. Also immer das jemand zu uns kommt. Also den suchen wir uns aus. Jemand der etwas Hintergrundwissen hat über heilpädagogische Phänomene. Ja also das ist eine fixe Ansprechperson vom KJPD. Und ich bin sehr dankbar für diese Zusammenarbeit.“ (HP7)
- „Also wir haben uns dann auch beraten lassen von der Stiftung `Kind und Autismus`. Da haben wir auch jemanden, der kommt regelmässig zu uns.“ (HP4)

6. Kategorie: Instrumente

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche konkrete Instrumente (z.B. Beobachtungsbogen, Beobachtungsprotokolle) erwähnen.

Ankerbeispiele

- „Also wir haben da so mehrere Formulare. Wir haben so ein ABC-Formular`. Wenn du eine eskalierende Situation hast, dann beschreibst du das. Dann musst du dir überlegen, was ist vorher passiert, was ist in der Situation passiert, wo es eskaliert ist, was haben wir nachher gemacht. Und bei Kindern mit speziellen Verhaltensweisen wissen wir, dass wir das erst Mal aufschreiben.“ (HP4)
- „Und gerade bei diesen schwierigen Kindern heisst es beobachten, Beobachtungsprotokolle schreiben. Beobachten ist Nummer Eins. Also überhaupt wahrnehmen.“ (HP7)
- „Also ich glaube, es wär unheimlich wichtig, wenn wir irgendein Instrument hätten, also eine Diagnosemöglichkeit. (...) Also ich sag mal so Beobachtungsbogen. Da kann ich „darübergucken“ und kann sagen: Ja trifft zu, also die Richtung die du dann vermutest. Und **sowas** würde glaub ich total helfen.“ (HP1)
- „Aber was auch helfen würde – klar geregelte Abläufe. Ein Prozedere, dass man genau weiss, was man machen kann, an wen man sich wenden kann, was passiert wann?“ (HP8)

7. Kategorie: Elternarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Aspekte, welche Bezug nehmen auf die Eltern. Sie beinhaltet Aussagen zu Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit sowie Äusserungen, welche Probleme in der Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Natürlich haben da die Eltern eine grosse Verantwortung. Die vermisse ich oft“ (HP8)
- „Gespräche mit den Eltern finde ich immer sehr schwierig. (...) Man hat ja nicht viel zu sagen als Lehrperson. Man hofft einfach, dass Eltern und Beistände einwilligen.“ (HP2)
- „Aber das ist das, was mich am meisten beschäftigt, immer noch. Dass man eigentlich den Eltern zu wenig Unterstützung gibt bei so schwierigen Kindern.“ (HP4)
- „Oft muss da erstmal sehr viel Vertrauensarbeit geleistet werden. Gerade bei etwas schwierigen Geschichten sind Eltern erst Mal kritisch und misstrauisch und reagieren auch abweisend bei Unterstützungsangeboten. Und bei andern rennt man offene Türen ein. Viele Eltern sind ja heillos überfordert.“ (HP5)
- „Und dann versuchen, die Eltern ins Boot zu holen. Und wenn das dann halt wieder stockt, dann geht man halt auch mal mit Druck vor. Und zum Kindeswohl muss da halt schon auch mal Druck aufgesetzt werden.“ (HP3)

8. Kategorie: Behandlungsangebote

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen, welche sich konkret auf Behandlungsangebote bei psychischen Störungen oder psychischen Auffälligkeiten (Psychotherapie, Medikamente, andere) beziehen, dargestellt.

Ankerbeispiele

- „Und da muss auch eine Psychotherapie viel mehr handlungsorientiert sein. Und, oder halt zum Teil auch medikamentös angehen. (...) Das wäre notwendig. Dass man eben auch miteinander beim Einsatz von Medikamenten das auch richtig einsetzt. Und nicht einfach: man gibt etwas, vielleicht hat es „einen Haufen“ von Nebenwirkungen und man trägt das dann wieder drei Monate durch. Oder es hat keine Wirkung, oder es ist zu hoch angesetzt, das Kind schläft unter dem Tisch ein.“ (HP3)
- „Also halt einmal pro Woche 45 Minuten. Und wenn es dann brennt bekommt man einmal pro Woche die Rückmeldung, oh, das tönt aber nicht gut. (..) Ich glaube es gibt wenige Fälle, wo eine Therapie losgelöst von allem etwas bringt. Oder dann braucht es auch ein anderes Angebot, wenn ein Kind keine Sprache hat. Aber das gibt es ja anscheinend nicht.“ (HP5)
- „Wir haben jetzt diese spezielle Gruppe, extra für Kinder mit psychischen Störungen. Da werden diese Kinder fast eins zu eins und auch psychologisch betreut.“ (HP4)
- „das was ich wirklich wünsche, dass es mehr solche Stellen gibt. Dass man Gruppen eröffnet speziell für Kinder mit psychischen Störungen mit einer Psychiatrie“

zusammen. Aber dann darf der Ansatz nicht einfach nur Gesprächstherapie sein. Das nützt wie nicht. Das fehlt, solche Angebote.“ (HP3)

II. Kodierregeln

Nach der Auswertung der ersten 5 Transkripte der Interviews wurden folgende Kodierregeln aufgestellt. Da diese danach nicht mehr ergänzt werden mussten, konnten daraufhin die Transkripte definitiv ausgewertet werden.

1. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Subjektive Einstellungen und Überzeugungen (Kategorie 3.2) und Behandlungsangebote (Kategorie 8)

Persönliche Ansichten, Meinungen und Kritik in Bezug auf Behandlungsangebote werden unter Kategorie 3.2 kodiert. Unter Kategorie 8 werden nur Aussagen kodiert, welche objektiv Behandlungsangebote beschreiben.

2. Kodierregel

Unterscheidung zwischen den Unterkategorien Schulinterner Austausch (4.3) und Schulinterne Ressourcen (4.4).

Wird mit einer Aussage lediglich auf ein Angebot verwiesen, wird es unter Kategorie 4.4 kodiert. Wird in Zusammenhang mit diesem Angebot die Möglichkeit zum Austausch ausdrücklich erwähnt, wird es unter Kategorie 4.3 kodiert.

3. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Personenbezogenen Faktoren (Kategorie 3) und Elternarbeit (Kategorie 7).

Äusserungen im Zusammenhang mit Eltern, welche auf persönliche Schwierigkeiten oder Unsicherheiten verweisen, werden der Kategorie 3 zugeordnet.

4. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Schulleitung (Kategorie 4.1) und Elternarbeit (Kategorie 7).

Äusserungen welche bezüglich Elternarbeit ausdrücklich die Schulleitung betreffen, werden unter Kategorie 4.1 kodiert.

5. Kodierregel

Unterscheidung Schulinterne Ressourcen (4.4), Schulinterner Austausch (4.3) und Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit (Kategorie 5).

Aussagen, welche interdisziplinäre Zusammenarbeit beschreiben, werden unter Kategorie 5 kodiert auch wenn es schulinterne Angebote betrifft.

6. Kodierregel

Unterscheidung Subjektive Einstellungen und Überzeugungen (Kategorie 3.2) und Institutionelle Rahmenbedingungen (Kategorie 4).

Persönliche Überzeugungen welche sich direkt auf Schulleitung oder Team beziehen werden unter den jeweiligen Unterkategorien 4.1 und 4.3 kodiert.

9.5 Übersicht der fallübergreifenden Ergebnisse

1. Kategorie: Indikation zur psychiatrischen Diagnostik

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen wiedergegeben, welche sich auf Beschreibungen eines Verhaltens oder auf Hypothesen und Interpretationen beziehen, welche eine Indikation für eine psychologische oder psychiatrische Beratung darstellen (vgl. Kap....)

Folgende Indikationen werden in den Interviews genannt:

- Destruktive, dissoziale, aggressive Verhaltensweisen (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8)
- Selbstverletzende Verhaltensweisen (HP 4 / 6 / 7 / 8)
- Depressive Züge / Suizidandrohungen / Suizidversuche (HP 4 / 5 / 6)
- Verweigerungsverhalten / Weglaufen (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Belastende Familienverhältnisse / Vorgeschichten / belastete Schulkarrieren (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Traumatisierende Erfahrungen / Übergriffe (HP 2 / 3 / 5 / 6 / 7)
- Psychische Störung diagnostiziert / Diagnose bekannt (HP 4 / 7)

2. Kategorie: Belastung

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die grosse persönliche Belastung sowie auch Überforderungen und Grenzen des gesamten Systems beschreiben.

Als Belastungen wurden genannt:

- Das ganze heilpädagogische Repertoire ausgeschöpft / am Ende der Möglichkeiten / nicht weiterkommen / stagnieren (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Persönliche körperliche Belastungsgrenze erreicht / aushalten, ertragen müssen / enormer Druck / frustriert (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Überforderungsgefühle / Hilflosigkeit / Angst / Unsicherheit (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Belastung / Gefährdung des Umfeldes (Klasse, Wohngruppe, Elternhaus) (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Zunahme solcher Fälle / Mehrbelastung (HP 3 / 4 / 5)

3. Kategorie: Personenbezogene Faktoren

Definition

Diese Kategorie umfasst Aussagen, welche sich direkt und subjektiv auf die einzelne Heilpädagogin oder Heilpädagogen beziehen. Dabei werden in Unterkategorien unterschieden zwischen persönlichem Fachwissen und Erfahrungen und subjektiven Einstellungen und Überzeugungen.

3.1 Persönliches Fachwissen / Erfahrungen

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen bezüglich des eigenen Fachwissens aus Ausbildung oder durch Berufserfahrung erworben.

Folgende Aussagen wurden gemacht:

- Ausbildung wird als unzureichend empfunden (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Wenig Erfahrung (HP 2)
- Persönliches Fachwissen / Hintergrundwissen / Psychologisches Wissen wird als unzureichend empfunden (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Wunsch nach Weiterbildung / Notwendigkeit von besserer Ausbildung / Forderung nach Spezialisierung / Psychologisches Grundwissen als Basis der Ausbildung (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Gefahr von „Halbwissen“ (HP 2)
- Fachwissen muss von aussen hereingeholt werden (HP 2, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Viel Erfahrung gibt Sicherheit / Fachwissen wächst durch Erfahrung / Erfahrungen durch eigene Kinder (HP 4 / 5 / 6 / 7)
- Fachwissen / Ausbildung wird als ausreichend empfunden (HP 7)

3.2 Subjektive Einstellungen und Überzeugungen

Definition

In dieser Unterkategorie werden Aussagen über subjektive Einstellungen, persönliche Ansichten und individuelle Überzeugungen beschrieben.

Folgende Aspekte wurden genannt:

- Verdacht nicht äussern, da man sowieso nicht verstanden wird, nicht ernst genommen wird (HP 1)
- Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen / es ist notwendig, die eigenen Grenzen oder Grenzen des Systems zu erkennen / sich eingestehen, dass man Unterstützung braucht / auf eigene Gesundheit achten (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Psychotherapie ohne Austausch / ohne Einbezug des Umfeldes bringt nichts (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6)
- Hinschauen / frühzeitig reagieren ist wichtig / aktiv werden / darüber sprechen, sich austauschen ist fundamental (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Verdacht äussern ist heikel, gefährlich / Angst vor Stigmatisierung / Angst vor Reaktionen (HP 2 / 8)
- Offenheit, Unvoreingenommenheit, Interesse, Empathie, Bereitschaft sich zu hinterfragen sind Grundbedingungen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Das Erkennen von psychischen Problemen ist nicht die Aufgabe von Heilpädagogischen Lehrpersonen / liegt nicht in der Kompetenz von Heilpädagoginnen (HP 2 / 5)
- Psychotherapeutische Unterstützung ist sehr wichtig / notwendig (HP 2 / 3 / 8)
- Psychotherapie ohne tragende Beziehung bringt nichts / nicht noch eine Bezugsperson mehr (HP 2 / 3 / 5 / 6 / 7)
- Psychotherapie muss vor Ort geschehen (HP 3 / 4 / 5 / 6)
- Heilpädagogische Lehrpersonen tragen die Verantwortung über die gesamte Entwicklung eines Kindes / Kind lebensfähig machen / Erkennen und Reagieren ist eine Verpflichtung (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Kritische Einstellung gegenüber Medikamenten / gegen Medikamente / Angst vor Medikamenten (HP 4 / 5)
- Notwendigkeit von Psychotherapie wird in Frage gestellt / Kosten- Nutzen / nichts unternehmen, da es ja doch kein psychotherapeutisches Angebot gibt / Resignation / sich mit

dem Problem arrangieren / zu wenig hartnäckig sein / zu wenig dranbleiben / innerhalb der Schule kann mehr gemacht werden (HP 5 / 6)

- Psychotherapie ausserhalb der Schule macht Sinn für gewisse Themen (HP 4)
- Im Vordergrund steht die Beziehung / wichtigstes Element der Arbeit (HP 6 / 7 / 8)

4. Kategorie: Institutionelle Rahmenbedingungen

Definition

In dieser Kategorie werden Aspekte beschrieben, welche sich auf die Rahmenbedingungen der Institutionen beziehen. Dabei werden folgende Unterkategorien unterschieden:

4.1 Schulleitung

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen über die Schulleitungen sowie Wünsche und Erwartungen und Anforderungen, welche an Schulleitungen gestellt werden.

Folgende Aussagen zur Schulleitung wurden in den Interviews gemacht:

- Schulleitung nicht unterstützend / nicht hilfreich / Schulleitung inkompetent / Schulleitung verunmöglicht weiteres Vorgehen / wenig aktiv / übernimmt wenig Verantwortung (HP 1 / 8)
- Forderung nach Weiterbildung für Schulleitungen / Forderung nach psychologischem Grundwissen bei Schulleitungen / Forderung nach mehr Mitarbeit bei Elternarbeit (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Schulleitung wird als unterstützend wahrgenommen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Schulleitung ist sensibilisiert in diesem Problembereich / Schulleitung unterstützt psychologische oder psychotherapeutische Massnahmen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)
- Schulleitung ist erste Ansprechperson / Dienstweg / Türe ist immer offen (HP 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Schulleitung übernimmt Elternarbeit / Schulleitung verfügt über mehr „Druckmittel“ gegenüber Eltern / Schulleitung hat hohe Verantwortung (HP 3 / 5 / 7)
- Haltung der Schulleitung ist zentral für gesamte Schule / Schulleitung ist verantwortlich für Klima, Stimmung, Haltung / Schulleitung ist verantwortlich für die Gesundheit der Mitarbeitenden (HP 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Schulleitung ist verantwortlich, dass Vernetzung / Austausch passiert / Schulleitung muss interdisziplinäre Kontakte herstellen / ermöglichen / fördern (HP 3 / 5 / 6 / 7 / 8)

4.2 Team

Definition

In dieser Unterkategorie werden direkte Aussagen zum Team wie auch Aussagen, welche auf Einstellungen und Haltungen eines Teams verweisen, beschrieben.

Diese Aussagen zum Team wurden in den Interviews gemacht:

- Team wird als zurückhaltend, resigniert, abwehrend, wenig initiativ erlebt / (HP 1 / 8)
- Grosse Bereitschaft viel zu ertragen / schwierige Situationen werden lange ausgehalten / es wird spät etwas unternommen (HP 1 / 6)

- Wenig psychologisches Interesse / mangelndes Fachwissen / wenig Bereitschaft, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen (HP 1 / 6 / 8)
- Team ist offen für psychologische und psychotherapeutische Unterstützung (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)
- Team wird als unterstützend, wohlwollend erlebt / Team wird als erfahren und kompetent erlebt / trägt sich gegenseitig (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Enge Zusammenarbeit der Klassen / stufenübergreifende Projekte (HP 4 / 7)
- Gemeinsame Kultur / gemeinsames Leitbild / gemeinsame Haltung / verbindliche Abmachungen (HP 4 / 5 / 7)
- Enge Zusammenarbeit Schule und Wohngruppe ist wertvoll (HP 4 / 5 / 7)

4.3 Schulinterner Austausch

Definition

Die Unterkategorie bezieht sich auf Aussagen über möglichen Formen und Gefässe des Austausches.

Die folgenden Aussagen beschreiben schulinternen Austausch:

- Fehlende Möglichkeiten an der Schule / keine verbindlichen Gefässe / freiwillige Angebote werden nicht genutzt / viele Themen versanden (HP1 / 6 / 8)
- Formell: Regelmässiger Austausch im Fachteam / Teamsitzungen / Kindbesprechungen / Konferenzen / gemeinsame Absprache und Planung von Massnahmen und Vorgehen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / (6) / 7)
- Informell: Persönliche Gespräche im Team / Psychohygiene / Erfahrungsaustausch / gegenseitige Hospitation (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Forderung nach Intervision und Supervision / Wunsch nach mehr verbindlich geregelter Austausch (HP 2 / 6 / 8)
- Gespräche mit der `Präventionsstelle` / Case Management (HP 2 / 7)
- Institutionalisierte Gruppe `kollegiale Beratung` (HP 3 / 5)
- Regelmässiger Austausch mit den Wohngruppen (HP 4 / 5 / 6 / 7)
- Austausch mit Wohngruppe schwierig (HP 6)
- Supervision / Intervision institutionalisiert (HP 4 / 5 / 7)

4.4 Schulinterne Ressourcen

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen über schulinterne Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Wohnheim, Angebote) zusammengefasst.

Folgende Aussagen beschreiben Ressourcen der Institutionen:

- Eingeschränkte räumliche Möglichkeiten / fehlende Möglichkeiten für Tim-Out / beengte Klassenzimmer (HP1 / 4 / 6)
- Personell unterbesetzt / grosse Klassen / personell wenig Flexibilität (HP 1 / 6 / 8)
- Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung / mit pädagogischer Ausbildung (HP 2 / (4) / 5 / 6)
- Schule verfügt über eine eigene `Präventionsstelle`. (HP 2 / 7)
- Fehlendes Personal für Transport und Begleitung in Psychotherapie (HP 2)
- Schulleitung selbst übernimmt Funktion als Sozialarbeiter (HP 3)

- Schule verfügt über eine interne `Kinderschutztruppe` (HP 3)
- Schule verfügt über interne Wohngruppen (HP 2 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Schule verfügt über Time-Out-Räume / Time-Out-Räume nicht optimal (HP 4 / 7)
- Personell gut besetzt / Einzelbetreuungen möglich / flexibel einsetzbar (HP 4 / 5 / 7)
- Spieltherapie / Reittherapie / Maltherapie vor Ort (HP 6 / 7)
- Schule verfügt über spezielle Gruppe für Kinder mit psychischen Störungen (HP 4)
- Schule verfügt über institutionalisiertes Case Management (HP 7)
- Schule verfügt über spezielles Intensivpädagogisches Konzept / Enge Zusammenarbeit mit Psychiatrie (HP 7)

5. Kategorie: Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Psychiaterinnen, Psychologen, Ärztinnen, Psychotherapeuten, Fachberater) und kantonalen Diensten (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beschreiben.

Folgende Aussagen zur interdisziplinären Zusammenarbeit werden genannt:

- Interdisziplinärer Austausch innerhalb des Teams (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie..) (HP 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Forderung nach Fachberatung / Wunsch nach Fachleuten vor Ort / Wunsch nach anderen Sichtweisen / Wunsch nach psychotherapeutischem Angebot vor Ort / Möglichkeiten von Beratungen ohne Einwilligung der Eltern (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Zusammenarbeit mit Ärzten, Abklärungsstellen (kantonalen Diensten) schwierig / Informationsfluss nicht gewährleistet / Daten, Unterlagen werden nicht weitergegeben / Datenschutz verhindert Informationsfluss / lange Wartezeiten / scheitert am Widerstand der Eltern (HP 1 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Schulärztin regelmässig vor Ort / Schulärztin als wichtige Ansprechperson / zuständige Ansprechperson des KJPD (verbindlich / nicht verbindlich) (HP 2 / 5 / 6 / 7)
- Zusammenarbeit mit Psychologin / Psychotherapeut schwierig / keine Kooperation / wenig unterstützend (HP 2 / 5)
- Austausch mit Psychotherapeut / Psychiater wird als hilfreich, konstruktiv und unterstützend wahrgenommen (HP 2 / 7 / 8)
- Forderung nach Zusammenarbeit mit Psychiatrie / Zusammenarbeit wurde als mangelhaft, enttäuschend empfunden (HP 3 / 6 / 8)
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit muss gefördert werden / Notwendigkeit von institutionalisierter Vernetzung mit Ärzten, Psychiaterinnen (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Angewiesen auf private Kontakte, mangels institutionalisierter Möglichkeiten (HP 3 / 8)
- Fachleute vor Ort (Ärztin, Psychologin, Psychiater, Experte Autismus) werden als enorm hilfreich erlebt / intensive psychiatrische Begleitung / Zusammenarbeit / wirkt entlastend (HP 4 / 7)
- Zusammenarbeit mit Organisationen (Pro Infirmis / Kinderschutzbund) (HP 7)

6. Kategorie: Instrumente

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche konkrete Instrumente (z.B. Checklisten, Beobachtungsbogen, Beobachtungsprotokolle) erwähnen.

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Instrumente:

- Wunsch nach Beobachtungsraster / Erfassungsinstrument (HP 1)
- Beobachtungsprotokolle sind hilfreich / Dokumentation ist wichtig (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 7)
- Spezielle Formulare / geregeltes Vorgehen / Adressliste mit Kontakten (HP 4 / 7 / 8)
- Anerkannte Checklisten / Fragebogen (HP 4 / 7)
- Anamnese / Elternfragebogen (HP 3 / 4 / 7)

7. Kategorie: Elternarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Aspekte, welche Bezug nehmen auf die Eltern und das familiäre Umfeld. Sie beinhaltet Aussagen zu Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit sowie Äusserungen, welche Probleme in der Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben.

Folgende Aussagen, welche Aspekte der Elternarbeit beschreiben, wurden gemacht:

- Eltern kooperieren nicht / Auskünfte fehlen (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Wunsch nach professioneller Elternarbeit / bessere Unterstützung für Eltern wird gefordert / Familienbegleitung wäre notwendig / intensivere Elternarbeit wäre zentral (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8)
- Überforderung, Ängste, begrenzte Möglichkeiten der Eltern (HP 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Professionelle Familienbegleitung / viel Austausch / Unterstützung durch Case Management / Kinderschutzbund (HP 7)
- Sehr aufwändig / komplexe schwierige Systeme / Einbezug von Beiständen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)

8. Kategorie: Behandlungsangebote

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen dargestellt, welche sich konkret auf Behandlungsangebote (Psychotherapie, Medikamente, andere) beziehen.

Folgende Aussagen wurden bezüglich Behandlungsmöglichkeiten gemacht:

- Fehlendes Angebot / kaum Psychotherapien mit spezieller Ausrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung (HP 1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Forderung nach Arbeit im und mit dem gesamten Umfeld / Psychotherapie vor Ort (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Forderung nach speziellen Einrichtungen / Spezialisierungen (HP 3 / 7)
- Psychotherapie kann auch während der Schulzeit besucht werden (HP 2)
- Beziehung des Kindes zum Psychotherapeuten/zur Psychotherapeutin ist gegeben (HP 2 / 8)
- Medikamente mangels therapeutischem Angebot (HP 3)
- Medikamentöse Behandlung mit / ohne Psychiatrischer Begleitung (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Psychotherapie findet ausserhalb statt (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)

9 Anhang

9.1 Brief an Schulleitungen der Sonderschulen

Guten Tag (Herr ... / Frau ...)

Im Rahmen meiner qualitativen Masterarbeit mit dem Thema "Geistige Behinderung und psychische Störungen" beabsichtige ich Interviews mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu führen, welche bereits Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Störung gemacht haben.
Gibt oder gab es an ihrer Schule solche "Fälle"? Könnten Sie bitte in ihrem Team nachfragen?
Das Interview dauert ca. 60-90 Min.

Über interessierte Personen würde ich mich sehr freuen.

Hier meine Daten:

Christina Maier
Fröbelstrasse 5
9500 Wil
071 920 18 68
ch.maier@bluewin.ch

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse
Christina Maier

9.2 Interviewleitfaden

Einleitung (5')

- **Dank** für die Zusammenarbeit
- **Anlass:** Interview im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema „Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung“
- **Vorgehen:** Aufnahme des Interviews; nachfolgende Transkription; Anonymisierung der Daten; Dauer 60-90 Min.
- **Fragen** seitens der befragten Person

Hauptteil (60-90')

Persönliche Daten: (5')

Alter, Berufserfahrungen, Ausbildungen (wo?, was?, wann?)

Angaben zur momentanen Tätigkeit: (5')

Institution, Beschäftigungsgrad, Klientel (Alter, Klasse, Stufe)

Diagnostik: (5')

Instrumente, Vorgehen, ICF

Hauptfrage 1: (15')

Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit einem Kind mit psychischen Störungen.

Nebenfragen:

- Wie hast du das Kind erlebt?
- Wie hat sich die Störung gezeigt?
- Wie war der chronologische Ablauf?

Hauptfrage 2: (5')

Wer hat als Erstes eine Psychische Störung in Betracht gezogen?

Nebenfragen:

- warum?
- wann?

Hauptfrage 3: (5')

Was wurde in Bezug auf den Verdacht gemacht?

Nebenfragen:

- wer hat etwas unternommen?
- was hast du gemacht?

Hauptfrage 4: (10')

Was könnte helfen, psychische Störungen zu erkennen, damit in solchen Fällen reagiert und gehandelt wird?

Hauptfrage 5: (15')

Wie hast du in dieser Situation dein Umfeld erlebt?

Nebenfragen:

- Wie haben betroffene, beteiligte Personen reagiert? (Schulleitung, Kollegen und Kolleginnen, Unterrichtsassistenz, Ergotherapeutin, Logopäde, Physiotherapeutin..., Eltern des Kindes, KJPD, SPB, andere...)
- Wie hast du die Rahmenbedingungen erlebt? (Räumlichkeiten, Finanzen, Personelle Situation, Strukturen...)

Hauptfrage 6: (10')

Wenn du rückblickend den Fall betrachtest:

- a) was war problematisch?
- b) was war hilfreich?
- c) was würdest du aus heutiger Sicht anders/gleich machen?
- d) was hätte dir in deiner Situation geholfen?

Nebenfragen:

- Welche Unterstützung hättest du dir gewünscht?
- Von welchen Personen hättest du dir Unterstützung gewünscht?

Hauptfrage 7: (5')

Was würdest du ändern betroffenen HP in einer ähnlichen Situation raten?

Hauptfrage 8: (5')

Glaubst du, dass Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung Sinn macht?

Nebenfragen:

- Ja? Warum?
- Nein? Warum?

Hauptfrage 9: (10')

Welche Verantwortung haben HP deiner Meinung nach bei der Erkennung von Psychischen Störungen?

Nebenfragen:

- Welche Verantwortung haben andere? Wer?
- was brauchen HP zur Erkennung von psychischen Störungen?

Abschlussfrage: (5')

Gibt es etwas, was du von dir aus ansprechen möchtest? Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Schluss teil (5')

- **Dank** für das Gespräch
- **Angebot:** Einsicht in die Masterarbeit

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

(Erzählung aufrechterhalten; Aspekte vertiefen)

- Wie war das für dich?
- Erzähl doch noch ein bisschen mehr darüber?
- Wie ging das dann weiter?
- Kannst du das noch etwas ausführen?
- Kannst du mir ein Beispiel dazu nennen?

9.3 Transkriptionsregeln

- HP1, HP2, HP3, etc. = befragte Person
- I = Interviewerin
- Auf die Glättung des Stils wird mehrheitlich verzichtet.
- Auffällige Betonungen werden durch Fettschrift hervorgehoben, z.B. „Nichts, da kam aber wirklich gar **nichts**“ oder „das müssen **wir** schaffen“ oder „aber wer **bezahlt** das“.
- Spezifische Mundartausdrücke, sowie spezielle Ausdrucksweisen werden übernommen und in Anführungszeichen gesetzt, z.B. „verchachlet“ oder „ume sind“ oder „total verhocket“.
- Nonverbale Äusserungen (lachen, räuspern, husten, etc.) werden in runde Klammern gesetzt, z.B. (lacht).
- Pausen werden wie folgt transkribiert: (-) Zögern; (--) kurze bis mittellange Pause; (---) lange Pause.
- Unverständliche Äusserungen werden als Punkte in runde Klammern gesetzt, z.B. (...).

9.4 Auswertungsleitfaden

I. Definition der Kategorien und entsprechende Ankerbeispiele

1. Kategorie: Indikation zur psychiatrischen Diagnostik

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen wiedergegeben, welche sich auf Beschreibungen eines Verhaltens oder auf Hypothesen und Interpretationen beziehen, welche eine Indikation für eine psychologische oder psychiatrische Beratung darstellen (vgl. Kap. 2.3.3).

Ankerbeispiele

- „Selbstverletzungen und Selbstgefährdung, aber auch Aggression gegen andere Schüler aber auch gegen Erwachsene waren Thema.“ (HP8)
- „Also ich hatte schon verschiedene Kinder, welche immer wieder selbstverletzendes Verhalten zeigten oder auch wirklich Selbstmordäußerungen gemacht haben. Und eigentlich hat man dann so gemerkt, das ist ein Hilfeschrei.“ (HP6)
- „Wenn man die Geschichte des Jungen anschaut, dann haben eigentlich alle gleich gedacht: **Da muss ja etwas sein. Sowas** steckt niemand einfach weg. Also sehr viele traumatische Erfahrungen. Also das wäre einfach unmöglich, dass dieses Kind einfach so (-) also dass der keine psychischen Störungen hat.“ (HP5)
- „Ja, es war ihr Verhalten. (-) das war damals noch extremer. (-- also das (-) sie hat auch viel geschrien, sie hat sich versteckt, sie wollte nichts machen auch wenn sie es gekonnt hätte. Und dann der ganze Hintergrund, die ganze Geschichte, wo man einfach das Gefühl hatte, das müsste (-) also das sollte sie aufarbeiten.“ (HP2)

2. Kategorie: Belastung

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die grosse persönliche Belastung sowie auch Überforderungen und Grenzen des gesamten Systems beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Also wir haben alles ausprobiert.“ (HP1)
- „Ja dann geht man das ganze heilpädagogische Repertoire durch. Und wenn du das ganze Setting durchhast, also all dein Repertoire, das du kennst (-- dann?“ (HP3)
- „Ich bin Heilpädagogin. Ich muss die andern Kinder schützen. Aber wir können ihm nicht helfen in dieser Krise (-- und es passiert **einfach nichts**.“ (HP5)
- „Wir fühlen uns alle sehr hilflos. Also da kommen wir nicht weiter.“ (HP1)

3. Kategorie: Personenbezogene Faktoren

Definition

Diese Kategorie umfasst Aussagen, welche sich direkt und subjektiv auf die einzelne Heilpädagogin oder Heilpädagogen beziehen. Dabei werden in Unterkategorien unterschieden zwischen persönlichem Fachwissen und Erfahrungen und subjektiven Einstellungen und Überzeugungen.

3.1 Persönliches Fachwissen Erfahrungen

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Einschätzungen und Aussagen bezogen auf das eigene Fachwissen aus Ausbildung oder durch Berufserfahrung erworben.

Ankerbeispiele

- „Also ich glaube, in der Ausbildung ist das nur ein ganz kleiner Part, der wird mal angerissen. (...) Aber ich glaube, das ist das grösste Problem, dass ich gar nicht weiss, worauf kann ich denn zurückgreifen?“ (HP1)
- „Ich denke, da sind wir Heilpädagogen nicht genügend ausgebildet. Ich sicherlich nicht. (...) Wir wissen nicht genügend. Ich merke, dass ich nicht genügend weiss, auch nach diesen ganzen Erfahrungen. Da sind wir an der HfH diesbezüglich zu wenig ausgebildet worden.“ (HP8)
- „Wissen und Information über solche Dinge sind halt schon grundlegend. Ich kann ja nur etwas wahrnehmen oder erkennen, was ich kenne oder worüber ich Bescheid weiss.“ (HP6)
- „Vielleicht nehme ich einfach durch meine Berufserfahrung schneller war, wo ist die Grenze zwischen geistiger Behinderung und psychischer Störung. Das kann schon helfen.“ (HP5)
- „Es gibt viel mehr Kinder mit Verhaltensproblematiken. Da hilft einerseits die Erfahrung. Aber natürlich das Wissen und die Informationen (-- da muss einfach die HfH (-) also die Ausbildungsplätze müssten da mehr bieten.“ (HP4)

3.2 Subjektive Einstellungen und Überzeugungen

Definition

In dieser Unterkategorie werden Aussagen über subjektive Einstellungen, persönliche Ansichten und individuelle Überzeugungen beschrieben.

Ankerbeispiele

- „Ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Erkenntnisse weitergeben. Aber Verdacht äussern ist auch ein sehr heikles Thema. Weil es ja auch in einer Form eine Stigmatisierung sein kann, also wenn man zum Psychologen geht.“ (HP2)
- „Wichtig ist, dass man immer genau hinsieht. Es gibt immer die Gefahr, dass man einerseits beschönigt, aber andererseits auch das Problem weiterhin bestehen lässt, auch wenn`s gar nicht mehr da ist. Ich denke, das allerwichtigste ist einfach, dass man hinschaut.“ (HP4)
- „Und da ist schon auch die Frage, wenn ich so zurückschaue: **Wieviel bringen denn die Therapien wirklich?** (HP5)
- „Und vielfach hat man halt schon auch so das Gefühl, es ist von Zuhause aus schon so Vieles „verhachlet“ (...) das ist so „verhocket“, da bringt es gar nichts, das Kind noch gross zu therapieren. (HP6)
- „Ich bin ein wenig eine Gegnerin von Medikamenten. Ich wollte das einfach nicht.“ (HP4)

4. Kategorie: Institutionelle Rahmenbedingungen

Definition

In dieser Kategorie werden Aspekte beschrieben, welche sich auf die Rahmenbedingungen der Institutionen beziehen. Dabei werden folgende Unterkategorien unterschieden:

4.1 Schulleitung

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen über die Schulleitungen sowie Wünsche und Erwartungen und Anforderungen, welche an Schulleitungen gestellt werden.

Ankerbeispiele

- „Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Haltung der Schulleitung wichtig. Die Heilpädagogen müssen spüren, dass sie ernstgenommen werden. Dass sie damit auch kommen sollen.“ (HP3)
- „Natürlich hält man den Dienstweg über die Schulleitung. Das ist schon immer erste Ansprechperson.“ (HP4)
- „Da fehlt noch viel an gegenseitigem Respekt. Ich denke, das muss eine Schulleitung schon auch im Blick haben. Denn das ist ja eigentlich die Basis, damit Austausch überhaupt passiert.“ (HP6)
- „Also wir haben an unserer Schule mehrere solche Fälle mit psychischen Problemen. (...) Wo wir am Rande unserer Kräfte sind und wo der Verdacht und der Wunsch nach Unterstützung auch geäußert wurden. Und da aber ganz klar von der Schulleitung gesagt wird: Ne, machen wir nicht. Das müssen **wir** schaffen. (...) Da erlebe ich die Schulleitung nicht wirklich unterstützend und offen. (...) Schulleitungen müssten da eben auch besser geschult werden und auch über mehr Fachwissen verfügen“ (HP1)

4.2 Team

Definition

In dieser Unterkategorie werden direkte Aussagen zum Team wie auch Aussagen, welche auf Einstellungen und Haltungen eines Teams verweisen, beschrieben.

Ankerbeispiele

- „Ich will den ändern da wirklich nicht mangelndes Interesse unterstellen. Aber der Gedanke, man muss da noch andere ins Boot holen, der ist eher nicht da. (HP1)
- „Also wir haben an unserer Schule viele Kinder mit psychologischer Unterstützung. Wir finden das als gesamte Institution sehr wichtig.“ (HP2)
- „Es wird viel von und verlangt, aber wir tragen uns auch gegenseitig. Darauf wird an unserer Schule sehr geachtet. Das ist das A und O, dass auch Befindlichkeiten geäußert werden dürfen, sollen. Und vor allem, dass sie ernstgenommen werden.“ (HP7)
- „das Schöne an Sonderschulen ist, dass Klassenzimmertüren etwas weiter offen sind, als in Primarschulen. Und da ist eben immer die Hoffnung, dass nicht einer alleine im Zimmer hockt und untergeht.“ (HP3)

4.3 Schulinterner Austausch

Definition

Die Unterkategorie bezieht sich auf Aussagen über möglichen Formen und Gefässe des Austausches bezogen auf Kinder und konkrete Fälle.

Ankerbeispiele

- „Wir haben eine Gruppe `Kollegiale Beratung`, wir machen gegenseitige Hospitation. Ich habe das Gefühl, diese Gefässe werden auch genutzt. Aber auch in einer Teamsitzung hat das Platz. Da gibt es extra das `Schülerfenster`. Und da kann sowas wirklich gebracht werden.“ (HP3)
- „Hier haben wir den Vorteil, dass wir zu zweit oder zu dritt arbeiten. Da kann man natürlich auch sofort austauschen untereinander, und was die eine nicht sieht, sieht vielleicht die andere.“ (HP4)
- „Und dann natürlich immer austauschen, zusammentragen. Was auch sehr wichtig ist und hilfreich. Wir machen an unserer Schule interne Kindsbesprechungen. Da kommen alle zusammen und da wird ein Kind besprochen. Diese Fachgespräche nur intern, eben auch ohne Eltern, wo man weiss, dass man über alles sprechen darf.“ (HP7)
- „Zudem haben wir Intervision im Team. Meine Intervision sind aber eigentlich meine Klassenhilfen. Das sind die ersten, hier läuft ganz viel an Psychohygiene und erste Momente des Austausches. Hier kann man dann auch erste Hypothesen formulieren und abgleichen. Dieser Austausch, diese Sichtweisen sind enorm hilfreich.“ (HP5)
- „An unserer Schule gibt es schon die Möglichkeit für Supervision, aber das ist nicht verbindlich, das wird kaum genutzt, leider.“ (HP1)

4.4 Schulinterne Ressourcen

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen über schulinterne Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Wohnheim zusammengefasst.

Ankerbeispiele

- „Ich habe nur 50% Klassenhilfe. Jede Klasse kann da selber schauen, was gebraucht wird. (...) Und wenn man dann aber plötzlich mehr Bedarf hat, dann ist das nicht so einfach, das muss dann immer speziell beantragt werden.“ (HP6)
- „Also ich glaube, es wäre hilfreich, wenn man für solche Schüler einfach auch räumlich die Möglichkeit hätte (...) damit er zur Ruhe findet. Aber das ist halt nicht so einfach, weil bei uns immer alle Räume unheimlich schnell besetzt sind.“ (HP1)
- „Also ganz hinten, wenn du quer über den Gang gehst, da haben wir so kleine Time-Out-Zimmer. Die sind fix für das. Aber dann musst du ihn eben abschleppen bis dahin. Das ist auch nicht ideal.“ (HP4)
- „Sehr förderlich ist natürlich, dass wir genügend Personal haben. Das ist auch nicht überall so. Deshalb meine ich auch, dass wir sehr viel tragen können.“ (HP4)
- „Da haben wir natürlich den Vorteil der Wohngruppe. Natürlich muss man personell anders schauen und flexibel sein, aber das ist hier möglich. Die Gruppenarbeiter sind ...also die leisten enorm.“ (HP7)

5. Kategorie: Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Psychiaterinnen, Psychologen, Ärztinnen, Psychotherapeuten, Fachberater) und kantonalen Diensten (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Also zum einen haben wir da so wie ein Abkommen mit dem KJPD, also dass wir so Unterstützung beantragen können. Das ist aber wie nicht offiziell eingerichtet.“ (HP6)
- „Diese Kinderärztin, die auch Psychologin ist, ist an unserer Schule angestellt (-) also sie hat auch noch eine eigene Praxis. Aber sie kommt zu uns. Und in solchen Fällen ist sie die erste Ansprechperson. Ich kann sie auch direkt ansprechen und direkt zu ihr. Auch ohne Einverständnis der Eltern kann ich einfach mal den Fall schildern oder fragen.“ (HP2)
- „Auch von der Psychiatrie haben wir nie irgend etwas bekommen. Das war sowieso sehr enttäuschend, diese Zusammenarbeit mit der Psychiatrie und uns. Da fand kein Austausch, **nichts** statt.“ (HP8)
- „Wir haben auch hier im Haus einen Schularzt, der dazu kommt. Und der hat das Ganze schon von Anfang an medikamentös begleitet. (...) und dann arbeiten wir seit Jahren auch immer mit dem KJPD zusammen. Also immer das jemand zu uns kommt. Also den suchen wir uns aus. Jemand der etwas Hintergrundwissen hat über heilpädagogische Phänomene. Ja also das ist eine fixe Ansprechperson vom KJPD. Und ich bin sehr dankbar für diese Zusammenarbeit.“ (HP7)
- „Also wir haben uns dann auch beraten lassen von der Stiftung `Kind und Autismus`. Da haben wir auch jemanden, der kommt regelmässig zu uns.“ (HP4)

6. Kategorie: Instrumente

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche konkrete Instrumente (z.B. Beobachtungsbogen, Beobachtungsprotokolle) erwähnen.

Ankerbeispiele

- „Also wir haben da so mehrere Formulare. Wir haben so ein ABC-Formular`. Wenn du eine eskalierende Situation hast, dann beschreibst du das. Dann musst du dir überlegen, was ist vorher passiert, was ist in der Situation passiert, wo es eskaliert ist, was haben wir nachher gemacht. Und bei Kindern mit speziellen Verhaltensweisen wissen wir, dass wir das erst Mal aufschreiben.“ (HP4)
- „Und gerade bei diesen schwierigen Kindern heisst es beobachten, Beobachtungsprotokolle schreiben. Beobachten ist Nummer Eins. Also überhaupt wahrnehmen.“ (HP7)
- „Also ich glaube, es wär unheimlich wichtig, wenn wir irgendein Instrument hätten, also eine Diagnosemöglichkeit. (...) Also ich sag mal so Beobachtungsbogen. Da kann ich „darübergucken“ und kann sagen: Ja trifft zu, also die Richtung die du dann vermutest. Und **sowas** würde glaub ich total helfen.“ (HP1)
- „Aber was auch helfen würde – klar geregelte Abläufe. Ein Prozedere, dass man genau weiss, was man machen kann, an wen man sich wenden kann, was passiert wann?“ (HP8)

7. Kategorie: Elternarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Aspekte, welche Bezug nehmen auf die Eltern. Sie beinhaltet Aussagen zu Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit sowie Äusserungen, welche Probleme in der Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben.

Ankerbeispiele

- „Natürlich haben da die Eltern eine grosse Verantwortung. Die vermisse ich oft“ (HP8)
- „Gespräche mit den Eltern finde ich immer sehr schwierig. (...) Man hat ja nicht viel zu sagen als Lehrperson. Man hofft einfach, dass Eltern und Beistände einwilligen.“ (HP2)
- „Aber das ist das, was mich am meisten beschäftigt, immer noch. Dass man eigentlich den Eltern zu wenig Unterstützung gibt bei so schwierigen Kindern.“ (HP4)
- „Oft muss da erstmal sehr viel Vertrauensarbeit geleistet werden. Gerade bei etwas schwierigen Geschichten sind Eltern erst Mal kritisch und misstrauisch und reagieren auch abweisend bei Unterstützungsangeboten. Und bei andern rennt man offene Türen ein. Viele Eltern sind ja heillos überfordert.“ (HP5)
- „Und dann versuchen, die Eltern ins Boot zu holen. Und wenn das dann halt wieder stockt, dann geht man halt auch mal mit Druck vor. Und zum Kindeswohl muss da halt schon auch mal Druck aufgesetzt werden.“ (HP3)

8. Kategorie: Behandlungsangebote

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen, welche sich konkret auf Behandlungsangebote bei psychischen Störungen oder psychischen Auffälligkeiten (Psychotherapie, Medikamente, andere) beziehen, dargestellt.

Ankerbeispiele

- „Und da muss auch eine Psychotherapie viel mehr handlungsorientiert sein. Und, oder halt zum Teil auch medikamentös angehen. (...) Das wäre notwendig. Dass man eben auch miteinander beim Einsatz von Medikamenten das auch richtig einsetzt. Und nicht einfach: man gibt etwas, vielleicht hat es „einen Haufen“ von Nebenwirkungen und man trägt das dann wieder drei Monate durch. Oder es hat keine Wirkung, oder es ist zu hoch angesetzt, das Kind schläft unter dem Tisch ein.“ (HP3)
- „Also halt einmal pro Woche 45 Minuten. Und wenn es dann brennt bekommt man einmal pro Woche die Rückmeldung, oh, das tönt aber nicht gut. (..) Ich glaube es gibt wenige Fälle, wo eine Therapie losgelöst von allem etwas bringt. Oder dann braucht es auch ein anderes Angebot, wenn ein Kind keine Sprache hat. Aber das gibt es ja anscheinend nicht.“ (HP5)
- „Wir haben jetzt diese spezielle Gruppe, extra für Kinder mit psychischen Störungen. Da werden diese Kinder fast eins zu eins und auch psychologisch betreut.“ (HP4)
- „das was ich wirklich wünsche, dass es mehr solche Stellen gibt. Dass man Gruppen eröffnet speziell für Kinder mit psychischen Störungen mit einer Psychiatrie zusammen. Aber dann darf der Ansatz nicht einfach nur Gesprächstherapie sein. Das nützt wie nicht. Das fehlt, solche Angebote.“ (HP3)

II. Kodierregeln

Nach der Auswertung der ersten 5 Transkripte der Interviews wurden folgende Kodierregeln aufgestellt. Da diese danach nicht mehr ergänzt werden mussten, konnten daraufhin die Transkripte definitiv ausgewertet werden.

1. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Subjektive Einstellungen und Überzeugungen (Kategorie 3.2) und Behandlungsangebote (Kategorie 8)

Persönliche Ansichten, Meinungen und Kritik in Bezug auf Behandlungsangebote werden unter Kategorie 3.2 kodiert. Unter Kategorie 8 werden nur Aussagen kodiert, welche objektiv Behandlungsangebote beschreiben.

2. Kodierregel

Unterscheidung zwischen den Unterkategorien Schulinterner Austausch (4.3) und Schulinterne Ressourcen (4.4).

Wird mit einer Aussage lediglich auf ein Angebot verwiesen, wird es unter Kategorie 4.4 kodiert. Wird in Zusammenhang mit diesem Angebot die Möglichkeit zum Austausch ausdrücklich erwähnt, wird es unter Kategorie 4.3 kodiert.

3. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Personenbezogenen Faktoren (Kategorie 3) und Elternarbeit (Kategorie 7).

Äusserungen im Zusammenhang mit Eltern, welche auf persönliche Schwierigkeiten oder Unsicherheiten verweisen, werden der Kategorie 3 zugeordnet.

4. Kodierregel

Unterscheidung zwischen Schulleitung (Kategorie 4.1) und Elternarbeit (Kategorie 7).

Äusserungen welche bezüglich Elternarbeit ausdrücklich die Schulleitung betreffen, werden unter Kategorie 4.1 kodiert.

5. Kodierregel

Unterscheidung Schulinterne Ressourcen (4.4), Schulinterner Austausch (4.3) und Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit (Kategorie 5).

Aussagen, welche interdisziplinäre Zusammenarbeit beschreiben, werden unter Kategorie 5 kodiert auch wenn es schulinterne Angebote betrifft.

6. Kodierregel

Unterscheidung Subjektive Einstellungen und Überzeugungen (Kategorie 3.2) und Institutionelle Rahmenbedingungen (Kategorie 4).

Persönliche Überzeugungen welche sich direkt auf Schulleitung oder Team beziehen werden unter den jeweiligen Unterkategorien 4.1 und 4.3 kodiert.

9.5 Übersicht der fallübergreifenden Ergebnisse

1. Kategorie: Indikation zur psychiatrischen Diagnostik

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen wiedergegeben, welche sich auf Beschreibungen eines Verhaltens oder auf Hypothesen und Interpretationen beziehen, welche eine Indikation für eine psychologische oder psychiatrische Beratung darstellen (vgl. Kap....)

Folgende Indikationen werden in den Interviews genannt:

- Destruktive, dissoziale, aggressive Verhaltensweisen (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8)
- Selbstverletzende Verhaltensweisen (HP 4 / 6 / 7 / 8)
- Depressive Züge / Suizidandrohungen / Suizidversuche (HP 4 / 5 / 6)
- Verweigerungsverhalten / Weglaufen (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Belastende Familienverhältnisse / Vorgeschichten / belastete Schulkarrieren (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Traumatisierende Erfahrungen / Übergriffe (HP 2 / 3 / 5 / 6 / 7)
- Psychische Störung diagnostiziert / Diagnose bekannt (HP 4 / 7)

2. Kategorie: Belastung

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die grosse persönliche Belastung sowie auch Überforderungen und Grenzen des gesamten Systems beschreiben.

Als Belastungen wurden genannt:

- Das ganze heilpädagogische Repertoire ausgeschöpft / am Ende der Möglichkeiten / nicht weiterkommen / stagnieren (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Persönliche körperliche Belastungsgrenze erreicht / aushalten, ertragen müssen / enormer Druck / frustriert (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Überforderungsgefühle / Hilflosigkeit / Angst / Unsicherheit (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Belastung / Gefährdung des Umfeldes (Klasse, Wohngruppe, Elternhaus) (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Zunahme solcher Fälle / Mehrbelastung (HP 3 / 4 / 5)

3. Kategorie: Personenbezogene Faktoren

Definition

Diese Kategorie umfasst Aussagen, welche sich direkt und subjektiv auf die einzelne Heilpädagogin oder Heilpädagogen beziehen. Dabei werden in Unterkategorien unterschieden zwischen persönlichem Fachwissen und Erfahrungen und subjektiven Einstellungen und Überzeugungen.

3.1 Persönliches Fachwissen / Erfahrungen

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen bezüglich des eigenen Fachwissens aus Ausbildung oder durch Berufserfahrung erworben.

Folgende Aussagen wurden gemacht:

- Ausbildung wird als unzureichend empfunden (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Wenig Erfahrung (HP 2)
- Persönliches Fachwissen / Hintergrundwissen / Psychologisches Wissen wird als unzureichend empfunden (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Wunsch nach Weiterbildung / Notwendigkeit von besserer Ausbildung / Forderung nach Spezialisierung / Psychologisches Grundwissen als Basis der Ausbildung (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Gefahr von „Halbwissen“ (HP 2)
- Fachwissen muss von aussen hereingeholt werden (HP 2, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Viel Erfahrung gibt Sicherheit / Fachwissen wächst durch Erfahrung / Erfahrungen durch eigene Kinder (HP 4 / 5 / 6 / 7)
- Fachwissen / Ausbildung wird als ausreichend empfunden (HP 7)

3.2 Subjektive Einstellungen und Überzeugungen

Definition

In dieser Unterkategorie werden Aussagen über subjektive Einstellungen, persönliche Ansichten und individuelle Überzeugungen beschrieben.

Folgende Aspekte wurden genannt:

- Verdacht nicht äussern, da man sowieso nicht verstanden wird, nicht ernst genommen wird (HP 1)
- Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen / es ist notwendig, die eigenen Grenzen oder Grenzen des Systems zu erkennen / sich eingestehen, dass man Unterstützung braucht / auf eigene Gesundheit achten (HP 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Psychotherapie ohne Austausch / ohne Einbezug des Umfeldes bringt nichts (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6)
- Hinschauen / frühzeitig reagieren ist wichtig / aktiv werden / darüber sprechen, sich austauschen ist fundamental (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Verdacht äussern ist heikel, gefährlich / Angst vor Stigmatisierung / Angst vor Reaktionen (HP 2 / 8)
- Offenheit, Unvoreingenommenheit, Interesse, Empathie, Bereitschaft sich zu hinterfragen sind Grundbedingungen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Das Erkennen von psychischen Problemen ist nicht die Aufgabe von Heilpädagogischen Lehrpersonen / liegt nicht in der Kompetenz von Heilpädagoginnen (HP 2 / 5)
- Psychotherapeutische Unterstützung ist sehr wichtig / notwendig (HP 2 / 3 / 8)
- Psychotherapie ohne tragende Beziehung bringt nichts / nicht noch eine Bezugsperson mehr (HP 2 / 3 / 5 / 6 / 7)
- Psychotherapie muss vor Ort geschehen (HP 3 / 4 / 5 / 6)
- Heilpädagogische Lehrpersonen tragen die Verantwortung über die gesamte Entwicklung eines Kindes / Kind lebensfähig machen / Erkennen und Reagieren ist eine Verpflichtung (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Kritische Einstellung gegenüber Medikamenten / gegen Medikamente / Angst vor Medikamenten (HP 4 / 5)
- Notwendigkeit von Psychotherapie wird in Frage gestellt / Kosten- Nutzen / nichts unternehmen, da es ja doch kein psychotherapeutisches Angebot gibt / Resignation / sich mit

dem Problem arrangieren / zu wenig hartnäckig sein / zu wenig dranbleiben / innerhalb der Schule kann mehr gemacht werden (HP 5 / 6)

- Psychotherapie ausserhalb der Schule macht Sinn für gewisse Themen (HP 4)
- Im Vordergrund steht die Beziehung / wichtigstes Element der Arbeit (HP 6 / 7 / 8)

4. Kategorie: Institutionelle Rahmenbedingungen

Definition

In dieser Kategorie werden Aspekte beschrieben, welche sich auf die Rahmenbedingungen der Institutionen beziehen. Dabei werden folgende Unterkategorien unterschieden:

4.1 Schulleitung

Definition

Diese Unterkategorie beinhaltet Aussagen über die Schulleitungen sowie Wünsche und Erwartungen und Anforderungen, welche an Schulleitungen gestellt werden.

Folgende Aussagen zur Schulleitung wurden in den Interviews gemacht:

- Schulleitung nicht unterstützend / nicht hilfreich / Schulleitung inkompetent / Schulleitung verunmöglicht weiteres Vorgehen / wenig aktiv / übernimmt wenig Verantwortung (HP 1 / 8)
- Forderung nach Weiterbildung für Schulleitungen / Forderung nach psychologischem Grundwissen bei Schulleitungen / Forderung nach mehr Mitarbeit bei Elternarbeit (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Schulleitung wird als unterstützend wahrgenommen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Schulleitung ist sensibilisiert in diesem Problembereich / Schulleitung unterstützt psychologische oder psychotherapeutische Massnahmen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)
- Schulleitung ist erste Ansprechperson / Dienstweg / Türe ist immer offen (HP 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Schulleitung übernimmt Elternarbeit / Schulleitung verfügt über mehr „Druckmittel“ gegenüber Eltern / Schulleitung hat hohe Verantwortung (HP 3 / 5 / 7)
- Haltung der Schulleitung ist zentral für gesamte Schule / Schulleitung ist verantwortlich für Klima, Stimmung, Haltung / Schulleitung ist verantwortlich für die Gesundheit der Mitarbeitenden (HP 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Schulleitung ist verantwortlich, dass Vernetzung / Austausch passiert / Schulleitung muss interdisziplinäre Kontakte herstellen / ermöglichen / fördern (HP 3 / 5 / 6 / 7 / 8)

4.2 Team

Definition

In dieser Unterkategorie werden direkte Aussagen zum Team wie auch Aussagen, welche auf Einstellungen und Haltungen eines Teams verweisen, beschrieben.

Diese Aussagen zum Team wurden in den Interviews gemacht:

- Team wird als zurückhaltend, resigniert, abwehrend, wenig initiativ erlebt / (HP 1 / 8)
- Grosse Bereitschaft viel zu ertragen / schwierige Situationen werden lange ausgehalten / es wird spät etwas unternommen (HP 1 / 6)
- Wenig psychologisches Interesse / mangelndes Fachwissen / wenig Bereitschaft, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen (HP 1 / 6 / 8)

- Team ist offen für psychologische und psychotherapeutische Unterstützung (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)
- Team wird als unterstützend, wohlwollend erlebt / Team wird als erfahren und kompetent erlebt / trägt sich gegenseitig (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Enge Zusammenarbeit der Klassen / stufenübergreifende Projekte (HP 4 / 7)
- Gemeinsame Kultur / gemeinsames Leitbild / gemeinsame Haltung / verbindliche Abmachungen (HP 4 / 5 / 7)
- Enge Zusammenarbeit Schule und Wohngruppe ist wertvoll (HP 4 / 5 / 7)

4.3 Schulinterner Austausch

Definition

Die Unterkategorie bezieht sich auf Aussagen über möglichen Formen und Gefässe des Austausches.

Die folgenden Aussagen beschreiben schulinternen Austausch:

- Fehlende Möglichkeiten an der Schule / keine verbindlichen Gefässe / freiwillige Angebote werden nicht genutzt / viele Themen versanden (HP1 / 6 / 8)
- Formell: Regelmässiger Austausch im Fachteam / Teamsitzungen / Kindbesprechungen / Konferenzen / gemeinsame Absprache und Planung von Massnahmen und Vorgehen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / (6) / 7)
- Informell: Persönliche Gespräche im Team / Psychohygiene / Erfahrungsaustausch / gegenseitige Hospitation (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7)
- Forderung nach Intervision und Supervision / Wunsch nach mehr verbindlich geregelter Austausch (HP 2 / 6 / 8)
- Gespräche mit der `Präventionsstelle` / Case Management (HP 2 / 7)
- Institutionalisierte Gruppe `kollegiale Beratung` (HP 3 / 5)
- Regelmässiger Austausch mit den Wohngruppen (HP 4 / 5 / 6 / 7)
- Austausch mit Wohngruppe schwierig (HP 6)
- Supervision / Intervision institutionalisiert (HP 4 / 5 / 7)

4.4 Schulinterne Ressourcen

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen über schulinterne Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Wohnheim, Angebote) zusammengefasst.

Folgende Aussagen beschreiben Ressourcen der Institutionen:

- Eingeschränkte räumliche Möglichkeiten / fehlende Möglichkeiten für Tim-Out / beengte Klassenzimmer (HP1 / 4 / 6)
- Personell unterbesetzt / grosse Klassen / personell wenig Flexibilität (HP 1 / 6 / 8)
- Unterrichtsassistenzen ohne pädagogische Ausbildung / mit pädagogischer Ausbildung (HP 2 / (4) / 5 / 6)
- Schule verfügt über eine eigene `Präventionsstelle`. (HP 2 / 7)
- Fehlendes Personal für Transport und Begleitung in Psychotherapie (HP 2)
- Schulleitung selbst übernimmt Funktion als Sozialarbeiter (HP 3)
- Schule verfügt über eine interne `Kinderschutztruppe` (HP 3)
- Schule verfügt über interne Wohngruppen (HP 2 / 4 / 5 / 6 / 7)

- Schule verfügt über Time-Out-Räume / Time-Out-Räume nicht optimal (HP 4 / 7)
- Personell gut besetzt / Einzelbetreuungen möglich / flexibel einsetzbar (HP 4 / 5 / 7)
- Spieltherapie / Reittherapie / Maltherapie vor Ort (HP 6 / 7)
- Schule verfügt über spezielle Gruppe für Kinder mit psychischen Störungen (HP 4)
- Schule verfügt über institutionalisiertes Case Management (HP 7)
- Schule verfügt über spezielles Intensivpädagogisches Konzept / Enge Zusammenarbeit mit Psychiatrie (HP 7)

5. Kategorie: Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Psychiaterinnen, Psychologen, Ärztinnen, Psychotherapeuten, Fachberater) und kantonalen Diensten (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beschreiben.

Folgende Aussagen zur interdisziplinären Zusammenarbeit werden genannt:

- Interdisziplinärer Austausch innerhalb des Teams (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie..) (HP 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Forderung nach Fachberatung / Wunsch nach Fachleuten vor Ort / Wunsch nach anderen Sichtweisen / Wunsch nach psychotherapeutischem Angebot vor Ort / Möglichkeiten von Beratungen ohne Einwilligung der Eltern (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Zusammenarbeit mit Ärzten, Abklärungsstellen (kantonalen Diensten) schwierig / Informationsfluss nicht gewährleistet / Daten, Unterlagen werden nicht weitergegeben / Datenschutz verhindert Informationsfluss / lange Wartezeiten / scheitert am Widerstand der Eltern (HP 1 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Schulärztin regelmässig vor Ort / Schulärztin als wichtige Ansprechperson / zuständige Ansprechperson des KJPD (verbindlich / nicht verbindlich) (HP 2 / 5 / 6 / 7)
- Zusammenarbeit mit Psychologin / Psychotherapeut schwierig / keine Kooperation / wenig unterstützend (HP 2 / 5)
- Austausch mit Psychotherapeut / Psychiater wird als hilfreich, konstruktiv und unterstützend wahrgenommen (HP 2 / 7 / 8)
- Forderung nach Zusammenarbeit mit Psychiatrie / Zusammenarbeit wurde als mangelhaft, enttäuschend empfunden (HP 3 / 6 / 8)
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit muss gefördert werden / Notwendigkeit von institutionalisierter Vernetzung mit Ärzten, Psychiaterinnen (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Angewiesen auf private Kontakte, mangels institutionalisierter Möglichkeiten (HP 3 / 8)
- Fachleute vor Ort (Ärztin, Psychologin, Psychiater, Experte Autismus) werden als enorm hilfreich erlebt / intensive psychiatrische Begleitung / Zusammenarbeit / wirkt entlastend (HP 4 / 7)
- Zusammenarbeit mit Organisationen (Pro Infirmis / Kinderschutzbund) (HP 7)

6. Kategorie: Instrumente

Definition

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche konkrete Instrumente (z.B. Checklisten, Beobachtungsbogen, Beobachtungsprotokolle) erwähnen.

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Instrumente:

- Wunsch nach Beobachtungsraster / Erfassungsinstrument (HP 1)
- Beobachtungsprotokolle sind hilfreich / Dokumentation ist wichtig (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 7)
- Spezielle Formulare / geregeltes Vorgehen / Adressliste mit Kontakten (HP 4 / 7 / 8)
- Anerkannte Checklisten / Fragebogen (HP 4 / 7)
- Anamnese / Elternfragebogen (HP 3 / 4 / 7)

7. Kategorie: Elternarbeit

Definition

Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Aspekte, welche Bezug nehmen auf die Eltern und das familiäre Umfeld. Sie beinhaltet Aussagen zu Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit sowie Äusserungen, welche Probleme in der Zusammenarbeit mit Eltern beschreiben.

Folgende Aussagen, welche Aspekte der Elternarbeit beschreiben, wurden gemacht:

- Eltern kooperieren nicht / Auskünfte fehlen (HP 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 8)
- Wunsch nach professioneller Elternarbeit / bessere Unterstützung für Eltern wird gefordert / Familienbegleitung wäre notwendig / intensivere Elternarbeit wäre zentral (HP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8)
- Überforderung, Ängste, begrenzte Möglichkeiten der Eltern (HP 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Professionelle Familienbegleitung / viel Austausch / Unterstützung durch Case Management / Kinderschutzbund (HP 7)
- Sehr aufwändig / komplexe schwierige Systeme / Einbezug von Beiständen (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 7)

8. Kategorie: Behandlungsangebote

Definition

In dieser Kategorie werden Aussagen dargestellt, welche sich konkret auf Behandlungsangebote (Psychotherapie, Medikamente, andere) beziehen.

Folgende Aussagen wurden bezüglich Behandlungsmöglichkeiten gemacht:

- Fehlendes Angebot / kaum Psychotherapien mit spezieller Ausrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung (HP 1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8)
- Forderung nach Arbeit im und mit dem gesamten Umfeld / Psychotherapie vor Ort (HP 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)
- Forderung nach speziellen Einrichtungen / Spezialisierungen (HP 3 / 7)
- Psychotherapie kann auch während der Schulzeit besucht werden (HP 2)
- Beziehung des Kindes zum Psychotherapeuten/zur Psychotherapeutin ist gegeben (HP 2 / 8)
- Medikamente mangels therapeutischem Angebot (HP 3)
- Medikamentöse Behandlung mit / ohne Psychiatrischer Begleitung (HP 3 / 4 / 6 / 7 / 8)
- Psychotherapie findet ausserhalb statt (HP 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)